

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

**Elternschaft von Frühgeborenen
in der Heilpädagogischen Früherziehung**
Eine Inhaltsanalyse

eingereicht von: Vera Krähenbühl
Begleitung: Matthias Lütolf
1. Dezember 2014

Abstract: In den letzten Jahren hat die Frühgeburtlichkeit zugenommen. Frühgeborene Kinder können schon ab der 24. Schwangerschaftswoche mit einem Geburtsgewicht bis unter 500 Gramm überleben. Die frühe Geburt hat sowohl Folgen für die Entwicklung der Elternschaft, wie auch für die Kinder. Sobald sich bei den Kindern Auffälligkeiten in der Entwicklung manifestieren, werden sie der Heilpädagogischen Früherziehung zugewiesen. Die vorliegende Arbeit betrachtet Aspekte der Elternschaft von Frühgeborenen in der heilpädagogischen Fachliteratur über den Zeitraum der letzten 10 Jahre mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Dabei zeigt sich, dass sich diese Elternschaft in Fachkreisen zu einer eigenen Gruppe entwickelt hat. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse besteht jedoch die Notwendigkeit einer vertieften thematischen Auseinandersetzung im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung.

As I love through the glass

A tiny hand sweeps across the blanket

Reaching out to me

You lie there in the stillness
Of your slumber clinging to life

I reach inside to touch you

And you stir slightly

I feel a tiny breath like a feather
Caress my fingers

As I love through the glass

One eye opens

Easily staring into mine

Can you see me?
Can you feel my presence?

As I love through the glass

I ache to hold you

I await the moment

When you peacefully rest into my
Loving arms

A silent tear rolls down my face

I slowly turn to walk away

Only to glance back one more time

As I love through the glass

Author unknown

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Problembeschreibung.....	6
1.2	Zielsetzung und Fragestellung.....	8
1.3	Aufbau und Vorgehen.....	9
2	Theorie	10
2.1	Die Frühgeburt – Fakten und Zahlen	10
2.1.1	Definition des Schweregrades der Frühgeburt.....	10
2.1.2	An der Grenze der Lebensfähigkeit	11
2.1.3	Trends und Entwicklung	12
2.1.4	Ursachen einer Frühgeburt.....	13
2.2	Das extrem Frühgeborene.....	14
2.2.1	Ausgangslage von extrem Frühgeborenen	15
2.2.2	Verhalten extrem frühgeborener Kinder	15
2.2.3	Regulationsstörung bei extrem Frühgeborenen	16
2.2.4	Traumatisierung bei extrem Frühgeborenen.....	17
2.2.5	Entwicklungschancen bei extrem Frühgeborenen	18
2.3	Elternschaft von Frühgeborenen.....	19
2.3.1	Schwangerschaft und die Zeit im Spital vor der Geburt	19
2.3.2	Die zu frühe Geburt	20
2.3.3	Eltern-Kind-Interaktion während der Spitalzeit.....	21
2.3.4	Von der Belastungskrise bis zur Posttraumatischen Belastungsstörung.....	22
2.3.5	Entlassung aus dem Spital	24
2.4	Heilpädagogische Früherziehung	27
2.4.1	Positionierung der HFE	27
2.4.2	Ziele der HFE	27
2.4.3	Klientel der HFE	28
2.4.4	Angebote der HFE.....	28
2.4.5	Vorgehen in der HFE.....	30
3	Überleitung zur Fragestellung.....	31
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	32
4.1	Die Inhaltsanalyse	32
4.1.1	Schritt 1 - Bestimmung des Ausgangsmaterials.....	35
4.1.2	Schritt 2 - Fragestellung	36
4.1.3	Schritt 3 - Bestimmung der Analyseeinheiten	36
4.1.4	Schritt 4 - Definition und Festlegung des Kategoriensystems	37

4.1.5	Schritt 5 – Festlegung des Kodierleitfadens.....	38
4.1.6	Schritt 6 - Materialdurchgang.....	42
4.1.7	Schritt 7 - Überarbeitung des Kategoriensystems.....	42
4.1.8	Schritt 8 - Ergebnisaufbereitung	45
5	Ergebnisse	46
5.1	Darstellung der Ergebnisse	46
5.1.1	Hauptkategorie: Schwangerschaft und Geburt	46
5.1.2	Hauptkategorie: Elternrolle	46
5.1.3	Hauptkategorie: Psychische Reaktionen – Traumatisierung	48
5.1.4	Hauptkategorie: Alltag	48
5.1.5	Hauptkategorie: Rund um die Frühgeburt.....	50
5.1.6	Hauptkategorie: Angebot/Nachsorge.....	51
5.2	Interpretation der Ergebnisse	54
5.3	Schlussfolgerung.....	58
5.3.1	Schlussfolgerung aus den Ergebnissen.....	58
5.3.2	Konsequenzen für die HFE.....	60
6	Fazit	62
6.1	Methodenkritik.....	62
6.2	Beantwortung der Fragestellung.....	63
6.3	Persönliche Würdigung	64
7	Ausblick.....	65
8	Verzeichnisse	66
8.1	Abbildungsverzeichnis.....	66
8.2	Tabellenverzeichnis.....	66
8.3	Literaturverzeichnis	67
8.4	Literaturkorpus	71
9	Anhang (vgl. separates Dokument)	74

1 Einleitung

Im Kapitel 1 wird zuerst in der Problembeschreibung auf die Situation der Frühgeburt und ihre Auswirkungen eingegangen. Die Problembeschreibung führt zu der Zielsetzung dieser Arbeit und der daraus folgenden Fragestellung. Zum Schluss werden der Aufbau und das Vorgehen beschrieben.

1.1 Problembeschreibung

Aufgrund der enormen Fortschritte in der Neonatologie haben die Überlebenschancen der Frühgeborenen in den letzten zwanzig Jahren stark zugenommen (vgl. Schott, Broghammer & Poets, 2011, S.128). In den 70er und 80er Jahren lag die Lebensfähigkeit eines Frühgeborenen bei der 28. Schwangerschaftswoche bzw. bei einem Geburtsgewicht von 1000 g und hat sich in den letzten Jahren in Richtung 23./24. Schwangerschaftswoche mit einem Geburtsgewicht bis unter 500 g verschoben (vgl. Dinger, 2013, S. 12; Nelle & Stoffel, 2013, S. 22).

In den ersten Tagen, Wochen und Monaten geht es bei vielen Frühgeborenen ums Überleben und oder Adaptieren an ihre neue Umgebung. Sobald die Kinder stabil sind, werden sie entlassen. Trotz dieser enormen Weiterentwicklung in der Neonatologie werden verschiedene Probleme nur teilweise aufgefangen. Rüdiger (2013) schreibt, dass in den vergangenen Jahren mehr Daten bezüglich der weiteren Entwicklung bei Frühgeborenen in den ersten zwei Lebensjahren gesammelt wurden und dass diese Ergebnisse eine deutlich schlechtere Entwicklung bei zu früh Geborenen verglichen zu Termingeborenen zeigte. Ein Teil der negativen Ergebnisse ist durch eine direkte Schädigung der Organsysteme zu erklären. Während andere Aspekte der gestörten Entwicklung bisher nur schwer verständlich sind. (S. 34f). Dank der konstanten Verbesserung und Entwicklung im medizinischen und pflegerischen Bereich weisen Nelle und Stoffel (2013) auf andere Ergebnisse hin. Diese bestätigen, dass obwohl frühgeborene Kinder eine höhere Prävalenz von entwicklungsneurologischen Beeinträchtigungen ausweisen, es bei ihnen zu einer Kompensation von zerebralen Defekten im Laufe der weiteren Entwicklung in den ersten Lebensjahren kommen kann (S. 29).

Kommt das Kind unerwartet zu früh zur Welt, fehlt den Eltern die Möglichkeit, sich auf die Situation und ihre Folgen einzustellen. Gefühle wie Schock, Fassungslosigkeit und Orientierungslosigkeit stehen im Vordergrund (vgl. Jotzo, 2013, S. 79). Die Belastungen der Eltern vor, während und nach der Geburt bis hin zur Entlassung sind, im Vergleich zu einer Termingeburt, erschwert und vielfältig. Sie sind mit einem viel zu früh geborenen Kind konfrontiert, was zu verschiedensten physischen und psychischen Reaktionen bei ihnen selber, in der Eltern-Kind-Bindung und der Erziehung führen kann.

Früh- und risikogeborene Kinder zeigen bei der Entlassung aus der Klinik oft Probleme in den Bereichen der Selbstregulation, Anpassung und sozialen Responsivität. Diese wirken

sich wiederum erschwerend auf die Eltern-Kind-Beziehung aus. In diesen Familien finden sich Risikofaktoren für die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung, sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern. Die Belastungen und Probleme von Kind und Eltern können ineinandergreifen und sich dadurch wechselseitig verstärken (vgl. Jotzo, 2013, S.368f). Diese erschwerte und vielschichtige Wechselwirkung beschreibt Jotzo (2012b) wie folgt:

„Sind die Eltern belastet durch reduziertes elterliches Selbstkompetenzerleben mit nachfolgenden Selbstzweifeln, Unsicherheiten und Versagensängsten, steigt das Risiko, dass sie die Schwierigkeiten ihres Kindes, sich selbst zu beruhigen, auf ihre elterliche Fähigkeiten attribuieren und sich als versagende Eltern bewerten, die „nicht gut genug“ sind. Damit verstellt sich ihr Blick auf die Signalsetzung und Bedürfnisse des Kindes, und das Risiko für inadäquates Elternverhalten steigt. Eltern verlieren mehr und mehr ihre Fähigkeiten, ihr Kind zu koregulieren. Das Kind verliert die notwendige Koregulation und ist noch weniger in der Lage sich zu beruhigen“ (S. 369).

Die Eltern-Kind-Bindung hat Einfluss auf die Entwicklung der kognitiven Funktionen des Kindes und damit auf die Entwicklung des Beziehungsverhaltens zwischen dem Kind und seiner Umwelt. Ein sicheres Bindungsmuster des Kindes trägt zusätzlich zur Entwicklung von Selbstwertgefühl, einem positiven Selbstbild und sozialer Kompetenz bei (vgl. Wustmann, 2011, S. 107f). Folglich ist es für die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung wichtig, dass die Eltern so unbelastet wie möglich den Alltag mit ihrem Kind erleben können. Aufgrund der Erschwernisse einer Frühgeburt benötigen die Eltern und ihre Kinder, so früh als möglich, im Sinne einer präventiven Massnahme und Unterstützungsauftrages eine Begleitung. Die Kinder werden in einem medizinischen, medizinisch-therapeutischen und/oder pädagogisch-therapeutischen Rahmen betreut. Die Eltern erhalten eine kompetente Beratung zur Unterstützung der Eltern-Kind-Beziehung sowie zur Förderung und Begleitung der Entwicklung ihres frühgeborenen Kindes (vgl. Thurmair & Naggel, 2010, S. 19f).

Erst wenn die frühgeborenen Kinder eine Entwicklungsauffälligkeit zeigen, werden sie von einer Fachperson oder von ihren Eltern selbst bei der Heilpädagogischen Früherziehung angemeldet (vgl. Hänsenberger-Aebi, 2011, S. 303). Die Heilpädagogische Früherziehung (in der Folge HFE) in der Schweiz oder Frühförderung in Deutschland genannt, ist eine Massnahme für Kinder im Säuglingsalter bis zum Schuleintritt, die eine Behinderung haben oder davon bedroht sind sowie für deren Eltern und andere Bezugspersonen (vgl. EDK, 2007; Sarimski, Hintermaier & Lang, 2013; Thurmair & Naggel, 2010). Aufgrund der oben genannten Definierung der Massnahme werden im Nachfolgenden die Begriffe HFE und Frühförderung gleichbedeutend verwendet. Kommt es zu einer Anmeldung, werden das Frühgeborene mit einer Entwicklungsauffälligkeit und seine Eltern in oben genannter Spanne je nach Bedarf begleitet. Die Heilpädagogische Früherzieherin und die Eltern arbeiten gemeinsam ein Set-

ting aus, welches die Begleitung der Eltern und die Förderung des Kindes in einem gewissen Rhythmus bestimmt.

Die enorme Entwicklung in der Neonatologie ermöglicht, dass sehr kleine Frühgeborene in der 24. Schwangerschaftswoche mit einem Gewicht bis unter 500 g überleben können. Mit den heutigen medizinischen Möglichkeiten, sehr kleine Frühgeburten zu versorgen, steigt aber auch das Risiko einer deutlich schlechteren Entwicklung. Daraus resultiert eine Zunahme der Betreuungsmassnahmen. Diese betrifft besonders die Schweiz. In der Frühgeburtenstatistik belegt sie den 6. Platz (Bundesamt für Statistik, 2010b, S. 2). Die Folgen für die Elternschaft und ihre Kinder sind vielfältig. Die Ergebnisse und Daten zu dem Ausmass der weiteren Entwicklung bei Frühgeborenen bis hin zur Adoleszenz sind unterschiedlich, es steht aber fest, dass diese Kinder mehr Probleme ausweisen als termingeborene Kinder. Um eine Kumulierung der Schwierigkeiten zu reduzieren, ist eine Begleitung der Eltern und des Kindes in ihrer erschwerten Situation durch die HFE sinnvoll und indiziert (vgl. Hänsenberger-Aebi, 2011, S.83).

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

In Kapitel 1.1 wird beschrieben, dass in den letzten Jahren eine Zunahme von überlebenden Frühgeborenen, aufgrund der Fortschritte in der Neonatologie, beobachtbar ist. Je jünger und leichter das Frühgeborene ist, desto mehr Komplikationen sind feststellbar. Ihre Ausgangslage und Problematik wird in der medizinischen und psychologischen Literatur klar beschrieben und von den Termingeborenen abgegrenzt. Die erschwerte Situation bei einer Frühgeburt hat Auswirkungen auf die Elternschaft, auf die Eltern-Kind-Beziehung und die Entwicklung des Kindes. Die Eltern sind sehr belastet und benötigen über eine längere Zeit professionelle Beratung und Begleitung. Sie kann bis ins Schulalter oder noch länger dauern. Die Elternschaft mit ihren Frühgeborenen erhält ein neues Gewicht in der Medizin, der Psychologie und bei den Nachsorgeangeboten. Die HFE ist eine mögliche Nachsorgeinstitution, welche Begleitung und Betreuung von Eltern und Kind, bis hin zum Eintritt des Kindes in die Schule, anbietet.

In dieser Arbeit geht es darum, herauszufinden, wie sich die Zunahme der Frühgeborenen und folglich die erschwerte Situation der Elternschaft von Frühgeborenen, während der letzten 10 Jahre, in der Fachliteratur der HFE niederschlägt.

Der Praxisnachweis soll über die Analyse der Fachliteratur, in wie weit das Thema in der einschlägigen Fachliteratur Erwähnung findet, erbracht werden.

Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

Werden in der Fachliteratur der Heilpädagogischen Früherziehung Aspekte der Elternschaft¹ von Frühgeborenen aufgegriffen?

1.3 Aufbau und Vorgehen

Im Kapitel 2 wird anhand von medizinischer und psychologischer Literatur das Thema Frühgeburt und seine Auswirkungen auf die Elternschaft theoretisch dargestellt. Die wichtigsten theoretischen Aspekte werden im Kapitel 3 zusammengezogen und der Fragestellung nochmals gegenübergestellt. Im Kapitel 4 wird aufgezeigt, welches Forschungsvorgehen für diese Arbeit als sinnvoll erachtet wird und wie die einzelnen Schritte dieses Vorgehens ablaufen. Zu Kapitel 5 werden die erarbeiteten Ergebnisse präsentiert und die daraus folgenden Erkenntnisse sowie die Konsequenzen für die HFE beschrieben. Kapitel 6 befasst sich mit der Methodenkritik, der Beantwortung der Fragestellung und der persönlichen Würdigung. Die Arbeit wird mit dem Ausblick im Kapitel 7 abgeschlossen.

¹ Elternschaft: Sie besteht aus 4 Dimensionen – der leiblichen, seelisch-sozialen, rechtlichen und zahlenden Eltern (vgl. Wiemann, 2011, S. 116f).

2 Theorie

Das Ereignis Frühgeburt ist ein einschneidendes Erlebnis und hat verschiedenste Auswirkungen auf das Leben des Kindes, deren Eltern und ihr Umfeld. Dieses Kapitel ist in vier Bereiche eingeteilt. Im ersten Teil werden Fakten und Zahlen betreffend der Frühgeburt präsentiert. Im zweiten Teil werden die Ausgangslage des Frühgeborenen und die daraus entstehenden Folgen beschrieben. Der dritte Teil zeigt die vielschichtige Erfahrung der Eltern während dieser Zeit mit ihren Folgen auf. Im letzten Kapitel wird die Heilpädagogische Früherziehung und ihr Arbeitsfeld vorgestellt.

2.1 Die Frühgeburt – Fakten und Zahlen

Dieses Kapitel gibt Auskunft über die Definition des Schweregrades, die Grenze der Lebensfähigkeit, die Entwicklung und die Ursachen einer Frühgeburt.

„Frühgeborene und deren Familien stellen in Europa eine grosse und dabei wachsende Bevölkerungsgruppe dar, die von den Regierungen übersehen wird, wenn es um die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsfürsorge und sozialer Unterstützung geht.“ (EFCNI, 2012, S.1).

2.1.1 Definition des Schweregrades der Frühgeburt

Die Frühgeburt wird in der Medizin in verschiedene Phasen eingeteilt (vgl. Tabelle 1). Eine Schwangerschaft dauert 37 – 42 Wochen. Dies entspricht 259 – 293 Tagen. Von einer Frühgeburt spricht man, wenn der Säugling vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche geboren wird. Es werden verschiedene Schweregrade der Frühgeburt im Zusammenhang mit den Schwangerschaftswochen benannt (vgl. BFS, 2014; EFCNI 2012).

Tabelle 1: Schweregrad der Frühgeburt (in Anlehnung an BFS, 2014; EFCNI, 2012)

Schweregrad der Frühgeburt	Schwangerschaftswochen
Extrem frühe Geburt	Weniger als 28 Wochen (unter 196 Tage)
Sehr frühe Geburt	28-31 Wochen (unter 224 Tage)
Mässig frühe Geburt	32-33 Wochen
Frühe Geburt	34-36 Wochen (unter 259 Tage)
Termingeburt	37-41 Wochen (von 259 – 293 Tage)
Übertragene Geburt	Ab vollendeter 42 Woche (294 Tage und mehr)

Die folgende Abbildung 1 zeigt die „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD-10-GM-2014). Sie unterscheidet zwei Schweregrade in der Kategorie „P07 Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschafts-

dauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert“. Das ICD bezieht sich einerseits auf das Geburtsgewicht und andererseits auf das Gestationsalter².

P07.0- Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht Info.: Geburtsgewicht von 999 Gramm oder weniger.
P07.00 Neugeborenes: Geburtsgewicht unter 500 Gramm
P07.01 Neugeborenes: Geburtsgewicht 500 bis unter 750 Gramm
P07.02 Neugeborenes: Geburtsgewicht 750 bis unter 1000 Gramm
P07.1- Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht Info.: Geburtsgewicht von 1000 bis 2499 Gramm.
P07.10 Neugeborenes: Geburtsgewicht 1000 bis unter 1250 Gramm
P07.11 Neugeborenes: Geburtsgewicht 1250 bis unter 1500 Gramm
P07.12 Neugeborenes: Geburtsgewicht 1500 bis unter 2500 Gramm
P07.2 Neugeborenes mit extremer Unreife Info.: Gestationsalter von weniger als 28 vollendeten Wochen (von weniger als 196 vollendeten Tagen).
P07.3 Sonstige vor dem Termin Geborene Info.: Gestationsalter von 28 oder mehr vollendeten Wochen, jedoch weniger als 37 vollendeten Wochen (ab 196 vollendete Tage bis unter 259 vollendete Tage). Inkl.: Frühgeburt o.n.A.

Abbildung 1: P07 Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert (ICD-10-GM-2014)

Die vorangehende Tabelle 1 und Abbildung 1 zeigen die verschiedenen Schweregrade der Frühgeburt in den Bereichen des Alters und Gewichtes an und gelten als allgemeine Klassifizierungen in der Medizin. Die Überlebenschancen eines Frühgeborenen verkleinern sich, je tiefer das Gewicht und Gestationsalter sind. Die extrem Frühgeborenen haben sich auf der statistischen Grenze zwischen Leben und Tod gegenwärtig bei einer Schwangerschaftsdauer von 24 Wochen und einem Geburtsgewicht von 650 g eingependelt. Mit diesen Voraussetzungen ist es für 50% der extrem kleinen Frühgeborenen möglich, zu überleben. Trotz der positiven Entwicklung in der Neonatologie, steigt die Morbiditätsrate³ stetig (vgl. BFS, 2012; Dinger, 2013; Steinhardt & Zöllner, 2013).

Diese Entwicklung führt zu vermehrten Diskussionen unter den medizinischen Fachpersonen, wie ein extrem Frühgeborenes an der Grenze der Lebensfähigkeit betreut werden soll.

2.1.2 An der Grenze der Lebensfähigkeit

Befindet sich ein Frühgeborenes an der Grenze der Lebensfähigkeit, muss entschieden werden, ob dieses Kind palliativ oder mit intensiv-therapeutischen Massnahmen betreut bzw.

²Gestationsalter: Alter des Fetus oder des Neugeborenen seit Anfang der Schwangerschaft. (Zugriff am 11. Juli 2014 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/11/def.html>)

³Morbidität: Häufigkeit der Erkrankung innerhalb der Bevölkerungsgruppe. (Zugriff am 12. Juli 2014 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Morbiditaet>)

behandelt werden soll. Dinger (2013) orientiert sich an der Empfehlung zur Erstversorgung von Frühgeborenen an der Grenze der Lebensfähigkeit der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) und ergänzt diese zum besseren Verstehen des Lesers (S. 20).

Die Fachgesellschaften empfehlen, dass bei einer Frühgeburt an der Grenze der Lebensfähigkeit des Kindes ein Neonatologe anwesend ist.

Frühgeborene vor der 22. vollendeten Schwangerschaftswochen post menstruationem (p.m.)

Ein Frühgeborenes vor Vollendung von 22 Schwangerschaftswochen ist nach heutigem Stand des Wissens nicht lebensfähig. In der Regel sollte man bei diesen Kindern auf eine initiale Reanimation verzichten. Es sollte nur palliativ betreut werden.

Frühgeborene ab 22 bis 23 6/7 Schwangerschaftswochen (p.m.)

In dieser Zeitspanne der Schwangerschaft steigt die Überlebenschance behandelter Frühgeborener. Allerdings leiden 20 bis 30% der überlebenden Frühgeborenen an schwerwiegenden Gesundheitsstörungen, die eine lebenslange Hilfe durch andere Personen notwendig macht. Die Entscheidung über eine lebenserhaltende oder eine palliative Therapie hat deshalb in jedem Einzelfall den dargelegten ethischen und rechtlichen Grundsätzen zu entsprechen und sollte nur im Konsens mit den Eltern getroffen werden.

Frühgeborene ab 24 Schwangerschaftswochen (p.m.)

Die Überlebenschancen behandelter Frühgeborener erreichen in Deutschland 60% (zw. 24 0/7 und 24 6/7 Wochen) sowie 75% (zw. 25 0/7 und 25 6/7 Wochen)...Bei diesen Frühgeborenen sollte grundsätzlich versucht werden, das Leben zu erhalten (Dinger, 2013, S. 20).

Für die Grenze der Lebensfähigkeit setzen nicht alle europäischen Länder die gleichen Schwangerschaftswochen fest. Deutschland und Österreich setzen die unterste Grenze ab der 22. Schwangerschaftswoche. Grossbritannien und Spanien orientieren sich an der 23. und die Niederlande und die Schweiz an der 24. Schwangerschaftswoche (Dinger, 2013, S.20).

2.1.3 Trends und Entwicklung

In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Frühgeborenen überall in Europa (ausser Schweden) gestiegen, aber ihre Sterblichkeit bewegt sich rückläufig. Die Überlebenschancen von Frühgeborenen haben sich aufgrund der medizinischen und technischen Fortschritte in der Neonatologie in den letzten 20 Jahren bedeutend verbessert. Da es sich hier um extrem Frühgeborene handelt, gibt es mehr Säuglinge, die unter gesundheitlichen Komplikationen leiden. Darunter werden die zerebrale Kinderlähmung, sensorische und motorische Behinderungen, Atemwegserkrankungen sowie Lern- und Verhaltensstörungen aufgezählt. Eine weitere Folge ist, dass eine Frühgeburt eine immer grössere Belastung für Kleinkinder und ihre Familien sowie für die Gesundheits- und Sozialsysteme darstellen (vgl. Dinger, 2013; EFC-NI, 2012; Israel, 2008).

Eine weitere Zunahme von 56% in den letzten 20 Jahren betrifft die Mehrlingsschwangerschaften. Mehrlinge kommen durchschnittlich 3 bis 4 Wochen früher zur Welt und sind bei der Geburt 1 kg leichter als Einlinge. Dies führt zu einer höheren Sterblichkeitsrate (5 – 6 Mal so hoch) bei Zwillingsgeburten (vgl. BFS, 2012, S. 2).

Im Vergleich zu den europäischen Ländern weist die Schweiz eine hohe Frühgeburtenrate aus (vgl. Abbildung 2). Sie bewegt sich im oberen Drittel der Statistik. Der Anteil der Kinder in der Schweiz mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1000 g hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Für diese ist das Sterblichkeitsrisiko sehr hoch. Ein Drittel von ihnen stirbt im ersten Lebensjahr. Zwillings- und Drillingsgeburten machen 3,5% aller Geburten und 27% aller Frühgeburten aus. Die Mehrlingsschwangerschaften haben im Vergleich zu einer einfachen Schwangerschaft ein zehnfaches Risiko für eine Frühgeburt (vgl. BFS, 2012 .S. 1).

Abbildung 2: Frühgeburtenrate in Europa 2004 (BFS, 2010b, S. 2)

2.1.4 Ursachen einer Frühgeburt

Eine Frühgeburt kann sich spontan, aufgrund verschiedener Risikofaktoren ereignen. Zu diesen zählen Mehrlingsschwangerschaften, Inanspruchnahme der Methoden der Reproduktionsmedizin, Frauen, die bereits in einer vorherigen Schwangerschaft zu früh entbunden haben, vorzeitiges Platzen der Fruchtblase, Anämie (zu wenig rote Blutkörperchen), Hellp-Syndrom, Hyperthyreose (Überfunktion der Schilddrüse), Herz- und Lungenerkrankungen, erhöhtes Angstniveau, Belastung in der Partnerschaft oder Überforderungsängste (vgl. BFS, 2010a; Kribs, Jerchel & Heinen, 2011; Müller-Rieckmann, 2006).

Weitere Risikofaktoren sind in der Tabelle 2 aufgelistet.

Tabelle 2: Risikofaktoren (vgl. EFCNI, 2012, S. 6)

Faktoren des Lebensstils	Gesundheitliche Beschwerden	Demographische Faktoren
Rauchen	Infektionen (Harnwege, vaginal, sexuell übertragbare Krankheiten)	Alter unter 17 Jahre oder über 37 Jahre
Alkoholkonsum	Bluthochdruck	Geringer sozio-ökonomischer Status
Drogenkonsum	Diabetes	Ethnische Herkunft
Stress und übermässige Arbeitsbelastung	Blutgerinnungsstörungen	
Keine / zu späte vorgeburtliche Betreuung	Untergewicht	
Fehlende soziale Unterstützung	Übergewicht	

Aufgrund der oben aufgeführten Zahlen und Fakten wird ersichtlich, dass die Frühgeburten zunehmen. Durch die medizinischen und technischen Fortschritte können mehr extrem Frühgeborene überleben, welche aber auch einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Auf dieses Risiko und die spezielle Situation der Frühgeborenen wird im folgenden Kapitel genauer eingegangen.

2.2 Das extrem Frühgeborene

In diesem Kapitel wird auf die Ausgangslage, das Verhalten, die Regulationsstörungen, die Traumatisierung und die Entwicklungschancen der extem Frühgeborenen eingegangen.

Je intensiver wir versuchen, uns auf die Welt der Frühgeborenen einzulassen, desto notwendiger wird es, alles hinter uns zu lassen, was uns an Erfahrung zur Verfügung steht. Nichts gilt mehr. Wir werden mit einem Ausmass mit Nicht-Wissen und Nicht-Erfahrung konfrontiert, das wir sonst tunlichst vermeiden. (Israel, 2008, S.2)

Wie aus Kapitel 2.1 ersichtlich wird, haben Frühgeborene einen besonderen Start und sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Obwohl sich in den letzten Jahren die Pflege- und Behandlungskonzepte der Neugeborenen-Intensivpflegestation (Neonatologie) hin zu einer individualisierten, beziehungsorientierten Betreuung (sanfte Pflege, minimal handling, „Känguruen“) entwickelt haben, ist nicht zu unterschätzen, dass ein extrem Frühgeborenes nur 2/3 der üblichen Zeit im Bauch seiner Mutter verbringt. „Der mütterliche Organismus war bislang die Umwelt. Er bestimmte die Vorgänge von vorgeburtlichem Wahrnehmen und Erleben“ (Müller-Rieckmann, 2006, S. 21). Schon nach ca. 2 Monaten ist die Organentwicklung im Wesentlichen abgeschlossen, doch bedarf es noch weiterer Monate, bis das Kind reif für ein Leben nach der Geburt ist. Durch die Frühgeburt wird dem Kind mehr oder weniger diese Zeit des Wachsens und Reifens genommen. Es wird mit einer Unreife aller wichtigen Organe geboren (vgl. Kribs, et al., 2011, S. 50).

Deshalb benötigen extrem frühgeborene Säuglinge eine intensivere medizinische aber auch emotionale Zuwendung und Aufmerksamkeit als termingeborene. Ihre weitere Entwicklung ist unter anderem auch sehr von der Behandlung der klinischen Probleme nach der Geburt in speziell für sie ausgerüsteten Kinderkliniken abhängig (vgl. Müller-Rieckmann, 2006, S. 21).

2.2.1 Ausgangslage von extrem Frühgeborenen

Bei der Geburt befindet sich das extrem Frühgeborene im letzten Trimester der eigentlichen Schwangerschaft. Nun wird es in der Neonatologie versorgt und ist mit einer Vielzahl von äusseren Einflüssen, die seinen unterbrochenen Reifungsprozess zusätzlich belasten, konfrontiert. Es ist dort vielen Stresserlebnissen ausgesetzt, für deren Bewältigung seine physiologischen Anpassungsfähigkeiten noch unzureichend entwickelt sind (vgl. Ziegenhain, Fries, Bütow & Derksen 2006, S.121). Aufgrund dieses unterbrochenen Reifungsprozesses können Komplikationen bei der Spontanatmung (Atemnotsyndrom), Pneumothorax (Reissen von Lungenbläschen, durch welche eine Luftansammlung zwischen Lunge und Brustwand entsteht), Bronchopulmonale Dysplasie oder chronische Lungenerkrankung (Schwere Lungenveränderung mit einer Zellveränderung des Lungengewebes), Hirnblutungen, Netzhautschädigungen oder Retinopathie (Netzhautablösung) auftreten (vgl. Sarimski & Porz, n.d.a, S. 10f).

2.2.2 Verhalten extrem frühgeborener Kinder

Das Verhalten von Frühgeborenen weicht schon in den ersten Lebenswochen von dem von termingeborenen Kindern ab. Besonders betroffen sind die zwei Bereiche *Aktivierung und Aufmerksamkeit* und *soziale Kompetenz* (vgl. Streit, Nantke & Jansen, 2013, S. 167ff).

Im Bereich der *Aktivierung und Aufmerksamkeit* reagieren die Frühgeborenen einerseits zu stark auf Reize im Sinne einer sensorischen Überempfindlichkeit oder sind andererseits unteraktiviert und können so Informationen aus der Umwelt zu wenig verarbeiten. Es gibt auch Kinder, die zwischen einer Über- und Unteraktivierung wechseln.

Bei der sensorischen Überempfindlichkeit reagiert das Kind auf Reize mit einem übermässig starken Anstieg seines Erregungsniveaus, welches das Kind alleine schwer wieder normalisieren kann. Dies führt beim Kind zu Stress- oder Angsterleben.

Frühgeborene zeigen in den ersten Lebenswochen häufig ein niedriges Aktivierungsniveau. Bei einem Teil dieser Kinder bleibt eine solche allgemeine Unteraktivierung auch im weiteren Verlauf bestehen. Diese Kinder reagieren auf tatsächliche oder vermeintliche Überforderung sehr schnell mit einem Absinken ihrer Aktivierung, was für sie als Schutzmechanismus gilt. In dem das Kind bei ihm gestellten Anforderungen mit Unteraktivierung reagiert, kann es die ihm gegebenen Möglichkeiten zum Lernen nicht ausnutzen.

Die kurze Aufmerksamkeitsspanne und leichte Ablenkbarkeit lässt das Frühgeborene nur kurze Zeit an seiner Tätigkeit verweilen. Wiederholungen der Handlungen und Handlungsabläufe geschehen selten. Neue Reize lenken das Kind zusätzlich von seinem Fokus ab, dadurch kann es sich schwer alleine beschäftigen und verpasst so viele Erfahrungs- und Erkundungsmomente (vgl. ebd., S. 168ff).

Im Bereich der *sozialen Kompetenz* kann das Frühgeborene den Blickkontakt nur kurz halten oder vermeidet ihn. Oft gelingt der Blickkontakt auf weitere Distanz. Der Blickkontakt ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Kommunikation und soziales Lernen, aber auch für Lernen in anderen Entwicklungsbereichen.

Dazu kommt die Körperkontaktstörung. Das Frühgeborene reagiert mit Abwehr auf Körperkontakt, indem es unruhig wird und zu schreien beginnt. Dies erschwert es den Eltern, das Kind in ihren Armen zu beruhigen und macht sie hilflos. Diese Hilflosigkeit wirkt sich auf die Entwicklung und Selbstregulation des Kindes sowie auf die Eltern-Kind-Interaktion aus (vgl. ebd., S. 170f). Je nach Ausprägung dieser Dynamik kann es zu einer Regulationsstörung des Kindes führen.

2.2.3 Regulationsstörung bei extrem Frühgeborenen

Säuglinge, die zum errechneten Geburtstermin zur Welt kommen, sind grundsätzlich noch kaum in der Lage, Affekte selber zu regulieren. Durch die vielfältigen Erfahrungen der Koregulation ihrer Bindungspersonen bzw. Bezugspersonen erlernen sie die Kompetenz, sich selber zu regulieren. Erlebt ein extrem Frühgeborenes, aber auch ein Säugling, grossen Stress, weil es seine grundlegenden Bedürfnisse wie Hunger und Durst, sowie Affekte wie Angst und Wut, nicht selber regulieren und sich selbst beruhigen kann, benötigt es eine sensitive Bindungsperson, die seine Signale, beziehungsweise Belastungszeichen, wie Wegschauen, Abschalten, Quengeln oder Schreien erkennt, wahrnimmt, richtig interpretiert, angemessen reagiert und ihm so hilft, diese Stresssituation zu regulieren (vgl. Brisch, 2011, S. 293). Wenn es den Bindungspersonen bzw. Bezugspersonen nicht gelingt, diese Feinzeichen des Stresses zu erkennen, zu interpretieren und adäquat zu reagieren, kann es zu länger anhaltenden Anpassungsproblemen in der Verhaltensregulation (vgl. 2.2.2) des Säuglings führen. Viele frühgeborene Babys reagieren stärker auf Umgebungsreize als Termingeborene. Sie reagieren schneller auf diese Reize mit Symptomen der Überforderung und benötigen länger, um ihr physiologisches Gleichgewicht wieder herzustellen (vgl. Ziegenhain et al., 2006, S. 121).

Diese länger anhaltenden Anpassungsprobleme in der Verhaltensregulation des Säuglings können sich zu Regulationsstörungen entwickeln. Berger et al. (2006) definieren die Symptomatik der Regulationsstörungen wie folgt (S. 546):

„In den ersten Lebensmonaten leiden Säuglinge vor allem unter Schrei-, Schlaf- und Fütterstörungen, die unter dem Begriff der Regulationsstörungen zusammengefasst werden, aber auch unter anderen psychischen Auffälligkeiten und psychosomatischen Störungen im engeren Sinn. Die Symptome haben einen unterschiedlichen Schweregrad und betreffen oft mehrere Funktionsbereiche, ihnen liegen Krisen und vorübergehende Anpassungsschwierigkeiten zugrunde. Sie können aber auch Ausdruck schwerer Entgleisungen sein, die die Entwicklung der Kinder dauerhaft behindern oder sogar lebensbedrohlich werden“.

Das Baby ist darauf angewiesen, dass seine Reaktionen von den Betreuungspersonen gelesen, interpretiert und zu seiner Entlastung angepasst werden. Diese Feinfühligkeit (Sensitivität) der Betreuungsperson in der Interaktion ist ein wichtiger Faktor, damit der Säugling an Sicherheit gewinnt und es ihm so möglich wird, sich zu binden. Eine adäquate Koregulation fördert eine sichere Bindungsentwicklung (vgl. Brisch, 2013, S. 8). Die Bindungsentwicklung ermöglicht dem Kind, sich Kompetenzen anzueignen, die ihm helfen, sich selbst zu regulieren, Stress abzubauen und die Umwelt zu erkunden. Mit dieser inneren Sicherheit wird es ihm möglich, zu gedeihen und sich der Umwelt zu öffnen.

Extrem Frühgeborene zeigen oft Probleme der Selbstregulation, der Anpassung und der sozialen Responsivität. Dazu kommt, dass ihre biologischen Funktionen häufig unregelmässig sind (vgl. Jotzo, 2012b, S. 367f). Dies führt zu einem erhöhten Risiko für Entwicklungsprobleme, kognitive und neurologische Defizite. Diese neonatalen Risikofaktoren und die neurologische Entwicklung müssen unbedingt als Einflussfaktoren für die emotionale Entwicklung des Kindes betrachtet werden (vgl. Brisch, 2013, S. 4f). Diese emotionale Entwicklung beeinflusst die Wechselwirkung der Eltern-Kind-Interaktion, Koregulation und die Bindungsentwicklung, was wiederum einerseits Auswirkungen auf das Verhalten der Eltern haben kann und sich andererseits auf das Wohlbefinden des Kindes und der Eltern niederschlägt.

2.2.4 Traumatisierung bei extrem Frühgeborenen

Wie in den oberen Absätzen beschrieben, sind extrem Frühgeborene nach der Geburt sehr fragil und verletzlich. Zusätzlich können durch die Intensiv-Pflege Traumatisierungen bei Frühgeborenen verursacht werden. Traumatisierungen können aufgrund verschiedener Faktoren oder Erlebnisse ausgelöst werden. Brisch (2013) zählt folgende Faktoren auf: eine abrupte Trennung von der Mutter, emotionale und kommunikative Deprivation, fehlender Haut- und Körperkontakt mit den Eltern, Nicht-Berücksichtigen der Signale des Neugeborenen, Nicht-Berücksichtigen des Rhythmus des Säuglings, häufige extreme Reize, Bedrohung durch Operationen sowie Reanimation – Todeserfahrungen. Diese Traumatisierungen können sich zusätzlich als kumulatives Entwicklungsrisiko für Frühgeborene mit einer körperli-

chen, kognitiven und/oder emotionalen Behinderung auswirken (S. 14f). Denn traumatische Erlebnisse eines Frühgeborenen verändern nachhaltig seinen normalen Entwicklungsprozess (vgl. Schnoor, 2005, S. 68). Dieses kumulative Entwicklungsrisiko kann sich wiederum negativ auf die Interaktion zwischen den Eltern und dem Kind auswirken, was sich einerseits in einer Regulationsstörung des Kindes und/oder andererseits in einer Verunsicherung der Eltern gegenüber dem Kinde zeigen kann.

2.2.5 Entwicklungschancen bei extrem Frühgeborenen

Sarimski et al. (n.d.a., S. 8f) schreiben, verschiedene Autoren halten fest, dass eine positive Entwicklung eines extrem frühgeborenen Kindes weniger vom Geburtsgewicht, sondern von der Reife des Kindes und der Schwangerschaftsdauer abhängt und somit die Prognose sehr unterschiedlich ausfallen kann. Auf der untenstehenden Tabelle werden die Erfahrungswerte bezüglich den Frühgeborenen und ihren Entwicklungschancen in ihren verschiedenen Stadien aufgezeigt (vgl. Tabelle 3):

Tabelle 3: Entwicklungschancen bei extrem Frühgeburt (in Anlehnung an Sarimski et al., n.d.a., S. 8f)

Schwangerschaftswoche	Geburtsgewicht in Gramm	Prognose für Frühgeborene Sofern keine weiteren Komplikationen nach der Geburt auftreten
Kleiner als 30. SSW	1500	Sie haben eine hohe Chance, sich normal zu entwickeln.
Zwischen 26. und vollendeter 30. SSW	1000 - 1500	Sie können bis zu 90% überleben. Der grösste Teil entwickelt sich normal. Sehr unterschiedliche Schweregrade behandlungsbedürftiger Entwicklungsstörungen treten bei 10 - 25% auf.
24. – vollendeter 25. SSW	deutlich unter 1000	Sie können bis zu 80% überleben. Davon weisen ca. 30% eine schwerere behandlungsbedürftige Entwicklungsstörung auf.
		Je niedriger ihr Geburtsgewicht und je kürzer die Schwangerschaftsdauer ist, desto mehr wächst das Risiko. Davon hatten 49% in einer grossen Nachuntersuchungsstudie keinerlei Entwicklungsstörung.

Sie betonen, dass die Entwicklung jedes einzelnen Frühgeborenen von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Auch die einzelnen möglichen Komplikationen führen von Kind zu Kind zu unterschiedlichen Auswirkungen. Jedes Frühgeborene hat seine eigene, individuelle Geschichte, die seine eigene, individuelle Entwicklung bestimmt (vgl. ebd., S. 11).

Aufgrund der zu frühen Geburt, physischen Komplikationen, möglichen Verhaltens- und Regulationsstörungen und Traumatisierungen der extrem Frühgeborenen sind die Eltern sehr gefordert. Sie müssen sich gezwungenermassen mit dieser erschwerten Situation auseinan-

dersetzen. Dabei geht es nicht nur um das Wohlergehen des Frühgeborenen, sondern auch um das Befinden der Mütter und Väter.

2.3 Elternschaft von Frühgeborenen

In diesem Kapitel wird die Zeitspanne beginnend beim Elternwerden, zu der drohenden Frühgeburt, der „Früh-„ Geburt, die Zeit unmittelbar nach der Geburt mit ihren Folgen im Bereich der psychischen Belastungen der Eltern und der Eltern-Kind-Interaktion, bis hin zur Entlassung aus dem Spital beschrieben.

„Eine Schwangerschaft bedeutet nicht nur die physiologische Veränderung der Frau, sondern ebenso eine Veränderung beider Eltern auf emotionaler und sozialer Ebene“ (Steinhardt & Zöllner, 2013, S. 141). Während dieser Zeit bereiten sich die werdenden Mütter mit ihrem Partner auf das kommende Kind vor. Die Partnerschaft verändert sich in eine Elternschaft, indem sich die werdenden Eltern Gedanken über die Rollenverteilung machen. Diese Anpassungsleistungen verlangen sowohl jedem einzelnen, als auch dem Paar gemeinsam, viel ab. Verinnerlichte eigene Familienrepräsentationen dienen als Orientierung für die Gestaltung des neuen Familiensystems. Anhand der Erfahrungen der werdenden Mutter oder des werdenden Vaters, hat jeder seine eigene Vorstellung, wie es sein könnte, wenn das Kind geboren ist, wie man das Familienleben gestalten und was man dem Kind für seine bestmögliche Entwicklung bieten möchte. Dieser Übergang gilt als Entwicklungsaufgabe im Familienlebenszyklus. Während diesem Prozess erhält das Kind bei den Eltern und im Familiensystem seinen emotionalen Raum (vgl. Cierpka et al., 2012; Sarimski, 2000; Steinhardt & Zöllner, 2013).

2.3.1 Schwangerschaft und die Zeit im Spital vor der Geburt

Manchen Müttern ist es nicht möglich, das Kind termingerecht zur Welt zu bringen. Durch die Gefahr einer Frühgeburt nehmen die Belastungen für die Mütter enorm zu. Sie leiden wochen- oder sogar monatelang unter der Gefahr einer zu frühen Geburt (vgl. Gross-Letzelter, 2010, S. 55). Die Zeit, in der die schwangere Frau über Wochen zu Hause oder im Spital liegen muss, ist mit grosser psychischer Anspannung, wie Angst und Stress und Unsicherheiten verbunden. Zusätzlich führt das lange Liegen zum Abbau von Muskulatur und Anpassung des Kreislaufs. Die physische Erschöpfung wird zusätzlich verstärkt, wenn Wehenhemmer eingesetzt werden, da diese starke Nebenwirkungen haben. Das psychische Befinden der Mutter wird durch all die oben genannten Einflüsse negativ beeinflusst. Zum Zeitpunkt der verfrühten Geburt sind die Mütter erschöpft. Dies wirkt sich während der Geburt, sowie auch danach als körperliche Einschränkung und Belastung aus (vgl. Jotzo, 2012b; 2013). Es gibt Mütter, die eine belastende Vorgeschichte, wie eine schon erlebte Frühgeburt oder eine vorherige Fehlgeburt, durchgemacht haben. Dieses Erlebnis kann bei Müttern

Ängste auslösen, den Stress während der momentanen Schwangerschaft verstärken und eine Frühgeburt provozieren (vgl. Gross-Letzelter, 2010, S. 55ff).

Aufgrund von verschiedensten Komplikationen werden die Mütter oft hospitalisiert. Der normale Alltag verändert sich in einen Spitalalltag. In dieser neuen Umgebung müssen sich die Mütter mit ihrer Gesundheit und der Sorge um die Gesundheit ihres Kindes auseinandersetzen. Sie sind hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, endlich diese von Ängsten so stark belastete Schwangerschaft zu beenden und der Haltung, dass das Kind so lange wie möglich in ihrem Bauch bleiben sollte. Die Eltern erleben diese Zeit bis zur Geburt als Kampf um jeden Tag.

Dazu kommt, dass die Eltern all den organisatorischen Angelegenheiten, die sonst während der Schwangerschaft anfallen, wie Vorbereitung auf den Mutterschaftsurlaub, nicht nachkommen können. Das Zimmer des Babys ist nicht eingerichtet. Die notwendigen Materialien für die Säuglingszeit nicht eingekauft etc.. Diese Vorbereitungszeit fehlt der Mutter, dem Vater und der Familie, was stress- und belastungsverstärkend wirkt.

Ein weiterer Punkt sind Eltern mit Geschwisterkindern. Sie stehen zusätzlich vor der Aufgabe, diese Kinder in einem guten Rahmen unterzubringen und zu versorgen. Sie müssen einerseits die Betreuung dieses Kindes während dieser Zeit organisieren und andererseits besteht die Gefahr, dass die Mütter, aufgrund ihrer häufigen oder konstanten Abwesenheit von zu Hause, zusätzlich ein schlechtes Gewissen dem Geschwisterkind gegenüber entwickeln (vgl. Gross-Letzelter, 2010, S. 63).

2.3.2 Die zu frühe Geburt

Eine Frühgeburt tritt oft plötzlich und unvorhersehbar auf. Dieses unerwartete Ereignis beendet die Schwangerschaft abrupt. Die Eltern sind zumeist psychisch nicht darauf vorbereitet und ihre psychische Anpassung an die Elternschaft wird unterbrochen. Selbst wenn die Mutter schon eine längere Zeit hospitalisiert war, und sie sich mit der Möglichkeit einer Frühgeburt auseinandergesetzt hat, bleibt die Frühgeburt oft ein Ereignis, auf das sich die Mutter, aber auch der Vater nicht oder unzureichend vorbereiten konnten (vgl. Jotzo, 2012b; Kribs et al., 2011). Die Väter sorgen sich um ihre Partnerin und ihr Kind und erleben sich oft als hilflos und danebenstehend (vgl. Jotzo, 2013, S. 119).

Um die Auswirkungen einer frühzeitigen Beendigung der Schwangerschaft besser verstehen zu können, wird in der Tabelle 4 der normale Übergang zur Elternschaft in acht Phasen aufgezeigt (vgl. Gloger-Tippelt, 1988, S. 114). Der Zeitraum beginnt mit dem Zeitpunkt der Information über die bestehende Schwangerschaft und reicht bis zum 12. Monat nach der Geburt:

Tabelle 4: Übergang zur Elternschaft (in Anlehnung an Gloger-Tippelt, 1988, S. 114)

Phase	Beschreibung
1	Verunsicherungsphase (bis zur 12. Schwangerschaftswoche (SSW))
2	Anpassungsphase (ca. 12. - 20. SSW)
3	Konkretisierungsphase (ca. 20. - 32. SSW)
4	Antizipations- und Vorbereitungsphase (32. - 40 SSW)
5	Geburtsphase
6	Überwältigungs- und Erschöpfungsphase (ca. 4. - 8. Woche nach der Geburt)
7	Herausforderungs- und Umstellungsphase (ca. 2. - 6. Monat nach der Geburt)
8	Gewöhnungsphase (ca. 6. – 12. Monat nach der Geburt)

„Ordnet man das Ereignis einer Frühgeburt in diese Chronologie ein, so zeigt sich, dass dieser natürliche und von den Eltern regulär durchaus überschaubare Ablauf durch eine Frühgeburt massiv gestört wird“ (Kribs et al., 2011, S. 50). Die Eltern werden von der zu frühen Geburt überrascht (dunkelgelbe Phase 3-5), die Schwangerschaft und das Wachsen und Gedeihen des Kindes haben ein abruptes Ende. Es ist zu beachten, dass die Mütter bei extrem Frühgeborenen erst drei – vier Wochen vor der Geburt die ersten Kindsbewegungen wahrgenommen haben. Das Spüren der Kindsbewegungen ist ein bedeutender Augenblick für die Mutter und in Wechselwirkung auch für das Kind. Es ist der Beginn der Beziehungsentwicklung zwischen Mutter und Kind, welche sich in den darauffolgenden Wochen vertieft. Bei einer extremen Frühgeburt ist es den Eltern nicht oder nur teilweise möglich, die Konkretisierungsphase (Phase 3), abzuschliessen. Der Prozess, sich auf das kommende Kind psychisch vorzubereiten, dadurch Sicherheit zu gewinnen und Freude zu entwickeln, ist unterbrochen. Die Antizipations- und Vorbereitungsphase (Phase 4), die zur inneren Vorbereitung auf das reale Baby, sowie die Entstehung der Mutter-Kind-Bindung dient, fällt weg und findet unter erschwerten Bedingungen in der Neonatologie statt. Der Prozess zur Elternschaft verkürzt sich und erschwert es den Eltern, dem Kind in ihrem neuen Familiensystem seinen emotionalen Raum zu geben. Die Geburt findet als kritisches Ereignis statt und wird von Angst und Sorge um den möglichen Verlust des Kindes begleitet (vgl. Sarimski, 2000, S. 55). Zusätzlich werden die Entwicklung und Festigung vom elterlichen Selbstbild, sowie die Kontrollüberzeugungen und das Selbstvertrauen in die Elternrolle gestört (vgl. Jotzo, 2012b, S. 366).

2.3.3 Eltern-Kind-Interaktion während der Spitalzeit

Während dieser Krisenzeit müssen sich die Eltern mit vielfältigen Problemen und neuen Erfahrungen auseinandersetzen, wobei sich die Reaktionen der einzelnen Familienmitglieder wechselseitig positiv oder auch negativ beeinflussen können (vgl. Kribs et al., 2011, S. 50).

Des Weiteren stehen die Eltern vor der Aufgabe, mit ihrem Kind so schnell als möglich in Kontakt zu treten, indem sie ihre Elternrolle wahrnehmen und so beginnen, die Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen. Dies wird geprägt von einem Setting, das von Lärm, Technik, Prozeduren und Regeln, verschiedenen Personen sowie fehlenden Rückzugsmöglichkeiten für das ungestörte Zusammensein mit dem eigenen Baby bestimmt wird (vgl. Jotzo 2012a. S. 82). Dazu schreibt Müller Rieckmann (2006) „Die erste Beziehung nach der Geburt bedeutet Trennung“ (S. 28). Aufgrund einer Frühgeburt kann eine Begegnung zwischen Eltern und Kind häufig nur flüchtig oder gar nicht stattfinden (vgl. ebd., S. 28). Aufgrund dieser hohen psychischen und physischen Anforderungen und Belastungen der Eltern laufen sie Gefahr, ihre intuitive Verhaltensbereitschaft (Sensitivität) zur Beziehungsgestaltung mit ihrem Kind zu blockieren (vgl. Sarimski, 2000, S.99).

Bei extrem Frühgeborenen ist die Beziehungsentwicklung gleichzeitig durch die eingeschränkte Interaktionsbereitschaft und Responsivität des Kindes sowie seine Selbstregulation erschwert (vgl. 2.2). Die Eltern müssen lernen, sich auf die Bedürfnisse ihres Kindes einzustellen und so die Alltagshandlungen beim Anregen und Beruhigen des Säuglings entspannt zu gestalten.

2.3.4 Von der Belastungskrise bis zur Posttraumatischen Belastungsstörung

In der Zeit rund um Schwangerschaft und Geburt sind grundsätzlich Frauen wie auch Männer psychisch empfindlicher und verletzbarer als in anderen Lebensphasen. Komplikationen in der Schwangerschaft oder die Frühgeburt ihres Kindes führen bei fast allen betroffenen Eltern zu einer seelischen Erschütterung, die in eine Belastungskrise unterschiedlicher Ausprägungen münden kann (vgl. Bind, 2007; Brisch, 2013). In dieser Zeit erleben die Eltern eine grosse Hilflosigkeit und Ohnmacht. Sie werden neben der zu frühen Geburt zusätzlich traumatisiert. Mütter, die unter Vollnarkose gebären, mit schweren gesundheitlichen Problemen kämpfen oder aufgrund von Komplikationen des Frühgeborenen, haben nicht die Möglichkeit, ihr Kind gleich nach der Geburt zu sehen oder zu berühren. Dazu kommt, wenn es sich um sehr früh geborene Kinder handelt, dass die Eltern oft erst nach Wochen allmählich in die Pflege des Babys einbezogen werden können (vgl. Jotzo, 2012b; Sarimski, 2012). Dies verstärkt die Belastungskrise. Die Mütter erleben ein Gefühl des Versagens und Verlustes, weil es ihnen nicht möglich war, das Kind zum berechneten Geburtstermin zu gebären und für das Kind sorgen zu können. Dazu kommt die Konfrontation mit der Technik, dem Pflegepersonal und der Atmosphäre der Neonatologie, die zur Sicherung des Überlebens des Kindes notwendig ist. Diese löst bei den Eltern oft Gefühle von Fremdheit, Angst und Überforderung aus und stürzt sie in eine Ohnmacht und Hilflosigkeit. Weiter kommt die Sorge dazu, ob das Kind ein bleibendes Handicap davontragen wird (vgl. Jotzo, 2012b; Sarimski, 2000).

Für die Eltern ist die Frühgeburt eine starke Erwartungsverletzung. Sie erleben anstelle von Freude, Stolz und sozialer Anerkennung die Gefühle von Angst, Trauer, Verzweiflung, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Versagen, Schuld und Scham. Der Erstkontakt mit Intensivstation kann bei diesen Eltern erneut Gefühle von Fremdheit, Angst und Überforderung gegenüber sich selber und dem Neugeborenen auslösen. Zusätzlich kommt bei sehr unreifen Kindern die Angst und Unsicherheit hinsichtlich des Überlebens dazu. Dies führt mehrheitlich nach der Geburt zu einer Krisenreaktion. Auch birgt eine Frühgeburt viele Risiken für die Entwicklung des Kindes (vgl. 2.2), die psychische Gesundheit der Eltern, die Entwicklung der Elternrolle und der Eltern-Kind-Beziehung (vgl. Jotzo, 2012b; Sarimski, 2000).

Postpartale Angststörung und Depression

Die Erfahrung der eigentlichen Geburt, die Unreife oder Erkrankung des Kindes sowie die (intensiv-)medizinische Behandlung können im vornherein eine postpartale Angststörung auslösen. Diese zeigt sich bei den Müttern anhand von Stimmungsveränderungen wie anhaltende Angst oder Niedergeschlagenheit. Vermehrte Angstgefühle können mit Panikattacken, begleitet von Herzrasen, Atemnot, Schwindel und sogar Todesängsten sowie mit einer generellen inneren Unruhe und Nervosität, Konzentrations- und Schlafstörungen einhergehen. Stehen im Vordergrund Gefühle wie: den Anforderungen nicht gerecht werden zu können, eine schlechte Mutter zu sein, das Kind nicht richtig zu lieben, Interesselosigkeit, Traurigkeit oder Gereiztheit, kann sich eine postpartale Depression entwickeln. Diese wird von folgenden Symptomen begleitet: Ein- und Durchschlafstörungen, Antriebsmangel, grosse Erschöpfung, Störung der Konzentration und Merkfähigkeit, Verlust von Freude und Interesse bezogen auf sich, das Kind und das Umfeld, etc. (vgl. Bind, 2007; Kribs et al., 2011).

Akute Belastungsreaktion

Hält die Belastung bei den Eltern über längere Zeit an, löst dies eine akute Belastungsreaktion aus. Diese kann Stunden, Tage, oder bis zu einem Monat andauern. Die Belastungsreaktion zeigt sich bei den Eltern, je nach Veranlagung, durch verschieden starke Symptome. Einerseits fühlen die Eltern sich oft wie betäubt oder erstarrt und andererseits erleben sie dissoziative Symptome, wie „in einem Film zu sein“ oder „neben sich zu stehen“. Dies erschwert es den Eltern, sich im Moment in der Realität zu bewegen und die aktuelle Situation, den Zustand ihres Kindes und die möglichen Folgen zu realisieren. Im Weiteren sind die Informationswahrnehmung, -verarbeitung und Merkfähigkeit stark eingeschränkt. Begleitet wird dies von starken Gefühlsschwankungen wie Angst, Trauer, Verzweiflung, Schuld- und Versagensgefühle, Gereiztheit, Erregbarkeit, Aggressivität, Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Auch starke Unsicherheit im Umgang mit dem Baby sind beobachtbar (vgl. Jotzo 2012a; 2012b). Obwohl sich die heutigen Bedingungen in der Neonatologie sehr verbessert haben, treten in einem nicht unerheblichen Prozentsatz sowohl bei den Müttern als auch den Vätern nach einer Frühgeburt psychische Belastungen auf. Wobei alle drei Reaktionsformen

wie die akute Belastungsstörung, die posttraumatische Belastungsstörung und die postpartale Depression auftauchen (vgl. Kribs et al., 2011, S.61). Dies kann sich stark auf die Entwicklung der Elternrolle und der Eltern-Kind-Beziehung auswirken (vgl. 2.3.7).

Wenn sich das Kind gesundheitlich stabilisiert hat, lassen die Gefühlsschwankungen der Eltern in der anschliessenden Verarbeitungsphase langsam nach. Sie beginnen, die traumatischen Erfahrungen adäquat zu verarbeiten und ein grosser Teil der Eltern stabilisiert sich psychisch.

Wenn aber die Bedrohung andauert, die Verlustängste durch die Erkrankung des Kindes und die Unsicherheit um das Überleben oder die zukünftige Entwicklung des Kindes bestehen bleibt, können die Symptome der akuten Belastungsreaktion fortbestehen oder neu ausgelöst werden (Retraumatisierung). Manifestieren sich zusätzlich Symptome wie quälende Erinnerungen an Ereignisse im Zusammenhang mit der Frühgeburt, plastische Erinnerungsbilder und/oder Alpträume, die von heftigen Angstgefühlen begleitet werden, so spricht man von einer Posttraumatischen Belastungsstörung (vgl. Bind, 2007; Brisch, 2013; Kribs et al.; 2011).

Posttraumatische Belastungsstörung

Die Posttraumatische Belastungsstörung wird in eine akute Posttraumatische Belastungsstörung (Dauer mehr als ein Monat, aber weniger als drei Monate) und eine chronische Posttraumatische Belastungsstörung (Dauer von mehr als drei Monaten) unterteilt (vgl. Bind, 2007; Brisch, 2013; Jotzo, 2012a). Brisch (2013) fasst dies so zusammen: Eine Frühgeburt kann zu einem akuten Trauma führen (akute Posttraumatische Belastungsstörung) und eine Behinderung des Kindes kann zu einem chronischen Trauma (chronische Posttraumatische Belastungsstörung) führen. Ein frühes Verlust- und Trennungserlebnis kann ein altes Trauma reaktivieren (S. 13).

Die Belastungsreaktionen, die sich in eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln können, haben einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Elternrolle. Die Entwicklung und Festigung vom elterlichen Selbstbild, Kontrollüberzeugungen und Selbstvertrauen in die Elternrolle sind aufgrund der verschobenen Wahrnehmung gestört (vgl. Jotzo, 2012b, S. 366). Je geringer das Gestationsalter und das Geburtsgewicht des Kindes sind, desto stärker ist die traumatische Wirkung der Frühgeburt bei den Müttern im ersten Monat und ein Jahr nach der Geburt. Mehr als ein Sechstel der Mütter und ein Zehntel der Väter zeigen eine Traumatisierung durch die Frühgeburt noch nach mehr als zwei Jahren nach der Geburt (vgl. Jotzo & Schmitz, 2002, S. 9).

2.3.5 Entlassung aus dem Spital

Der Übergang von der Klinik nach Hause in die Familie ist oft von ambivalenten Gefühlen geprägt. Einerseits freuen sich die Eltern, mit ihrem Neugeborenen endlich nach Hause zu

gehen, in die Normalität des Alltags und andererseits erleben sie den Verlust der sozialen Einbindung und der fachlichen Betreuung durch das Klinikpersonal als Verunsicherung (vgl. Kribs et al., 2011, S. 53). Sie hoffen, dass die erlebte Beeinträchtigung der Elternrolle endet und sie ihre Bedürfnisse als Eltern nun ausleben können. Gleichzeitig gehen die Eltern durch die gemachten Erfahrungen der letzten Wochen oder Monate im Spital belastet in die häusliche Umgebung zurück. Bei der Entlassung ihres Kindes zeigen viele Eltern traumatische Symptome. Sie sind körperlich und psychisch erschöpft. Oft setzen sich die obenerwähnten Probleme einer Frühgeburt (vgl. 2.2.2 und 2.2.3) zu Hause fort. Die fehlende Verarbeitung der Frühgeburt während des Aufenthaltes im Spital (vgl. 2.3.3) erhöht das Risiko für eine elterliche Posttraumatische Belastungsstörung bei der Entlassung des Kindes. Dies wiederum beeinflusst das elterliche Befinden negativ und stört die Entwicklung des elterlichen Kompetenzerlebens. Die beiden Faktoren des elterlichen Befindens und des elterlichen Kompetenzerlebens haben einen starken Einfluss auf die sich entwickelnde Eltern-Kind-Beziehung. Sie ist weiterhin so belastet, dass sie sich nicht störungsfrei aufbauen kann. Durch die elterlichen Ängste und Wahrnehmungsverzerrung wird der Blick der Eltern auf das Kind verstellt und adäquates Elternverhalten wird erschwert (vgl. Bind, 2007; Jotzo 2012a; 2012b).

Oft trauen sich die Eltern nicht, ihre eigene Befindlichkeit angesichts der Gefährdung ihres Kindes zu thematisieren. Wenn sie ihre eigenen psychischen Belastungen oder Schwierigkeiten beim Aufbau einer positiven Beziehung zu ihrem Kind ansprechen, befürchten sie, als seelisch labil oder inkompetent zu gelten (vgl. Bind, 2007, S.38). Dies kann zu Projektionen der einzelnen Elternteile auf das Kind führen, indem sie ihre Ängste auf das Kind lenken, um sich auf diese Weise der inneren eigenen Ängste zu entledigen. Das Kind wird von ihnen wiederum als ängstlich und bedrohlich erlebt. Oder die Angsteffekte werden auf das Kind gelenkt, so dass der Säugling Stresssymptome entwickelt, indem er unruhiger wird und dann beginnt sich so zu schützen, indem er sich ruhig und zurückgezogen, ängstlich, irritierbar oder schreckhaft verhält. Die psychische Stabilität der Eltern bestimmt die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung (vgl. Brisch, 2011, S. 294).

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Verhalten des Frühgeborenen. Die affektive Selbstregulation, die Entwicklung von Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten sowie der Erwerb kommunikativer und sozial-adaptiver Kompetenzen sind Entwicklungsprozesse, die von einer gut aufeinander abgestimmten Interaktion zwischen Eltern und Kind (Koregulation) abhängt. Gerade Kinder mit speziellen Bedürfnissen sind auf eine gelingende Koregulation und auf einen kommunikativen Dialog mit ihren Bezugspersonen angewiesen (vgl. Sarimski, 2011, S. 97). Wenn Versuche misslingen, mit dem Kind zu einer Koregulation oder zu einem kommunikativen Dialog zu kommen und Reaktionen auf Spielangebote ausbleiben, kann es aufgrund der Verunsicherung des Erwachsenen zu einseitigen, unbalanciert gesteuerten Interaktionen (Überstimulierung) oder zu einem emotionellen Rückzug (Unterstimulierung)

kommen, der sich nur noch auf die pflegerische Versorgung beschränkt. Die Eltern fühlen sich unsicher, empfinden die geringe soziale Reaktionsbereitschaft des Kindes als persönliche Zurückweisung, sind erschöpft von den täglichen Schwierigkeiten und haben Angst um die Zukunft (vgl. Sarimski et al., n.d.b; Sarimski, 2012; Schnoor, 2005; Ziegenhain et al. 2006). Die koregulatorische Unterstützung geht verloren und es besteht die Gefahr von weiteren Missverständnissen auf Seiten der Eltern. Diese Fehlinterpretationen und somit auch Fehlanpassungen werden dann zu einem Entwicklungsrisiko für das Kind, wenn sie sich im Kontext von Regulationsstörungen (vgl. 2.2.2 und 2.2.3) manifestieren (vgl. Ziegenhain et al., 2006, S. 123).

Parallel mit der Entstehung psychischer Belastungen der Eltern entwickeln sich die späteren Vulnerabilitätsüberzeugungen basierend auf ihren Erfahrungen mit der physischen oder psychischen Verletzlichkeit ihres Kindes und ihrer eigenen Hilflosigkeit. Es entsteht ein stärkeres Schutzbedürfnis ihrem Kind gegenüber. Die Eltern entwickeln ein Sensorium, indem sie überall Gefahrensituationen für ihr schon grösseres Kind wahrnehmen und diese aktiv von ihm fernhalten wollen. Dieses überbehütende Verhalten der Eltern kann fatale Folgen für die kindliche Entwicklung haben und kann zu Unselbständigkeit des Kindes, das immer mehr alltägliche Herausforderungen als angstbesetzt erlebt, führen (vgl. Jotzo et. al., 2013, S. 269).

Eine weitere schwierige Erfahrung für die Eltern ist die Diagnosestellung, die in die Zeit der Entlassung fällt. Wird den Eltern – noch während oder bald nach der stationären Behandlung des Kindes – eine dauerhafte und schwere Behinderung mitgeteilt, verändert dies die Lebensperspektive der betroffenen Eltern schlagartig und unumkehrbar. Die Eltern müssen sich mit zwei zentralen Bereichen auseinandersetzen: der Realität der Behinderung des Kindes und der sich damit veränderten Lebensperspektiven. Mit der von der Diagnosestellung ausgelösten Trauer und Enttäuschung müssen sie sich auseinandersetzen und im Laufe der Zeit damit fertig werden (vgl. Sarimski, 2012, S. 15f). Durch die medizinischen Folgeprobleme, wie häufige Kontroll- und Therapietermine, werden die Alltagsorganisation und das Wiedergewinnen von Normalität zusätzlich erschwert. Langfristige Auswirkungen der Früh- und Risikogeburt sind bei Eltern Erschöpfungszustände, generell reduziertes Befinden, nicht kontrollierbare Ängste und psychosomatische Beschwerden (vgl. Jotzo, 2012, S.369).

Jotzo (2012b) schreibt: „Neben den Risiken sei jedoch hervorgehoben, dass die meisten Kinder und Eltern einen guten Entwicklungsweg für sich und miteinander gehen. Viele Kinder, auch mit schweren Beeinträchtigungen, haben eine hohe Lebensqualität und sie und ihre Eltern ein glückliches Familienleben“ (S. 372).

Eltern mit einem extrem Frühgeborenen haben verschiedene Anliegen. Je nach Entwicklung ihres Kindes benötigen sie einerseits Unterstützung in dessen Förderung und andererseits

Begleitung und Beratung. Die HFE ist eines von verschiedenen Angeboten, die Familien in solchen Situationen begleiten und unterstützen kann.

2.4 Heilpädagogische Früherziehung

In diesem Kapitel wird die HFE, ihre Positionierung, Ziele, Klientel, Angebote und Vorgehen vorgestellt. Sie ist eine Massnahme für Kinder im Säuglingsalter bis zum Schuleintritt und wird mit dem deutschen Begriff „Frühförderung“ gleichgesetzt. (vgl. 1.1).

2.4.1 Positionierung der HFE

Die Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) hält in der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik fest, dass die HFE dem Bereich der Sonderpädagogik zugeteilt ist. Die Sonderpädagogik ist Teil des öffentlichen Bildungsauftrages. Kinder und Jugendliche, die in der Schweiz leben, haben ab Geburt bis zum vollendeten 20. Lebensjahr das Recht auf sonderpädagogische Massnahmen. Diese beginnen vor der Einschulung und enden nach der obligatorischen Schulzeit. Das sonderpädagogische Grundangebot umfasst unter anderem Beratung und Unterstützung durch heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik (vgl. EDK, 2007b, 1ff).

Gemäss einheitlicher Terminologie für den Bereich Sonderpädagogik der EDK wird HFE folgendermassen verstanden: „In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder –gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (EDK, 2007, S. 3). Im Positionspapier (2011) des Berufsverbandes der Heilpädagogischen Früherziehung (BVF) wird die Definition der EDK folgendermassen ergänzt:

In Zusammenarbeit mit den Eltern und weiteren Erziehungsverantwortlichen beabsichtigt die Heilpädagogische Früherziehung, dem Kind in seinem jeweiligen Lebensumfeld optimale Lern- und Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen. In der Förderung und Begleitung des Kindes werden seine individuelle Beeinträchtigung und Situation mit einbezogen. Die HFE achtet auf selbstwirksames Handeln und Lernen des Kindes mit besonderen Bedürfnissen und seiner Familie. Sie stärkt die Familie in ihrer Erziehungskompetenz und unterstützt deren Autonomie. Durch gezielte, frühe heilpädagogische Unterstützung wird die Chancengleichheit erhöht und die Integration in die Gesellschaft erleichtert (S. 2).

2.4.2 Ziele der HFE

Die Ziele der Frühförderung können der kind- und elternbezogenen Ebene zugeordnet werden. Die kindbezogene Ebene konzentriert sich auf die Stärkung der Kompetenzen bei Eröffnung kompensatorischer Möglichkeiten, die Erweiterung der Verfügung über eigene oder aussen liegende Ressourcen zur Verbesserung von Entwicklungschancen und auf die Entwicklung und Festigung des Selbsterlebens und Selbstwertgefühls. Ein weiterer Fokus liegt auf der Unterstützung zur Integration. Die elternbezogene Ebene bietet einerseits fachliche

Anleitung und Beratung und andererseits Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Situation (vgl. Thurmair et al. 2010, S. 22ff).

Weiß, Neuhäuser und Sohns (2004) ergänzen die kindsbezogene Zielsetzung, indem sie schreiben: "Ziel ist das Erreichen der nächsthöheren Entwicklungsstufe oder bei progredienten Erkrankungen der möglichst lange Erhalt des Entwicklungsstandes" (S. 87).

2.4.3 Klientel der HFE

Die HFE hat einen präventiven und einen hilfeleistenden Auftrag und betreut Kinder mit verschiedenen Bedürfnissen: Säuglinge und Frühgeborene mit Entwicklungsrisiken, mehrfach-behinderte Kinder, Kinder mit Verhaltensbesonderheiten sowie mit Lern- und Leistungsstörungen und entwicklungsgefährdete Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Sie umfasst auch die Beratung verunsicherter Eltern und Familien (vgl. Thurmair et al., 2010, S. 19). In den letzten Jahren hat nicht nur die Zahl der betreuten Kinder zugenommen, sondern auch die Erscheinungsbilder, Entwicklungsprobleme und Förderbedürfnisse sind vielfältiger geworden (vgl. Weiß et al., 2004, S.56). Eisner und Kofmel (2008) bestätigen, dass sich die Klientel der HFE in den letzten Jahren verschoben hat. „Kinder, welche in belasteten, psychosozialen Verhältnissen leben, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und frühgeborene Kinder, sowie Kinder mit Migrationshintergrund bilden künftig die grössere Personengruppe als Kinder mit Behinderung und Entwicklungsrückständen“ (S. 71). Obwohl der Auftrag der Früherziehung vom Kind mit seinen Bedürfnissen bestimmt wird, ist es wichtig, dass das Familiensystem als Ganzheit im Zentrum des Handelns steht. Es werden die Entwicklungsbereiche nicht mehr isoliert gefördert, es werden auch die Entwicklungsbedingungen des Kindes angeschaut (vgl. ebd., S. 71). Dies wird noch mit der Aussage von Bieber et al. (1989) untermauert:

Die Früherzieherin erlebt und sieht sich als Teil eines Systems, bestehend aus Kind, den Personen des Umfeldes des Kindes und ihr selbst. Sie will diejenigen Veränderungen im System bewirken, die notwendig sind, damit sie sich selber und die anderen als sich entwickelnde Personen sehen und erleben kann (S. 27).

2.4.4 Angebote der HFE

Die Angebote der HFE basieren auf drei Kernkompetenzen: 1. *Abklärung und Diagnostik von Kindern im Frühbereich und ihrem Umfeld.* 2. *Individuelle heilpädagogische Förderung.* 3. *Unterstützungs- und Beratungsangebot.*

In der Tabelle 5 wird die Kernkompetenz Abklärung und Diagnostik von Kindern im Frühbereich und ihrem Umfeld in drei Bereiche aufgeteilt und noch genauer beschrieben.

Tabelle 5: Abklärung und Diagnostik (in Anlehnung an Eisner-Binkert et al., 2008, S 73)

Die Eingangs- und Zuweisungsdiagnostik	Die Abklärung kann unter Einbezug von Fachleuten Klarheit schaffen, was für eine Massnahme im Frühbereich sinnvoll ist.
Die Förder- und Verlaufsdagnostik	Der Entwicklungsverlauf des Kindes wird anhand von permanenten Beobachtungen dokumentiert. Dies ermöglicht das Festlegen von Zielen, welche in die Förderplanung einfließen. Diese Ziele werden in der Arbeit mit dem Kind und den Eltern umgesetzt.
Die Pädagogische Zukunftsplanung	Es werden mit den Eltern so früh als möglich die Einschulungsmöglichkeiten thematisiert und geprüft.

Die *individuelle heilpädagogische Förderung* findet einzeln oder in Kleingruppen statt. Sie hat das Ziel, die Autonomie und Selbstgestaltung des Kindes zu unterstützen. Die Massnahme kann zu Hause, in Krippen, an der Früherziehungsstelle oder bei anderen Bezugspersonen durchgeführt werden.

Das *Unterstützungs- und Beratungsangebot* steht den Erziehungsberechtigten zur Verfügung. Die HFE begleitet sie in der Verarbeitung der heilpädagogischen Diagnose und der Auseinandersetzung mit der Behinderung und/oder den Entwicklungsauffälligkeiten ihres Kindes. Diese Gespräche unterstützen die Erziehungsberechtigten und Eltern in ihrer Autonomie und das soziale Eingebunden sein von Kind und Familie (vgl. Eisner-Binkert et al., 2008, S.73). Elternberatung in der HFE kann nicht mit einer Psychotherapie gleichgesetzt werden, sondern sie wird anhand von verschiedenen Methoden, Wissen und Erfahrungen jeder einzelnen Person unterschiedlich praktiziert. Es handelt sich hier um:

- „Die fachliche Beratung (consulting), die es den Eltern erlaubt, an Wissen, Erfahrung, Theoriebildung und Fachkompetenz anzuschliessen“ (Thurmair et al., 2010, S. 199). Sie „...versteht sich als Informations- und Klärungsangebot an die Eltern in allen Fragen, die ihr Kind betreffen, dessen Entwicklungsprobleme und den Umgang mit ihm in Pflege, Erziehung, Förderung und Therapie betreffen“ (Weiß et al., 2004, S. 90). Der Austausch von Fragen und Informationen und das gemeinsame Entwickeln und Umsetzen von Lösungen betreffend der Bedürfnisse ihres Kindes sind zentrale Elemente der fachlichen Beratung (vgl. ebd., S. 90).
- „Die begleitende Beratung, die den Eltern hilft, ihre eigenen Klärungs- und Orientierungsprozesse besser zu sehen und zu verstehen, und damit auch auf ihrem Weg klarer und sicherer zu werden“ (Thurmair et al., 2010, S. 199f). Diese begleitende Beratung nennt sich counseling und ist eine psychoorientierte Beratung. „Primäres Ziel dieser Beratung ist, die Eltern im Prozess der Auseinandersetzung mit der Tatsache, ein behindertes oder

entwicklungsauffälliges Kind zu haben, zu unterstützen, ohne sie dem Druck auszusetzen, sie müssten ihr Kind besser annehmen“ (Weiß et al, 2004, S.90).

Je nach Institution stehen Erziehungsberechtigten verschiedene Angebote, die sie unterstützen, die Bedürfnisse ihres Kindes wahrzunehmen und die Gestaltung der Beziehung zu ihrem Kinde zu optimieren, zur Verfügung.

Bezugs- und Fachpersonen, die beteiligt sind, erhalten individuelle Beratungsgespräche (vgl. Eisner-Binkert et al., 2008, S.73).

2.4.5 Vorgehen in der HFE

„Die Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder ist immer auch Prävention. Derzeit und vor allem auch infolge der Sparbemühungen der öffentlichen Hand ist dieser Begriff eng verbunden mit Zielgerichtetheit, Wirksamkeit und Effizienz“ (Burgener Woeffray, 2014, S. 10). Dies betrifft nicht nur die Arbeit der HFE, sondern dehnt sich in die Themen der Politik, Gesundheit und Bildung aus. Daraus entstehen für die HFE vier operationelle Aufgabenfelder (vgl. Tabelle 6). Die frühzeitige Erfassung, die Vernetzung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Qualitätssicherung und –entwicklung, welche noch genauer beschrieben werden (vgl. Eisner-Binkert et al., 2008, S. 73f).

Tabelle 6: Die vier Aufgabenfelder der HFE (in Anlehnung an Eisner-Binkert et al., 2008, S. 73f)

Die frühzeitige Erfassung	Sie hat einen präventiven Charakter, indem sie einer Entwicklungsgefährdung, einem Entwicklungsrückstand oder einer Fehlentwicklung entgegenwirkt.
Die Vernetzung	Mit einer engen Vernetzung des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens durch den Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF) und den Heilpädagogischen Früherzieherinnen, wird der Bekanntheitsgrad der HFE und die gegenseitige Kooperation gestärkt.
Die Öffentlichkeitsarbeit	Anhand einer regelmässigen, gezielten flächendeckenden Information über das Angebot der HFE ist es möglich, dass Kinder frühzeitiger am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst angemeldet und so erfasst werden.
Die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	In Arbeitsgruppen mit Fachpersonen wird die Qualitätssicherung anhand verschiedener Positionspapiere oder Qualitätsrichtlinien erarbeitet. Diese Papiere geben der HFE eine gemeinsame Ausrichtung. Sie sind unter anderen, ein wichtiges Instrument für die Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung, Positionierung und die frühzeitige Erfassung in der HFE.

Diese Aufgabenfelder müssen sehr ernst genommen werden, denn sie haben einen grossen Einfluss auf die Weiterentwicklung und Qualität der Angebote der HFE, sowie deren Positionierung und folglich der politischen und fachlichen Unterstützung.

3 Überleitung zur Fragestellung

In den letzten 10 Jahren hat sich die Situation der Frühgeburtlichkeit stark verändert. Aufgrund medizinischer, technischer und pflegerischer Verbesserungen und Anpassungen haben heute Frühgeborene eine deutlich bessere Überlebenschance. Dies betrifft vor allem die extrem Frühgeborenen. Sie weisen aber Entwicklungsauffälligkeiten in kognitiven, sozialen, emotionalen und motorischen Bereichen auf.

Die Eltern, die eine extreme Frühgeburt erleben, sind in dieser Situation häufig mehrfach belastet. Sie müssen sich mit ihrem eigenen physischen und psychischen Wohlergehen, dem Wohlergehen des Kindes, eventuell der Geschwisterkinder sowie der Partnerschaft auseinandersetzen. Dieses anspruchsvolle Wechselspiel kann verschiedenste Auswirkungen auf das Wohlbefinden jedes einzelnen Elternteils sowie auf das Frühgeborene haben und zusätzlich zu einer Verschlechterung der schon bestehenden Entwicklungsauffälligkeiten des Kindes und dem schon belasteten Allgemeinzustand der Eltern führen.

Die Zunahme der Frühgeburten mit verschiedensten Entwicklungsauffälligkeiten hat sich in der HFE bemerkbar gemacht. Mit der Möglichkeit der mehrjährigen Betreuungsdauer und einem ganzheitlichen Ansatz wird dem Rechnung getragen. Die HFE bietet den Eltern, die eine Frühgeburt erlebt haben, eine fundierte Basis bei der Förderung des Kindes sowie in der Begleitung der Elternschaft. Sie begleitet unterstützend die Eltern-Kind-Interaktion in dieser erschwerten Situation.

Es ist in den letzten Jahren eine verstärkte Auseinandersetzung rund um das Thema Frühgeburt in der medizinischen und psychologischen Literatur festzustellen. In dieser Arbeit soll über die Analyse der Fachliteratur der Praxisnachweis erbracht werden, in wieweit Aspekte der Elternschaft von Frühgeborenen in der einschlägigen Fachliteratur Erwähnung finden.

Daraus ergibt sich folgende Fragestellung.

Werden in der Fachliteratur der Heilpädagogischen Früherziehung Aspekte der Elternschaft von Frühgeborenen aufgegriffen?

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Da in der vorliegenden Arbeit die Frage, ob in der Fachliteratur der heilpädagogischen Früh-
erziehung Aspekte der Elternschaft von Frühgeborenen aufgegriffen werden, beantwortet
werden soll, eignet sich als Forschungsvorgehen die qualitativ strukturierende Inhaltsanaly-
se.

4.1 Die Inhaltsanalyse

In diesem Kapitel wird auf die Inhaltsanalyse in 8 Schritten eingegangen: Bestimmung des
Ausgangsmaterials, Fragestellung, Bestimmung der Analyseeinheit, Definition und Festle-
gung des Kategoriensystems, theoriegeleitete Formulierung des Kodierleitfadens, Material-
durchgang, Überarbeitung des Kategoriensystems und Ergebnisaufbereitung.

Die Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Methode weist sechs Spezifika aus:

- (1) Die Inhaltsanalyse hat die Kommunikation zum Gegenstand. Symbole wie Sprache,
Musik, Bilder und Ähnliches können zum Gegenstand übertragen werden.
- (2) Sie arbeitet mit symbolischem Material wie Texte, Bilder oder Noten. Dieses symboli-
sche Material wird in irgendeiner Form protokolliert und festgehalten.
- (3) Die Inhaltsanalyse geht systematisch vor und grenzt sich somit vom hermeneuti-
schen Verfahren ab.
- (4) Dieses systematische Vorgehen orientiert sich an expliziten Regeln. Die Analyse er-
folgt regelgeleitet. Dies ermöglicht, dass auch andere sie verstehen, nachvollziehen
und überprüfen können. Dadurch kann die Inhaltsanalyse sozialwissenschaftlichen
Methodenstandards genügen.
- (5) Bei einer guten Inhaltsanalyse geht der Autor in seinem systematischen Vorgehen
theoriegeleitet vor. Es werden nicht nur Texte referiert, sondern das ausgewählte Ma-
terial wird unter einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung analysiert. Ein zent-
raler Punkt ist, dass an die Erfahrungen anderer angeknüpft wird und diese dann mit
dem zu untersuchenden Gegenstand in Verbindung gebracht werden.
- (6) Die Inhaltsanalyse ist eine schlussfolgernde Methode. Es werden durch Aussagen
über das zu analysierende Material Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kom-
munikation gezogen.

Da in der Inhaltsanalyse nicht nur der Inhalt der Kommunikation zum Gegenstand gemacht
wird, wäre der Begriff kategoriengeleitete Textanalyse genauer (vgl. Mayring, 2010, S. 12f).

Die vorliegende Arbeit fokussiert auf eine strukturierte Inhaltsanalyse mit qualitativem
Schwerpunkt. Das Material wird streng methodisch kontrolliert und schrittweise analysiert. Es
wird in Einheiten (Hauptkategorien mit Kategorien) unterteilt und nacheinander bearbeitet. Im
Fokus steht dabei ein theoriegeleitetes, am Material entwickeltes Kategoriensystem. Anhand

dieses Kategoriensystems werden diejenigen Aspekte festgelegt, welche aus dem Material herausgefiltert werden sollen.

Die hier vorliegende Inhaltsanalyse beinhaltet zwei Grundformen qualitativer Inhaltsanalysen. Die Zusammenfassung (A) und die Strukturierung (B).

(A) In der Zusammenfassung ist das Ziel der Analyse, das Material so zu reduzieren, dass das Wesentliche durch eine überschaubare Darstellung (Kategorienraster) erhalten bleibt und dass die Aussagen immer noch ein Abbild des Grundmaterials darstellen. Diese Technik lässt sich in einem weiteren Schritt nutzen für eine induktive Kategorienbildung.

(B) In der Strukturierung ist das Ziel der Analyse, formale oder inhaltliche Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter bereits festgelegten Ordnungskriterien (Kategorien) einen Querschnitt durch das Material zu legen oder aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen (vgl. Mayring, 2002, S. 114f). Das Zentrale dieser Technik ist es, aus dem „Strukturierungsdimensionenzusammengestellten Kategoriensystem“ so exakt zu definieren, dass eine eindeutige Zuordnung des Textmaterials zu den Kategorien möglich wird. Es wird in drei Schritten vorgegangen: Schritt 1 Definition der Kategorien, Schritt 2 Definition der Ankerbeispiele, Schritt 3 Definition der Kodierregeln. Diese Bestimmungen werden in einem Kodierleitfaden gesammelt, der als Anweisung für den Auswerter dient.

In einem ausschnittweisen Materialdurchgang werden die Kategorien und der Kodierleitfaden getestet und eventuell überarbeitet und angepasst.

Das folgende Modell (vgl. Abbildung 3) für die qualitative, strukturierte Inhaltsanalyse ist aus zwei Modellen nach Mayring (2010), Seite 93 und 99 entstanden.

Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse in 8 Schritten

Abbildung 3: Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse (in Anlehnung an Mayring, 2010, S. 93 und S.99)

4.1.1 Schritt 1 - Bestimmung des Ausgangsmaterials

Mayring (2010) betont, wie wichtig es ist, zu Beginn eine genaue Analyse dieses Ausgangsmaterials zu machen, um zu entscheiden, was überhaupt aus dem Material heraus interpretierbar ist. Er empfiehlt drei Analyseschritte zur Bestimmung des Ausgangsmaterials (S. 52f).

(A) Festlegung des Materialumfangs

Es muss zuerst genau definiert werden, welches Material der Analyse zugrunde liegen soll. Dieses „Corpus“ darf nachher nicht mehr verändert werden oder es muss genau begründet werden, wieso dieses „Corpus“ verändert wurde.

Die HFE in der Schweiz und die Frühförderung in Deutschland weisen eine gleiche berufspolitische Ausgangslage aus (vgl. 1.1). Die Verfasserin geht davon aus, dass in diesen beiden Ländern die gleichen Prinzipien für die HFE und Frühförderung gelten und somit die Aussagen vergleichbar sind. Im österreichischen Raum wurden, bezüglich der Frühförderung, keine hilfreichen Informationen gefunden und diese werden deshalb nicht weiter erwähnt. Auch der englische Sprachraum wird in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Dieser müsste zuerst klar abgegrenzt und definiert werden. Weiter müsste geprüft werden, ob Unterschiede in der Ausgangslage und den Massnahmen zwischen den englisch- und den deutschsprachigen Ländern bestehen und ob somit der englische Ausdruck „early childhood intervention“ mit dem schweizerischen HFE und der deutschen Frühförderung korrespondiert. Diese Vorabklärung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aus diesem Grund hat sich die Verfasserin für den deutschen Sprachraum entschieden.

Für die qualitative Inhaltsanalyse wurden verschiedene, deutschsprachige Fachzeitschriften aus den Gebieten der Heil- und Sonderpädagogik, Frühförderung/Früherziehung und anderen Nachbargebieten (Psychologie, Sozialpädagogik, Psychomotorik, Körperpsychotherapie) geprüft. Es konnten vier Fachzeitschriften berücksichtigt werden, zwei aus Deutschland und zwei aus der Schweiz. In der vorliegenden Arbeit werden diese Fachzeitschriften über die Zeitspanne Januar 2004 – Juni 2014 aufgearbeitet. Die Situation der Frühgeburt (vgl. 2.1) hat sich in den letzten 10 Jahren sehr stark verändert und nimmt immer mehr Platz in der medizinischen und psychologischen Literatur ein. Diese Zeitspanne gibt einen guten Einblick, ob sich bezüglich diesem speziellen Thema im Gebiet der Nachversorgung in der Frühförderung etwas verändert hat.

(B) Analyse der Entstehungssituation

Hier wird beschrieben, von wem und unter welchen Bedingungen das Material produziert worden ist (vgl. Mayring, 2010, S. 53).

Die zwei deutschen Fachzeitschriften sind peer reviewed und erscheinen vierteljährlich im Reinhardt Verlag. Die Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) ist die älteste wissenschaftliche Fachzeitschrift für Fachpersonen in der Sonder- und Heilpä-

dagogik im deutschsprachigen Europa, ordnet sich mit integrativer Zielsetzung in die Erziehungswissenschaft ein und verbindet die Einzeldisziplinen der Heil- und Sonderpädagogik zu einer Einheit (n.d.). Die Frühförderung interdisziplinär (FI) bietet wissenschaftliche Grundlagen und Überblicke aus allen in der Frühförderung relevanten Fachdisziplinen, berichtet über Praxis, Methoden und Modelle in Therapie, Förderung, Teamarbeit und Elternarbeit für die Entwicklungsphasen der ersten sechs Lebensjahre (n.d.).

Die zwei Zeitschriften aus der Schweiz sind nicht peer reviewed. Trotzdem sind sie wichtig für die Analyse. Sie geben einen Einblick in die Praxis der Schweiz und deren Schwerpunkte. Die Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (SZH) ist das nationale Kommunikationsforum für Fachleute der Heil- und Sonderpädagogik. In dieser Zeitschrift werden Beiträge aus der HFE abgedruckt. Sie erscheint 10x jährlich (n.d.). Das Informationsblatt (bis September 2006) und heute das Forum des Berufsverbandes der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (BVF) ist die direkte kommunikative Plattform der Früherzieherinnen. Das Forum erscheint 3x jährlich und gibt einen Einblick in die aktuellen Themen in der Praxis und Berufs- und Bildungspolitik.

(C) Formale Charakteristika des Materials

Im dritten und letzten Teil wird beschrieben, in welcher Form das Material vorliegt (vgl. Mayring, 2010, S. 53). Es sind vier Fachzeitschriften, aus denen die Texte extrahiert werden.

4.1.2 Schritt 2 - Fragestellung

Die Fragestellung muss vor der Analyse genau definiert und geklärt sein (vgl. Mayring, 2010, S. 58). Nach mehrmaligem Überprüfen und Abwägen der Formulierung ist die Fragestellung geklärt und wird wie folgt übernommen:

Werden in der Fachliteratur der Heilpädagogischen Früherziehung Aspekte der Elternschaft von Frühgeborenen aufgegriffen?

4.1.3 Schritt 3 - Bestimmung der Analyseeinheiten

Die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse liegt darin, dass die Analyse in einzelne Interpretationsschritte (Analyseeinheiten) zerlegt wird, die vorher festgelegt werden. Dadurch wird sie für andere nachvollziehbarer und intersubjektiv überprüfbar. Um die Präzision der Inhaltsanalyse zu erhöhen, werden 3 Analyseeinheiten festgelegt – (A) die Kodiereinheit, (B) die Kontexteinheit und (C) die Auswertungseinheit (vgl. Mayring, 2010, S.59).

(A) Die Kodiereinheit ist das einzelne Merkmal, das eine Zuordnung (Kodierung) einer Kategorie auslöst. In der qualitativen Inhaltsanalyse wird der Begriff Kodiereinheit als eine Textstelle, die mit einer bestimmten Kategorie in Verbindung steht, definiert (vgl. Kuckartz, 2012, S. 47). In dieser Arbeit werden Sätze und nicht einzelne Wörter als Kodiereinheit verwendet.

(B) Die Kontexteinheit ist definiert als die grösste Einheit, die hinzugezogen werden darf, um eine Kodiereinheit zu erfassen und richtig zu kategorisieren (vgl. Kuckartz, 2012, S. 48). In dieser Inhaltsanalyse werden höchstens drei aneinanderhängende Sätze als Kontexteinheit verwendet, damit die Kodiereinheit auch später richtig interpretiert werden kann. Das vorliegende Material umfasst 265 Einheiten. Diese helfen, eine Aussage zu der Gewichtung der einzelnen Hauptkategorien und Kategorien zu machen.

(C) Die Auswertungseinheit legt fest, welche Textteile nacheinander ausgewertet werden (vgl. Mayring, 2010, S. 59). In dieser Arbeit sind in der Kategorientabelle die Hauptkategorien und Kategorien mit den zugeordneten Textstellen mit Verweis auf die Fachzeitschrift und den Fundort (Seitenzahl) sowie deren Autoren dargestellt. Jede Textstelle ist nummeriert. Die Kategorientabelle ist nach dem Jahrgang und Monat des Erscheinungsjahres des Artikels aufgebaut. Die älteste Kodiereinheit ist in jeder Kategorie zuoberst zu finden. Dies gibt einen Einblick, ob und wann eine Zunahme der Artikel bezüglich des Themas stattgefunden hat.

4.1.4 Schritt 4 - Definition und Festlegung des Kategoriensystems

In diesem Kapitel werden die Vorgehensweise und die gewählten Hauptkategorien und Kategorien definiert und begründet.

Die Kategorienbildung hängt stark von der Forschungsfrage und dem Vorwissen ab, welches über die Thematik der Forschung bekannt ist. Je umfangreicher das theoretische Wissen ist, desto eher können Kategorien gebildet werden. Dieser Prozess der Kategorienbildung, welcher auf dem theoretischen Hintergrund aufbaut, wird deduktive Kategorienbildung genannt. Sie existieren bereits, bevor das Datenmaterial gesichtet und kodiert worden ist. Werden die Kategorien ausschliesslich am Material, d.h. aufgrund empirischer Daten, gebildet, wird von einer induktiven Kategorienbildung gesprochen.

Neben den klar definierten deduktiven Kategorien wird eine zusätzliche Hauptkategorie mit „Sonstiges“ gebildet. In dieser Hauptkategorie werden Textstellen gesammelt, die einen Aussagewert haben, aber den anderen Hauptkategorien nicht klar zugeordnet werden können. Diese Hauptkategorie „Sonstiges“ kann dazu führen, dass bereits bestehende Hauptkategorien und Kategorien modifiziert oder sogar neue entstehen und definiert werden müssen. Diese Weiterentwicklung der Hauptkategorien und eventuell sogar Kategorien erfolgt induktiv unmittelbar am Material, anhand eines ersten Materialdurchgangs (vgl. Kuckartz, 2012, S. 59f).

(A) Festlegung der Hauptkategorien: Diese Arbeit basiert auf einer deduktiven Kategorienbildung. Die Hauptkategorien sind aufgrund des theoretischen Teils (vgl. Kapitel 2) entstanden. Im Folgenden werden die gewählten Hauptkategorien definiert und begründet, wieso diese ins Kategoriensystem aufgenommen werden. Der Entscheidungsprozess, ob eine Hauptkategorie aufgenommen wird, ist durch verschiedene Aspekte gekennzeichnet und muss

mehrmals überdacht werden. Es wurden aufgrund des theoretischen Hintergrunds vier Hauptkategorien (Schwangerschaft und Geburt, Elternrolle, Psychische Reaktionen – Traumatisierung, Alltag) und eine Hauptkategorie „Sonstiges“ als Ausgangslage für den ersten Materialdurchlauf gebildet.

(B) Festlegung der Kategorien und (C) Zusammenstellung des Kategoriensystems der Hauptkategorien und Kategorien: Der Verfasserin ist es wichtig, dass in der Zeit der Frühgeborenenphase, beginnend mit den ersten Anzeichen einer drohenden Frühgeburt bis hin in den Alltag, alle Aspekte berücksichtigt werden. Die Hauptkategorie „Schwangerschaft und Geburt“ soll den ersten Bereich der Frühgeborenenphase abdecken. Dieser beinhaltet die Kategorien psychische und physische Erschöpfung, die Entwicklung der Elternschaft und die Beziehungsentwicklung sowie die Elternrolle, bevor das Kind geboren worden ist. Die Hauptkategorie „Elternrolle“ setzt sich nach der Geburt des Kindes fort und befasst sich mit den Kategorien der Entwicklung des elterlichen Selbstbildes, der Eltern-Kind-Interaktion, der Koregulation, der Vulnerabilitätsüberzeugung, dem Austausch mit Fachpersonen und der Erwartungsverletzung der Eltern. Die dritte Hauptkategorie beschreibt die psychischen Reaktionen, mit den Kategorien postpartale Angststörung und Depression, akute und chronische Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sowie Retraumatisierung, die vor allem in der ersten Zeit entstehen. Die letzte Hauptkategorie befasst sich mit dem „Alltag“ und die Normalität, der Gesundheitszustand der Eltern, die Geschwisterkinder, die Partnerschaft und die Diagnosestellung werden als Kategorien zugefügt. Die Hauptkategorie „Sonstiges“ dient dazu, dass Themen, die kein Gewicht im theoretischen Teil haben, sei es von den Autoren oder von der Verfasserin, im Analysematerial zu einem Thema werden und an Wichtigkeit gewinnen und so eine neue Hauptkategorie oder Kategorie bilden (induktiv) können.

4.1.5 Schritt 5 – Festlegung des Kodierleitfadens

Der von der Theorie geleitete Kodierleitfaden ist ein wichtiges Instrument, das dem Auswerter dient, die Textstellen den Hauptkategorien und Kategorien sauber, strukturiert und übersichtlich, zuordnen zu können. Darin werden, pro Kategorie, die drei Bereiche (A) *Definitionen der Kategorien*, (B) *Ankerbeispiele* und (C) *Kodierregeln* festgehalten, die die Zuordnung der Textstellen ermöglichen. (vgl. Mayring, 2002, S. 118). Tabelle 7 stellt, als Anschauungsmodell, einen Ausschnitt des Kodierleitfadens dieser Arbeit dar. Der vollständige Kodierleitfaden befindet sich im „Anhang zur Masterarbeit Elternschaft von Frühgeborenen in der Heilpädagogischen Früherziehung“.

Tabelle 7: Auszug vom Kodierleitfaden - 4. Hauptkategorie: Alltag (AT)

Nr.	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
AT1	Physische und psychische Belastung	Elternrolle übernehmen, Abhängig von medizinischen Folgeproblemen, Kontroll- und Therapietermine, Finanziell, Beruflich	„Das Gleiche gilt für die Belastung in der alltäglichen Eltern-Kind-Interaktion“. KE 83	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die Definitionen in Bezug auf die alltägliche Belastung thematisiert werden.
AT2

(A) Definitionen der Kategorien

In der Spalte Definition wird genau beschrieben, welche Textbestandteile (Wörter) unter eine Kategorie fallen (vgl. Mayring, 2002, S. 118).

(B) Ankerbeispiele

Es werden konkrete Textstellen, die als Beispiel für die Zuordnung der Kategorien gelten sollen, aufgeführt (vgl. Mayring, 2002, S. 118). Die Ankerbeispiele können im Kodierleitfaden anhand der Kodiereinheit KE und ihrer Nummer im Kategorienraster nachgeschaut werden.

(C) Kodierregeln

Um eine eindeutige Zuordnung der Textstellen zu ermöglichen, werden Regeln formuliert, damit sie das Abgrenzungsproblem unterhalb der Kategorien erleichtern (vgl. Mayring, 2002, S. 118f).

Um die Zuordnung zu Hauptkategorien und Kategorien zu erleichtern, werden in dieser Arbeit jeder Hauptkategorie und Kategorie eine Farbe, eine Abkürzung (AT) und den Kategorien zusätzlich eine Nummer (AT1) zugeteilt. Beim ersten Materialdurchgang wird der Kodierleitfaden mit den markierten Textstellen des Ausgangsmaterials, die in das Kategorienraster übertragen worden sind, darauf geprüft, ob die Hauptkategorien und Kategorien für die Analyse richtig formuliert und eingeteilt worden sind.

Beim ersten Materialdurchgang besteht die Möglichkeit, dass Hauptkategorien und Kategorien sich verändern und angepasst werden müssen oder neue entstehen. Das heisst, dass der Kodierleitfaden erst als definitiv bezeichnet werden kann, wenn nach mehreren Materialdurchgängen keine Veränderungen in den Hauptkategorien und Kategorien mehr gemacht werden müssen (vgl. Mayring, 2002, S. 120f; 2010, S. 92). Dies hat wiederum Auswirkungen auf das Kategorienraster. Dieses korrespondiert eng mit dem Kodierleitfaden und wird parallel angepasst (siehe „Anhang zur Masterarbeit Elternschaft von Frühgeborenen in der Heilpädagogischen Früherziehung“).

(D) Kategorienraster

Das Kategorienraster ist das Dokument, in dem alle markierten Stellen des Ausgangsmaterials gesammelt werden. Tabelle 8 stellt, als Anschauungsmodell, einen Ausschnitt des Kategorienrasters dieser Arbeit dar. Das vollständige Kategorienraster befindet sich im „Anhang zur Masterarbeit Elternschaft von Frühgeborenen in der Heilpädagogischen Früherziehung“. Es basiert auf der Struktur des Kodierleitfadens. Die detaillierte Struktur des Kategorienrasters wird von der Verfasserin bestimmt. Jede Hauptkategorie ist der gleichen Farbe und Abkürzung zugeordnet wie die, die im Kodierleitfaden bestimmt worden ist. Die Kategorie folgt in der nächsten Zeile und ist mit dem Kürzel und einer Nummer versehen. In der folgenden Zeile werden von links nach rechts folgende Sparten aufgeführt: die *Kodiereinheit* (KE), das *Datum*, der *Autor*, die *Seitenzahl*, die *Zeitschrift* und zuletzt deren *Textstelle*.

Die *KE* zeigt einerseits an, wie viele Textstellen gefunden und kategorisiert worden sind und andererseits kann anhand der Nummer die Textstelle schneller wiedergefunden werden.

Das *Datum* weist darauf hin, wann der Artikel mit der Textstelle publiziert wurde. In diesem Kategorienraster werden die Textstellen nach ihrem Jahrgang geordnet. Die älteste Textstelle ist bei jeder Kategorie zuoberst zu finden.

Der *Autor* der Textstelle wird als nächstes aufgeführt. Dies ermöglicht der Verfasserin dieser Arbeit, eine Aussage über die Anzahl der Autoren sowie deren Artikel zu machen.

Die *Seitenzahl* ermöglicht es, mit den anderen Angaben dieser Zeile die Textstelle im originalen Artikel wieder zu finden.

Die *Zeitschrift* gibt an, wo die Textstelle des Artikels veröffentlicht worden ist. Weiter wird ersichtlich, wie viele Artikel zu diesem Thema in der Zeitschrift veröffentlicht werden.

Die *Textstelle* zeigt einen Ausschnitt an, der aussagekräftig ist für die Kategorien und Hauptkategorien und somit für die Fragestellung dieser Arbeit.

Jede Kategorie und Hauptkategorie ist in sich abgeschlossen. Anhand des ersten Materialdurchlaufs werden die Kategorien und Hauptkategorien überprüft und angepasst oder erweitert. Der Kodierleitfaden kann erst nach mindestens einem Materialdurchgang als definitiv bezeichnet werden. Dasselbe gilt für das Kategorienraster (siehe „Anhang zur Masterarbeit Elternschaft von Frühgeborenen in der Heilpädagogischen Früherziehung“).

Tabelle 8: Auszug aus dem Kategorienraster

1. Hauptkategorie: Schwangerschaft - Geburt (SG)					
SG1 Schwangerschaft					
KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
1	03/11	Gross-Letzelter, Baumgartner	162	FI	Auch ohne vorherige negative Ereignisse kann eine Schwangerschaft sehr belastend verlaufen.
2			162		Es kann bereits in der Schwangerschaft ein Hilfebedarf bestehen. 10% der befragten Frauen hatten bereits zuvor eine Frühgeburt.
3			162		Diese Fragebogenergebnisse belegen, dass der stationäre Aufenthalt der werdenden Mutter eine professionelle Betreuung erfordert.
4	09/13	Hänsenberger-Aebi	31	BVF	Schwangerschaften können während Monaten völlig unauffällig verlaufen und dann plötzlich eine dramatische Wende nehmen. Den Eltern bleibt kaum Zeit, sich auf das oft traumatisierende Geschehen einzustellen.
5			31		Die zu frühe Geburt kann sich aber auch bereits während der Schwangerschaft abzeichnen und die Eltern dadurch weniger überraschen: Allerdings prägen dann meist grosse Unsicherheiten den Wechsel mit Hoffen auf einen positiven Ausgang der Schwangerschaft die Wartezeit bis zur Geburt.
SG2 Geburt					
KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
6	01/06	Papousek	20	FI	Fehlt die frühe wechselseitige Anpassungsphase zwischen dem Baby und seinen Eltern, wird das anfängliche Kennenlernen, die Orchestrierung und Abstimmung der intuitiven Kompetenzen auf die individuellen Besonderheiten des Neugeborenen erschwert. Frühe Trennungen sind oft unvermeidbar, z. B. bei notwendiger Isolation auf der Intensivstation nach Frühgeburtlichkeit.
7	03/11	Jäkel, Wolke	152	FI	Eine zu frühe Geburt stellt eine außerordentliche Stressbelastung dar und beeinflusst die langfristige Entwicklungsprognose.
8	09/13	Hänsenberger-Aebi	31	BVF	Die eigentliche Geburt – oft erfolgt sie mit Kaiserschnitt – wird unterschiedlich erlebt. Das gegenseitige Kennenlernen von Eltern und Kind erfolgt jedoch fast immer unter sehr erschwerten Bedingungen. Nicht selten sehen die Mütter ihr Kind erstmals auf einer Photographie.
9			32	BVF	Obschon von Seiten der Medizin und der Pflege alles versucht wird, um Mutter und Kind so rasch als möglich einen Kontakt zu ermöglichen, kann es bis zur Erstbegegnung Stunden oder gar Tage dauern.
10	09/13	Meier Rey	19	BVF	Es spielt eine Rolle, ob die Mutter sich auf eine frühe Geburt vorbereiten kann oder ob sie notfallmässig gebären muss.

4.1.6 Schritt 6 - Materialdurchgang

Im Materialdurchgang wird ausschnittsweise erprobt, ob die Hauptkategorien und Kategorien überhaupt greifen. Weiter wird geprüft, ob die Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln eine eindeutige Zuordnung ermöglichen. Der Materialdurchgang unterteilt sich in zwei Arbeitsschritte. Zuerst werden die Textstellen im Analysematerial mit den Farben und Kategoriennummern der verschiedenen Kategorien markiert. In einem zweiten Schritt werden die markierten Textstellen den bestehenden Kategorien (Kategorienraster) zugeordnet und die einzelnen Hauptkategorien und Kategorien auf- und überarbeitet (vgl. Mayring, 2002, S. 120f, 2010, S. 92). Der Umfang des durchgearbeiteten Materials hängt davon ab, bis sich der sichere Eindruck einstellt, dass keine neuen Aspekte mehr auftauchen. Dies kann bereits bei 10%, aber auch erst bei 50% der Fall sein (Kuckartz, 2012, S. 65).

4.1.7 Schritt 7 - Überarbeitung des Kategoriensystems

In den folgenden Tabellen 9 – 14 wird dargestellt, wie sich die einzelnen Hauptkategorien und Kategorien zu ihrer definitiven Form entwickelt haben. Jede der folgenden Tabellen zeigt eine Hauptkategorie mit ihrer Farbe und Abkürzung. Auf der linken Seite wird die erste Kategorienbildung mit ihrer Farbe und Nummer dargestellt. Auf der rechten Seite ist die definitive Kategorienbildung nach dem ersten Materialdurchgang mit ihrer teilweise neuen Nummerierung ersichtlich.

Tabelle 9: Hauptkategorie Schwangerschaft/Geburt

1. Hauptkategorie: Schwangerschaft/Geburt (SG)			
Erste Kategorienbildung		Kategorienbildung nach Materialdurchgang definitiv	
Nr.	Kategorie	Nr.	Kategorie
SG1	Physische Erschöpfung	SG1	Schwangerschaft
SG2	Psychische Erschöpfung	SG2	Geburt
SG3	Elternschaft		
SG4	Beziehungsentwicklung		

Beim ersten Materialdurchgang (vgl. Tabelle 9) stellt sich heraus, dass sich die „Physische Erschöpfung“ SG1, die „Psychische Erschöpfung“ SG2, die „Elternschaft“ SG3 und die „Beziehungsentwicklung“ SG4 nicht explizit auf diese Hauptkategorie beziehen. Trotzdem werden einzelne Aspekte über die Schwangerschaft und Geburt geschrieben. Die erste Kategorienbildung muss neu überdacht werden und es entstehen daraus zwei neue Kategorien: SG1 „Schwangerschaft“ und SG2 „Geburt“.

Tabelle 10: Hauptkategorie Elternrolle

2. Hauptkategorie: Elternrolle (ER)			
Erste Kategorienbildung		Kategorienbildung nach Materialdurchgang definitiv	
Nr.	Kategorie	Nr.	Kategorie
ER1	Elterliches Selbstbild	ER1	Elterliches Selbstbild
ER2	Eltern-Kind-Beziehung	ER2	Eltern-Kind-Interaktion
ER3	Koregulation	ER3	Erwartungsverletzung
ER4	Eltern-Kind-Vulnerabilitätsüberzeugung		
ER5	Eltern-Fachpersonen		
ER6	Erwartungsverletzung		

Die „Eltern-Kind-Beziehung“ ER2, die „Koregulation“ ER3 und die „Eltern-Kind-Vulnerabilitätsüberzeugung“ ER4 (vgl. Tabelle 10) werden im Zusammenhang mit den Bereichen Bindungs-, Beziehungsentwicklung, Eltern-Kind-Interaktion erwähnt. Daraus folgt, dass die drei Kategorien zu einer zusammengezogen werden können und so die neue Kategorie ER2 „Eltern-Kind-Interaktion“ entsteht. ER5 „Eltern-Fachpersonen“ wird nie im Zusammenhang mit der Elternrolle thematisiert. Aus diesem Grund wird diese gestrichen. „Elterliches Selbstbild“ ER1 und die „Erwartungsverletzung“ ER6 bleiben bestehen und werden an die neue Nummerierung angepasst.

Tabelle 11: Hauptkategorie Psychische Reaktionen - Traumatisierung

3. Hauptkategorie: Psychische Reaktionen – Traumatisierung (PR)			
Erste Kategorienbildung		Kategorienbildung nach Materialdurchgang definitiv	
Nr.	Kategorie	Nr.	Kategorie
PR1	Postpartale Angststörung	PR1	Erhebliche emotionale Belastung
PR2	Postpartale Depression	PR2	Postpartale Angststörung und Depression
PR3	Akute/chronische PTBS	PR3	Akute/chronische PTBS
PR4	Retraumatisierung		

Über die „Postpartale Angststörung“ PR1 und „Postpartale Depression“ PR2 (vgl. Tabelle 11) wird sehr wenig geschrieben, deshalb wird PR1 und PR2 zu einer Kategorie PR2 „Postpartale Angststörung und Depression“ zusammengeführt. Dasselbe gilt für die „Akute/chronische Posttraumatische Belastungsstörung“ PR3 und „Retraumatisierung“ PR4. Diese zwei Gebiete werden zu einer Kategorie „Akute/chronische PTBS“ PR3 zusammengezogen. Da die

psychischen Reaktionen als „erhebliche emotionale Belastungen“ beschrieben werden, entsteht eine neue (induktive) Kategorie PR1 „Erhebliche emotionale Belastung“.

Tabelle 12: Hauptkategorie Alltag

4. Hauptkategorie: Alltag (AT)			
Erste Kategorienbildung		Kategorienbildung nach Materialdurchgang definitiv	
Nr.	Kategorie	Nr.	Kategorie
AT1	Normalität	AT1	Physische und psychische Belastung
AT2	Gesundheitszustand der Eltern	AT2	Gesundheitszustand der Eltern
AT3	Geschwisterkinder	AT3	Familie (Geschwisterkinder und Partnerschaft)
AT4	Partnerschaft	AT4	Erhöhte Fürsorge
AT5	Diagnosestellung	AT5	Übergang – Vorbereitung Entlassung

In der Tabelle 12 wird AT1 „Normalität“ unter anderem oft im Zusammenhang mit physischer und psychischer Belastung thematisiert. Deshalb wird diese Kategorie neu in „Physische und psychische Belastung“ AT1 umbenannt. AT2 „Gesundheitszustand der Eltern“ kann weitergeführt werden. Da wenig über die „Geschwisterkinder“ AT3 und „Partnerschaft“ AT4 geschrieben worden ist, werden die zwei Kategorien zu AT3 „Familie (Geschwisterkinder und Partnerschaft)“ zusammengezogen. AT5 wird nicht thematisiert und somit gelöscht. Induktiv entwickelten sich zwei neue Kategorien AT4 „Erhöhte Fürsorge“ und AT5 „Übergang – Vorbereitung Entlassung“.

Aus der 5. Hauptkategorie „Sonstiges“ entstehen induktiv zwei weitere Hauptkategorien mit Kategorien. Die Hauptkategorie „Sonstiges“ wird aufgelöst, in die 5. Hauptkategorie „Angebote“ A mit den Kategorien A1 „Angebot/Nachsorge“ und A2 „Frühförderung“ (vgl. Tabelle 13) und in die 6. Hauptkategorie „Rund um die Frühgeburt“ FG mit den Kategorien FG1 „Allgemeine Aussagen“ und FG2 „Erfassung der Situation Frühgeburt“ übertragen (vgl. Tabelle 14).

Tabelle 13: Hauptkategorie Angebote

5. Hauptkategorie: Angebote (A)			
Erste Kategorienbildung		Kategorienbildung nach Materialdurchgang definitiv	
Nr.	Kategorie	Nr.	Kategorie
		A1	Angebot/Nachsorge
		A2	Frühförderung

Tabelle 14: Hauptkategorie Rund um die Frühgeburt

6. Hauptkategorie: Rund um die Frühgeburt (FG)			
Erste Kategorienbildung		Kategorienbildung nach Materialdurchgang definitiv	
Nr.	Kategorie	Nr.	Kategorie
		FG1	Allgemeine Aussagen
		FG2	Erfassung der Situation Frühgeburt

4.1.8 Schritt 8 - Ergebnisaufbereitung

Das Ergebnis der Analyse ist ein Set von Hauptkategorien zu einer bestimmten Thematik, dem die spezifischen Textstellen zugeordnet worden sind (vgl. Mayring, 2002, S.117). Dies beinhaltet (A) das Paraphrasieren, (B) die Interpretation der Ergebnisse und (C) die Schlussfolgerung bezüglich der Fragestellung.

(A) Paraphrasieren des extrahierten Materials

Beim Paraphrasieren werden alle nicht inhaltstragenden Textbestandteile wie ausschmückende, wiederholende oder verdeutlichende Wendungen gestrichen. In einem nächsten Schritt werden die inhaltstragenden Textstellen auf eine einheitliche Sprache übersetzt. Zum Schluss werden diese auf eine grammatikalische Kurzform transformiert (vgl. Mayring, 2010, S. 70).

(B) Interpretation der Ergebnisse

„Das gesamte Kategoriensystem kann in Bezug auf die Fragestellung und der dahinter liegenden Theorie interpretiert werden“ (Mayring, 2002. S. 117).

(C) Schlussfolgerung

Anhand der Interpretation der Ergebnisse wird am Ende noch einmal resümierend der Bogen zur ursprünglichen Forschungsfrage geschlagen (vgl. Kuckartz, 2012, S. 97).

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse als paraphrasierte Textstellen unter dem Titel jeder Hauptkategorie dargestellt. Die Ergebnisse der einzelnen Hauptkategorien werden in einem nächsten Schritt interpretiert. Daraus resultieren die Schlussfolgerung und die Konsequenzen für die HFE.

5.1 Darstellung der Ergebnisse

Die einzelnen Textstellen aus dem Kategorienraster (siehe Anhang zur Masterarbeit „Elternschaft von Frühgeborenen in der Heilpädagogischen Früherziehung“) werden je Kategorie paraphrasiert und in den Hauptkategorien „Schwangerschaft und Geburt“, „Elternrolle“, „Psychische Reaktionen – Traumatisierung“, „Alltag“, „Angebot/Nachsorge“ und „Rund um die Frühgeburt“ präsentiert.

5.1.1 Hauptkategorie: Schwangerschaft und Geburt

Schwangerschaften können ohne vorherige negative Ereignisse sehr belastend sein. Sie verlaufen während Monaten völlig unauffällig und nehmen plötzlich eine dramatische Wende. Den Eltern bleibt kaum Zeit, sich auf das oft traumatische Geschehen einzustellen. Sind die Eltern auf eine zu frühe Geburt vorbereitet, sind sie zwar weniger überrascht, aber grosse Unsicherheiten mit Hoffen auf einen positiven Ausgang der Schwangerschaft prägen die Wartezeit bis zur Geburt. Früher erlittene Frühgeburten und/oder die belastende Situation des stationären Aufenthaltes der werdenden Mütter erfordern einen Hilfebedarf – professionelle Betreuung.

Eine zu frühe Geburt stellt für die Eltern eine ausserordentliche Stressbelastung dar und beeinflusst die langfristige Entwicklungsprognose. Die ersten Tage nach der Geburt sind von Unsicherheiten betreffend des Überlebens des Kindes geprägt. Das anfängliche gegenseitige Kennenlernen, die Orchestrierung und Abstimmung der intuitiven Kompetenzen auf die individuellen Besonderheiten des Neugeborenen erfolgt unter erschwerten Bedingungen. Frühe Trennungen sind oft unvermeidbar, nicht selten sehen die Mütter ihr Kind erstmals auf einer Photographie.

5.1.2 Hauptkategorie: Elternrolle

Die Umstände der Frühgeburt sind für die Eltern emotional belastend und oft eine Erwartungsverletzung. Die Realität der Geburt, die oftmals mit einer natürlichen Geburt nichts zu tun hat, sondern notfallmässig abläuft, löst bei den Eltern eine grosse Enttäuschung aus. Sie pendeln aufgrund ihrer Angst um das Überleben des Kindes immer wieder zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Durch die erschwerte Situation im Spital erleben Mütter emotionale Krisen mit Trauer, Vorwürfen, Schuldgefühlen oder sogar Neid auf reifgeborene Kinder. Sie zweifeln, ob so ein fragiles Kind überhaupt überleben kann. Die Entlassung der Mutter aus

dem Spital und das Zurücklassen des Kindes wird von den Müttern emotional als Scheitern, Versagen oder als Verrat am eigenen Kind empfunden. Viele Mütter leiden stark nach einer Frühgeburt.

Die Fremdbetreuung bewirkt oft eine emotionale Zerrissenheit der Mutter und erschüttert das Vertrauen in die mütterliche Kompetenz. Es ist ihnen nicht immer möglich, sich emotional auf das Kind einzulassen. Die Vorstellung über das Kind und über die eigene Rolle stimmen bei Müttern von Frühgeborenen nicht überein. Es ist wichtig, dass die Eltern autonom, sicher und ohne Angst ihr Kind betreuen und mit ihm kommunizieren können. Eine Beratung kann den Müttern helfen, sich in ihrer Mutterrolle zu finden, einen guten Umgang mit dem Kind zu pflegen sowie eine gute Bindung zum Kind aufzubauen und Schuldgefühle aufzulösen. Die Eltern sind der wesentliche Faktor für eine positive Entwicklung des Kindes während und besonders nach der Klinikzeit.

Eine zu frühe Geburt beeinträchtigt den Umgang der Mutter mit ihrem Kind. Der Aufbau der Beziehung zwischen ihnen beginnt unter erschwerten Bedingungen. Angst, Unsicherheit und fehlendes Wissen im Umgang mit Frühgeborenen beeinflussen die Eltern-Kind-Interaktion. Die gegenseitige Kontaktaufnahme fällt grundsätzlich schwer. Die Trennung und Probleme einer verspäteten Kontaktaufnahme können die Entfaltung der elterlichen Kompetenz, die intuitive Bereitschaft der Mutter, sich dem Kind zuzuwenden oder sich stärker an das Kind zu binden, hemmen und die Beziehungsentwicklung auf Seiten der Eltern gefährden und nachhaltig beeinträchtigen. Oft wird ein auffälliges Interaktionsverhalten zwischen Müttern und sehr kleinen Frühgeborenen festgestellt. Interaktionen zwischen Müttern und ihren frühgeborenen Kindern scheinen problematischer als zwischen Müttern und Reifgeborenen zu sein. Weniger das Bindungsmodell der Mutter, als vielmehr der neurologische Status des Kindes ist für die Bindungsqualität ausschlaggebend. Die erhöhte emotionale Belastung beeinflusst das Interaktionsverhalten und wirkt sich häufig als nachteilig für die Entwicklung des Frühgeborenen aus. Die Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktionen baut auf dem Wissen der spezifischen Bedürfnisse der Frühgeborenen und nicht anhand allgemeiner Erziehungsmodelle auf. Eltern von Frühgeborenen mit kognitiven Verhaltensproblemen verhalten sich intuitiv stark kontrollierend, um das Verhalten ihrer Kinder zu strukturieren und deren Aufmerksamkeitsregulation zu fördern. Mütter sehr früh geborener Kinder sind kontrollierender und weniger sensitiv als Mütter reifgeborener Kinder. Eine hohe elterliche Sensitivität oder eine Kombination hoher mütterlicher Sensitivität mit hoher verbaler Kontrolle gilt für die Entwicklung der Ausdauer von Risikokindern als förderlich. Dieses adaptive Elternverhalten zeigt bei frühgeborenen Kindern positive Effekte im Schulalter. Frühgeborene Säuglinge mit fördernden Eltern aus der Mittelschicht, die gegenüber ihren Kindern ein erhöhtes responsives Verhalten zeigen, tendieren dazu in den ersten ein oder zwei Lebensjahren eventuelle Entwicklungsverzögerungen aufzuholen. Frühe negative Ereignisse wie die Frühgeburt und die dar-

aus entstehenden Schwierigkeiten können später durch positive Erfahrungen korrigiert oder überwunden werden.

5.1.3 Hauptkategorie: Psychische Reaktionen – Traumatisierung

Eine sehr frühe Geburt stellt für die Eltern eine erhebliche emotionale Belastung und eine Gefährdung ihrer psychosozialen Stabilität dar. Mehr als die Hälfte der Eltern Frühgeborener leiden unter erhöhten physischen, emotionalen und psychischen Belastungen. Dies aufgrund der intensiven medizinischen Betreuung auf der Neonatologie, des stationären Aufenthaltes der Mutter sowie der Unsicherheit dem Frühgeborenen gegenüber. Der Grad der aktuellen psychischen Belastung ist abhängig vom Gesundheitszustand, einer Retardierung in der kognitiven Entwicklung der Kinder, vorliegender Ess- bzw. Schlafverhaltensprobleme und von der Unterstützung, die die Mütter auf der Station und innerhalb der Familie erleben. Alleinerziehende Mütter, Mütter von Kindern, die erneut hospitalisiert werden mussten sowie Mütter, die in der ersten Zeit wenig Gelegenheit hatten, bei ihren Kindern zu sein, sind aber auch im weiteren Verlauf anhaltend hoch belastet. Eine psychologische Beratung, hinsichtlich der psychischen Belastung und der Belastung in der Mutter-Kind-Interaktion, wirkt belastungsreduzierend und trägt effektiv dazu bei, dass die Mütter die besonderen Herausforderungen des Alltags besser meistern.

Mütter Frühgeborener weisen während der stationären Betreuung ihres Kindes auf der neonatologischen Intensivstation und vor der Entlassung regelmässig deutlich höhere Raten von ängstlichen und depressiven Symptomen aus. Diese nehmen in den ersten sechs Monaten nach der Entlassung ab. Dies wirkt sich wiederum auf die frühkindlichen Entwicklungspfade aus. Trotzdem können später postnatale Depressionen bei Müttern diagnostiziert werden.

Die Geburtsumstände können durch die Frühgeburtlichkeit sehr einschneidend sein. Sie beinhalten für die Eltern Verunsicherungen, psychische und soziale Belastungen bis hin zu traumatischen Erfahrungen. Durch die angstbesetzte frühe Geburt können neben neurologischen Komplikationen der Kinder bei den Eltern auch mögliche Traumaerfahrungen reaktiviert werden. Mit ihren speziellen Fragen zur Bewältigung des Traumas Frühgeburt kommen die Mütter erst relativ spät. Sie suchen eine kurzzeitige Begleitung durch eine krisenhafte Zeit.

5.1.4 Hauptkategorie: Alltag

Eine grosse Herausforderung ist für die Mütter, dass sie wenige Tage nach der Geburt nach Hause entlassen werden und ihr Kind mehrere Wochen in der Spitalpflege zurücklassen müssen. Neben der Organisation des häuslichen Alltags besuchen die Eltern nach Möglichkeit ihr Kind täglich in der Klinik. Die Anfahrtswege sind oft lang und fordern Zeit und Kraft. Viele Mütter haben in dieser Zeit das Gefühl, ihren eigenen Ansprüchen weder zu Hause noch in der Klinik zu genügen.

Es gibt einen deutlichen Bedarf an umfassender Übergangsbetreuung vom hochprofessionellen Klinikalltag in die häusliche Umgebung - in die Alleinverantwortung. Diese Übergangsphase stellt eine neuerliche Verunsicherung der Eltern dem Frühgeborenen gegenüber dar. Neue umfassende Behandlungskonzepte konzentrieren sich nicht nur auf die Zeit in der Klinik, sondern auch auf die Zeit danach, z.B. eine neutrale Gesprächspartnerin. Sie kann aber auch bei den aktuellen Problemen unterstützen. Dazu gehören die Alltagsorganisation, eventuelle Geschwisterbetreuung, die Weitergabe von Informationen, etc.. Diese Unterstützung kann als schützender Faktor für die Familieneinheit gesehen werden, da die Eltern erst in die Situation hineinwachsen und sich den spezifischen Anforderungen einer Frühgeburt stellen müssen. Es ist wichtig, die Eltern anfänglich über erschwerte Interaktion und Einstellung ihres Kindes auf sein neues Zuhause aufzuklären, damit sie es als Problem wahrnehmen können. Dadurch wird der Weg für adäquate Umgangsformen frei und die Eltern erleben die anfänglichen Schwierigkeiten nicht als persönliches Versagen.

Die psychische und physische Belastung endet nicht mit dem Zeitpunkt der Entlassung des Kindes nach Hause. Bei vielen, aber keineswegs bei allen Müttern, zeigt die Entwicklung ihres Belastungserlebens eine allmähliche psychische Stabilisierung. Die Belastungen des Alltags bei extrem Frühgeburtlichkeit beinhalten hauptsächlich die Sorge um das Überleben des Kindes, den hohen Betreuungsaufwand bezüglich wahrnehmen von Therapien und Terminen, eine hohe Flexibilität, eine allgemeine Verunsicherung gegenüber dem Frühgeborenen und die alltägliche Eltern-Kind-Interaktion (verzögerte Spielentwicklung, Ernährung und Gewichtszunahme). Verbunden mit grossen psychischen und materiellen Belastungen, Neuorganisation des Alltags (Aufgabe der Berufstätigkeit), welche wiederum negative Auswirkungen auf die Familie (finanziell, Belastung der Beziehungen innerhalb der Familien und persönliche Erschöpfung) haben. Dies ist beobachtbar bis hin zum Schulalter des Kindes. Zweidrittel dieser Eltern fühlten sich rückblickend im ersten Lebensjahr nach der Entlassung als belastet bis sehr belastet. Daher ist es besonders für Eltern von Frühgeborenen immer schwierig, sich abends nochmals mit oder ohne Baby zum Besuch einer Selbsthilfegruppe aufzuraffen. Weiter ist es für diese Mütter kaum ein leichtes Unterfangen, den Schritt in eine Einrichtung der Familienbildung zu machen, da sie dort doch hauptsächlich „glückliche Mütter mit zufriedenen und normalen Kindern“ vermuten.

Der erhöhte Betreuungsbedarf dieser Kinder und ihrer Familien geht über die Entlassung hinaus. Frühgeburtlichkeit erfordert deutlich erhöhte Fürsorgeanforderungen, die die Möglichkeiten der Familie zu übersteigen drohen. Extrembelastungen wie eine Hörschädigung oder schwere Behinderungen des Kindes können dazukommen. Das Risiko für Kindesmisshandlung steigt mit diesen Belastungsanforderungen an. 4,5% der zu früh geborenen Kinder leben nicht in ihrer Herkunftsfamilie. Dies aufgrund der Schwere der Behinderung, da sie nicht mehr in der Ursprungsfamilie betreut werden können.

Der Mehraufwand, der eine Frühgeburt mit sich bringt, beeinflusst zusätzlich die für alle Paare anstrengende Phase des Familienwerdens. Geschwisterkinder suchen vermehrt die Aufmerksamkeit der Eltern, eventuell muss die Erwerbstätigkeit eines Elternteils aufgegeben werden und die Gespräche mit dem Partner drehen sich oft um das frühgeborene Kind. Entwickelt sich das Kind gut, kommen die Beziehungsprobleme des Paares in aller Heftigkeit zur Sprache.

Ob es durch die Geburt eines unreifen Frühgeborenen ebenfalls zu temporären oder sogar langfristigen Störungen der körperlichen Gesundheit bei den Eltern kommt, ist bis dato nicht geklärt.

5.1.5 Hauptkategorie: Rund um die Frühgeburt

In der Zeitspanne der letzten zehn Jahre wird darauf hingewiesen, dass viele Frühgeburten überleben, aber davon ein grosser Teil als Folge eine Beeinträchtigung oder Behinderung aufweisen. Sie bilden die grösste Gruppe der entwicklungsgefährdeten Kinder.

Aufgrund des individuellen erhöhten biologischen Entwicklungsrisikos (z.B. Probleme in kognitiven Leistungen) und einer Vulnerabilität gegenüber zusätzlichen psychosozialen Entwicklungsrisiken (Sozialverhalten, Interaktionsmuster, Verhaltensregulation) sind frühgeborene Kinder anders als reifgeborene. Sie werden öfter von ihren Eltern als schwierig wahrgenommen und bedürfen einer spezialisierten Behandlung. Im Jahr 2005 wird die Modifikation von Anwendungsformen anderer Gebiete auf die frühgeborene Situation als erfolgreich, und die Problematik der Frühgeborenen in der Gesellschaft noch weitgehend als unbekannt, beschrieben. In den darauffolgenden Jahren wird diese Modifikation hinterfragt. Ihre Ausgangslage basiert auf Beobachtungen und Erfahrungen von reifgeborenen Kindern und ihren Interaktionen und es ist unklar, ob es einen vergleichbaren Zusammenhang zwischen den Beobachtungen bei Interaktionen (elterlicher Feinfühligkeit und später Bindung) zwischen Frühgeborenen mit ihren Eltern, wie bei Reifgeborenen gibt. Eine gesicherte Aussage über die Bindungsentwicklung extrem Frühgeborener ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Im Bezug auf die Frühgeborenen Nachsorge besteht noch ein erheblicher Forschungsbedarf. Es ist bekannt, dass günstige familiäre Rahmenbedingungen und kompensatorische Wirkung gelingender Mutter-Kind-Interaktionen als Schutzfaktoren zählen; es ist auch bekannt, dass oft auffällige Interaktionsverhalten zwischen Müttern und ihren sehr kleinen Frühgeborenen beobachtbar sind. Im Jahr 2007 finden sich in der Fachliteratur kaum detaillierte Angaben und Hilfen zur Beobachtung und Beurteilung des frühesten Interaktionsverhaltens von Frühgeborenen. Es herrscht aber Einigkeit, dass extreme Frühgeburtslichkeit ein hohes Risiko für die weitere Entwicklung des Kindes darstellt. Im Jahr 2010 wird publiziert, dass sehr kleine Frühgeborene ein höheres Risiko für autistische Störungen haben. Gleichzeitig wird bemängelt, dass noch keine adäquaten Screening-Methoden für Frühgeborene entwickelt worden sind. Diese Kinder sollten eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Im

Jahr 2011 werden in der Neonatologie die Schwierigkeiten, welche das Umdenken von den medizinisch-pflegerischen zugunsten der familienzentrierten Standards mit sich bringt, beschrieben. Es existiert jedoch bislang noch keine einheitliche Definition der familienzentrierten Betreuung, auf die sich Wissenschaft, Fachleute und Fachgesellschaften festgelegt haben und nach der sich praktisch tätige Fachleute richten können. Viele Interventionsansätze für Frühgeborene betreffend Eltern-Kind-Interaktionen basieren auf Programmen, die ursprünglich für gesunde Kinder entwickelt worden sind. Diese Interventionen haben zwar positive Effekte, aber die Mehrzahl dieser Interventionen konnten nur kurzfristige Verbesserungen erzielen. Es müssen gezielte Untersuchungen im Bereich der sozialen Interaktion sehr früh Geborener mit ihren Eltern erfolgen, um mehr Informationen zu langfristigen sozialen Interaktionen Frühgeborenen mit ihren Eltern zu erlangen, um herauszufinden, inwieweit sich diese von der Gesamtpopulation unterscheiden, und welche Faktoren die kindliche Entwicklung beeinflussen. Dann können gezielt Interventionsansätze entwickelt werden. Für die Arbeit mit Frühgeborenen ist es wichtig, deren besondere Bedürfnisse zu kennen. Späte Frühgeborene finden erst seit jüngster Zeit verstärkt Beachtung. Es wird auf diskrete, aber durchaus alltagsrelevante Besonderheiten in der Entwicklung von Lernproblemen mit verlängerter Schullaufbahn und intensiver Förderung verwiesen. Viele Studien zur Langzeitentwicklung von Frühgeborenen weisen auf das hohe Risiko für kognitive Entwicklungsstörungen und auf die zunehmende Wahrnehmung der individuellen Bedürfnisse der Frühgeborenen und ihrer Familien, deren Belastungserleben in der Vergangenheit oft unterschätzt wurde, hin. Sehr kleine Frühgeborene weisen nach wie vor mehr Verhaltensprobleme, einen reduzierten IQ, Lern- und Schulschwierigkeiten auf. Frühgeborene erhalten überproportional oft die Diagnose „geistig behindert“, da sie oft von diesen diffusen komplexen Störungsbildern wie Entwicklungsverzögerung und/oder kombinierten Lern- und Verhaltensproblemen betroffen sind. Leider wird die Diagnosestellung und adäquate Therapie von Entwicklungsstörungen oft heraus gezögert. Gerade die Detektion von subtilen Auffälligkeiten bereitet grosse Schwierigkeiten und kann durch die kinderärztliche Versorgung im Routinebetrieb oft gar nicht geleistet werden. Die Nachuntersuchung mit Bayley Scales II im Alter von 24 Monaten ist nicht ausreichend.

5.1.6 Hauptkategorie: Angebot/Nachsorge

Im Jahr 2005 wurde darauf hingewiesen, dass für eine Zusammenstellung entsprechender Angebote für Eltern mit Frühgeborenen genaue Kenntnisse des elterlichen Unterstützungsbedarfes und ihrer Bedürfnislage, sowie expertendefinierter Bedarf Voraussetzung ist. Dazu kommt, dass viele Eltern sich in ihrer Situation eine professionelle Unterstützung wünschen. Wird dies nicht berücksichtigt, führte dies in der Vergangenheit zu negativen Interventionseffekten. Eines dieser Angebote ist die Entwicklungspsychologische Beratung (EPB), welche speziell für Frühgeborene konzipiert worden ist. Im Jahr 2006 wird darauf hingewiesen, dass

in der Frühgeborenen-Nachsorge neben den neurologischen Kontrollen und der Entwicklungsdiagnostik eine Einschätzung der Eltern-Kind-Beziehung zu berücksichtigen sei. Eine Elternberatung-Frühgeborener mit dem Ansatz des Feinfühligkeitstrainings zur Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion wird vorgestellt. Ein weiterer Ansatz ist das bayrische Pilotprojekt (2010) der Harl.e.kin-Nachsorge. Dieses Angebot setzt überlappend an den jeweiligen Schnittstellen an: zwischen neonatologischen und häuslichen Bedingungen; zwischen Prävention und Intervention; zwischen kind-, eltern-, und netzwerkbezogenem Betreuungsbedarf und zwischen Klinik, Frühförderung, sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) und Hausarztbetreuung. Dieses Angebot hat eine hohe Akzeptanz bei allen betroffenen Fachleuten sowie bei den betreuten Eltern. Angesichts der empirischen Hinweise auf den Unterstützungsbedarf der Eltern frühgeborener Kinder haben sich zunehmend mehr Kliniken um eine Verbesserung der Nachsorge und Entwicklungsbegleitung bemüht. Ein Angebot davon, die psychologische Beratung zur Traumaprävention, konnte während der stationären Betreuungsphase zu einer signifikanten Verringerung der Rate von emotionalen Belastungszeichen führen. Gegenüber den Müttern, die keinen Zugang zu einer solchen Beratung hatten, wurde ihr Anteil um mehr als die Hälfte reduziert. Ein weiteres präventives, psychologisches Nachsorgeprojekt ist der „Bunte Kreis“ in Augsburg. Im Zentrum steht die Stärkung der Feinfühligkeit der Mutter in der Wahrnehmung des Kindes und der Eltern-Kind-Beziehung. Ebenso gehört der Aufbau eines funktionierenden sozialen Netzwerks nach der Entlassung, die Koordination aller Behandlungsmassnahmen sowie die Begleitung der Familie dazu. In der Neonatologie zeigt die Entwicklungsrichtung von einer vormals rein medizinisch orientierten Kindzentrierung hin zu einer biopsychosozialen Familien- und Kontextzentrierung, was eine adäquate Eltern-Kind-Interaktion und emotionale, mentale, soziale und verhaltensbezogene Aspekte einschliesst. Dafür stehen aufwendig geschulte NIDCAP-Pflegekräfte (Newborn Individualized Development Care and Assessment Program) zur Verfügung. Bis ins Jahr 2011 wurde insbesondere im deutschen Kontext die familienzentrierte Betreuung kaum thematisiert. Wichtig ist die Vernetzung zu weiterführenden Nachsorgeprogrammen aber auch, dass weiterhin Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die Beratungsstelle Fenkid in München bietet ein inklusives Setting für Eltern mit einem frühgeborenen Kind, mit einem Konzept zur Eltern-Kind-Begleitung in Gruppen, als Begleitmassnahme an. Dabei wird grosser Wert auf die Vernetzung – Nachsorge und Familienbildung gelegt. In den letzten Jahren wurden Anstrengungen zu Aufbau und Vernetzung der Nachsorgeeinrichtungen unternommen, doch es sind noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten anzustreben. Eltern, die unsicher sind im Umgang mit dem Frühgeborenen, die Belastungen im Alltag und persönliche Probleme haben, brauchen Hilfestellungen bis hin zur einem engmaschigen Programm bis zum Schulalter, besser aber bis zur Adoleszenz. Die Erfahrungen dieser Netzwerke sind sehr positiv, sie bedürfen aber spezifischer Ressourcen. In der Schweiz wird 2013 das Programm „Creating

Opportunities for Parent Empowerment“ COPE in der Neonatologie vorgestellt, welches folgende Schwerpunkte hat: die Verbesserung der psychischen Gesundheit der Eltern, die Eltern-Kind-Interaktion, die kognitive Entwicklung der Kinder, verkürzte Hospitationsdauer und geringere Kosten.

Im Jahr 2006 werden in der Schweiz das erste Mal Veränderungen in der Zielgruppe der HFE erwähnt, die sich aber schon seit 1999 bemerkbar gemacht haben. Unter der neuen Zielgruppe werden unter Anderem frühgeborene Kinder mit einem frühen Förderbedarf aufgeführt. Diese neuen Anforderungen vermochten sich bis ins Jahr 2012 nicht in einer Weiterentwicklung von Organisationskonzepten sowie in der institutionellen Form der HFE niederzuschlagen. Im Jahr 2013 wird in der Schweiz erwähnt, dass Kinder und ihre Eltern, welche längere Zeit auf der Neonatologie verbringen mussten, eine Zielgruppe für die HFE sind. Diesen Familien wird allerdings noch keine spezifisch ausgerichtete heilpädagogische Unterstützung ab Geburt flächendeckend angeboten. Der erste Kontakt zwischen dem Frühgeborenen und der HFE erfolgt häufig erst, wenn Störungen manifest geworden sind. Etliche dieser Kinder müssen dann im Vor- oder Schulalter wegen kognitiver oder sprachlicher Entwicklungsrückstände oder Verhaltensauffälligkeiten therapeutisch oder (heil-) pädagogisch – z.B. durch die HFE – unterstützt werden. Dass bisher während der frühesten postnatalen Entwicklungsphase sehr kleiner Frühgeborener kaum interdisziplinäre Projekte zwischen Medizin und Heilpädagogik durchgeführt werden, mag damit zusammenhängen, dass heilpädagogische Begleitung schwierig anzubieten ist, sei dies aus finanziellen, administrativen oder organisatorischen Gründen. Möglicherweise fehlt es einerseits an Wissensgrundlagen zum frühesten Interaktionsverhalten von sehr kleinen Frühgeborenen und ihren Eltern und andererseits auch an Ideen, wie eine solche heilpädagogische Begleitung gestaltet werden könnte. Seit 2014 sind in der Schweiz nun erste Projekte in Planung. Im Jahr 2009 wird in Deutschland festgestellt, dass Eltern mit Frühgeborenen erst sehr spät, d.h. nach dem ersten, häufig sogar dem dritten Lebensjahr des Kindes angemeldet werden. Diese Kinder erhalten zwar medizinische Therapie, aber elternbezogene Angebote sind kaum angeboten worden. Dies bestätigt eine Studie in Bayern, in der der Anteil der über 3-jährigen bei 81%, unter 3 Jahren bei 19% und unter 1 Jahr bei 1% liegt. Soweit eine drohende Behinderung durch biologische Risiko- oder Vulnerabilitätsfaktoren bedingt ist, ist die Indikation zur Integrativen Frühförderung unstrittig. Es wird darauf hingewiesen, dass Eltern mit einem Frühgeborenen von der Möglichkeit verschiedener Angebote der Frühberatung (z.B. Frühförderung) wissen sollten. Eine Begleitung aus dem Bereich der Frühförderung sollte neben der persönlichen Eignung, über höhere fachliche Anforderungen mit spezifischen Fachkenntnissen in Elternberatung, Gesprächsführung, mit Spezialisierung in EPB oder in Integrativen Eltern-Säuglings- / Kleinkind-Beratung (IESK-B) sowie Verankerung im System der interdisziplinären Frühförderung mit konkreter Frühförder-Arbeit verfügen. Seit 2013 sind in Bayern

im Bereich der Frühgeborenen an acht zentralen Orten Vernetzungsprojekte zwischen Perinatalzentren, der Nachsorge und den Frühförderstellen am Entstehen.

5.2 Interpretation der Ergebnisse

In der Hauptkategorie „Schwangerschaft und Geburt“ wird festgehalten, dass während der erschwerten Schwangerschaft, aufgrund der speziellen Situation der Mütter, eine professionelle Betreuung erforderlich ist. Weiter wird darauf hingewiesen, dass die Geburt eine außerordentliche Stressbelastung darstellt und zusätzlich durch die erschwerten Bedingungen die langfristige Entwicklungsprognose der Eltern und ihrem Kind beeinflusst wird.

- ▶ *Daraus wird die hohe Bedeutsamkeit ersichtlich, wie wichtig es ist, die Mütter so früh als möglich zu erfassen und zu begleiten, um so ihnen und ihrem Kind einen bestmöglichen Start zu gewährleisten.*

Die Erwartungsverletzung der Eltern wird in der Hauptkategorie „Elternrolle“ als eine emotionale Krise beschrieben, die Gefühle der Enttäuschung, Hoffnung, Verzweiflung, Trauer, Schuldgefühle und Neid auslösen kann. Diese Gefühle können bei der Entlassung der Mutter noch verstärkt werden und emotional als Scheitern, Versagen oder als Verrat am eigenen Kind empfunden werden. Die Mütter leiden in dieser Zeit stark. Die Fremdbetreuung durch das Spital bewirkt oft im elterlichen Selbstbild eine emotionale Zerrissenheit der Mutter und erschüttert das Vertrauen in die eigene Kompetenz. Dies hat zur Folge, dass es ihr nicht immer möglich ist, sich auf das Kind emotional einzulassen. Die Vorstellung über das Kind und die Vorstellung über die eigene Rolle stimmen bei den Müttern mit Frühgeborenen nicht überein, was Einfluss auf die Eltern-Kind-Interaktion hat. Weniger das Bindungsmodell der Mutter, als vielmehr der neurologische Status des Kindes ist für die Bindungsqualität ausschlaggebend. Die erhöhte emotionale Belastung beeinflusst das Interaktionsverhalten und wirkt sich häufig als nachteilig auf die Entwicklung des Kindes aus. Eltern von Frühgeborenen mit kognitiven Verhaltensproblemen sind intuitiv kontrollierender, um so das Verhalten ihrer Kinder zu strukturieren und deren Aufmerksamkeitsregulation zu fördern. Mütter sehr früh geborener Kinder sind kontrollierender und weniger sensitiv als Mütter reifgeborener Kinder. Wichtig ist, dass den Müttern in dieser Zeit eine Beratung zur Verfügung steht, damit sie ihre Unsicherheit, Schuldgefühle und Angst abbauen können. So wird es ihnen möglich, sich in ihrer Mutterrolle zu finden, einen guten Umgang mit dem Kind zu pflegen sowie eine gute Bindung zum Kind aufzubauen. Eine hohe elterliche Sensitivität oder eine Kombination hoher Sensitivität mit hoher verbaler Kontrolle gilt für die Entwicklung der Ausdauer von Risikokindern als förderlich. Dies kann mit einem erhöhten responsiven Verhalten seitens der Eltern unterstützt werden und die Frühgeborenen tendieren so in den ersten ein oder zwei Lebensjahren dazu eventuelle Entwicklungsverzögerungen aufzuholen. Frühe negative Ereignisse, wie eine Frühgeburt und die daraus entstehenden Schwierigkeiten, können später

durch positive Erfahrungen korrigiert oder in der Regel von den Eltern überwunden werden. Positive Erfahrungen sind wesentlich für eine gute Entwicklung des Kindes während und besonders nach der Klinikzeit.

- ▶ *Folglich wirkt eine frühe und fortführende professionelle Begleitung präventiv für die Eltern und die Entwicklung ihres Kindes. Die Fachperson baut einerseits mit den Eltern eine Basis auf, die ihnen Sicherheit und Stabilität in ihrer Elternrolle gibt und andererseits begleitet sie die Eltern während den kommenden Übergängen und bei der Förderung des Kindes.*

In der Hauptkategorie „Psychische Reaktionen –Traumatisierung“ wird hervorgehoben, dass mehr als die Hälfte der Eltern unter erhöhten physischen, emotionalen und psychischen Belastungen leiden. Die jeweilige Belastung der Mütter hängt stark vom Gesundheitszustand, der Retardierung in der kognitiven Entwicklung, dem Ess- und Schlafverhalten des Kindes und der Unterstützung, die sie auf der Station und innerhalb der Familie erleben, ab. Anhaltend hoch belastet sind alleinerziehende Mütter, Mütter von Kindern, die erneut hospitalisiert werden mussten, sowie Mütter, die ihr Kind in der ersten Zeit wenig gesehen haben. Diese Belastung, die auch weiter andauert, wirkt sich auf die kindlichen Entwicklungspfade aus. Eine psychologische Beratung wirkt belastungsreduzierend und trägt effektiv dazu bei, dass die Mütter den Alltag meistern können. Die Symptome einer Depression oder Angst sind vor der Entlassung hoch, nehmen aber während der ersten 6 Monaten nach der Entlassung ab. Trotzdem werden auch später postnatale Depressionen diagnostiziert. Dasselbe gilt für die traumatischen Erfahrungen. Eltern suchen den Weg zur Beratung erst relativ spät.

- ▶ *Daraus geht hervor, dass den Fachpersonen die Problematik der emotionalen und psychischen Belastungen sowie der Traumatisierung bekannt ist und dass eine professionelle Begleitung belastungsreduzierend wirkt. Trotzdem werden später bei den Müttern postnatale Depressionen und Symptome eines Traumas diagnostiziert. Um dies zu verhindern, benötigen die Mütter, und speziell die hoch belasteten Mütter, unbedingt eine frühe und niederschwellige Begleitung.*

In der Hauptkategorie „Alltag“ wird auf die grosse emotionale und physische Belastung der Mütter, die schon entlassen wurden, aber ihr Kind weiterhin im Spital lassen müssen, hingewiesen. Sie haben das Gefühl, ihren eigenen Ansprüchen weder zu Hause noch in der Klinik zu genügen. Bei der Entlassung des Frühgeborenen folgt der Übergang von der stark strukturierten Klinikzeit in die häusliche Umgebung - in die Alleinverantwortung, was zu einer neuerlichen Verunsicherung der Eltern gegenüber dem Frühgeborenen führt.

- ▶ *Eine Fachperson, die die Familie bei diesem Übergang begleitet, kann als schützender Faktor für die Familieneinheit gesehen werden. Dies wirkt sich entlastend auf die Eltern-Kind-Interaktion und folglich auf die allgemeine Entwicklung des Kindes aus.*

Weiter wird in der ob genannten Hauptkategorie darauf hingewiesen, dass sich bei extremer Frühgeburtlichkeit keineswegs bei allen Müttern das Belastungserleben und die Psyche stabilisiert. Ein grosser Teil der Eltern gibt an, im ersten Lebensjahr nach der Entlassung belastet bis sehr belastet zu sein. Bis hin zum Schulalter ist die Belastung im Alltag vielschichtig, was verschiedenste Auswirkungen auf die Familie hat. Ausschlaggebend sind Sorgen um das Kind, zusätzliche Behinderung des Kindes, eigene Verunsicherung, grosse materielle Belastungen (Aufgabe der Arbeitsstelle, spezifische Auslagen) und erhöhter Betreuungsaufwand. Der Besuch von Selbsthilfegruppen wird durch diese Situation stark erschwert. Durch diese erhöhten Fürsorgeanforderungen, die die Möglichkeiten der Familie zu übersteigen drohen, erhöht sich das Misshandlungsrisiko. 4.5% Frühgeborene leben aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie.

- ▶ *Demzufolge ist es unbedingt notwendig, die Situationen dieser Familien zu erfassen und die oben genannten Stressoren zu reduzieren. Dies benötigt ein gut funktionierendes Netzwerk mit professionellen Fachpersonen aus den Bereichen Erziehung, Förderung, Medizin, Finanzen und andere Angebote.*

In der induktiven Hauptkategorie „Rund um die Frühgeburt“ wird darauf hingewiesen, dass ein grosser Teil der überlebenden Frühgeborenen Folgen einer Beeinträchtigung oder eine Behinderung haben. Sie bilden die grösste Gruppe der entwicklungsgefährdeten Kinder. Im Jahr 2005 wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Problematik der Frühgeborenen in der Gesellschaft noch weitgehend unbekannt ist. Es wurden Modifikationen von Interventionsansätzen aus anderen Gebieten als fortschrittlich angeschaut. In den letzten Jahren machte sich die Erkenntnis breit, dass diese Interventionsansätze zwar positive Effekte mit kurzfristigen Verbesserungen, aber keine Nachhaltigkeit erzielen. Die Fachleute nehmen an, dass der Grund dafür darin liegt, dass die Ausgangslage auf den Beobachtungen und Erfahrungen reifgeborener Kinder und ihren Eltern basiert. Weiter wird hervorgehoben, dass frühgeborene Kinder, aufgrund des individuell erhöhten biologischen Entwicklungsrisikos und einer Vulnerabilität gegenüber zusätzlichen psychosozialen Entwicklungsrisiken, nicht mit reifgeborenen Kindern verglichen werden können. Auch im Jahr 2007 finden sich in der Fachliteratur kaum detaillierte Angaben und Hilfen zur Beobachtung und Beurteilung des frühesten Interaktionsverhaltens zwischen Müttern und ihren Frühgeborenen. Die Fachleute sind sich einig, dass extreme Frühgeburtlichkeit ein hohes Risiko für die weitere Entwicklung des Kindes darstellt. Weiter wurden in der Vergangenheit das Belastungserleben der Eltern und die individuellen Bedürfnisse der Frühgeborenen und weiterer Familienmitglieder oft unterschätzt. Die Fachpersonen weisen darauf hin, dass es gilt, mehr Informationen zu langfristigen sozialen Interaktionen Frühgeborener und ihrer Eltern zu erlangen, um herauszufinden, inwieweit sich diese von der Gesamtpopulation unterscheiden und welche Faktoren die kindliche Entwicklung beeinflussen, um so gezielte Interventionsansätze entwickeln zu können.

Im Jahr 2010 wird über das höhere Risiko für eine autistische Störung bei diesen Kindern geschrieben. Es wird bemängelt, dass noch keine adäquate Screening-Methode entwickelt worden ist und für sie zur Verfügung steht; und somit den extrem Frühgeborenen zu wenig Beachtung geschenkt wird. Bei der Nachuntersuchung dieser Kinder wird festgestellt, dass die subtilen Auffälligkeiten mit den eingesetzten Tests nicht erfasst werden können. Dadurch wird die Diagnosestellung hinausgezögert und sekundäre Komplikationen entstehen. Das Nichterkennen der primären Komplikationen und die darauf folgenden sekundären Komplikationen führen dazu, dass diese Kinder die Diagnose „geistig behindert“, aufgrund der diffusen komplexen Störungsbilder, erhalten. Späte Frühgeborene finden erst seit jüngster Zeit verstärkt Beachtung. Dies aufgrund ihrer diskreten aber durchaus alltagsrelevanten Besonderheiten in der Entwicklung von Lernproblemen mit verlängerter Schullaufbahn trotz intensiver Förderung.

- ▶ *Demzufolge entwickelten die Fachpersonen in den letzten Jahren ein neues Verständnis für die Problematik und ihre langzeitigen Folgen der extremen aber auch späten Frühgeburtlichkeit. Sie beschreiben Eltern mit ihren Frühgeborenen als eigenständige Gruppe. Um dieser Gruppe gerecht zu werden, besteht ein erheblicher Forschungsbedarf.*

Die Hauptkategorie „Angebot/Nachsorge“ ist induktiv entstanden. In den letzten zehn Jahren haben sich in Deutschland Angebote für Eltern mit Frühgeborenen entwickelt. Aufgrund empirischer Hinweise, bezüglich des Unterstützungsbedarfes dieser Eltern, haben Kliniken und die Neonatologie ihren Blick auf eine biopsychosoziale Familien- und Kontextzentrierung gelenkt und ihr Personal speziell dafür ausgebildet. Was zu einer signifikanten Verringerung von mehr als der Hälfte der Rate von emotionalen Belastungszeichen führte. Sie legen großen Wert darauf, sich einerseits mit weiterführenden Nachsorgeprogrammen zu vernetzen und andererseits weiterhin als Ansprechpartner für die Elternschaft zur Verfügung zu stehen. In Bayern (D) werden verschiedene Nachsorgeprojekte vorgestellt. Beginnend im Jahr 2005 mit der EPB, der Elternberatung-Frühgeborener (Feinfühligkeitstraining), gefolgt im Jahr 2010 von der Harl.e.kin Nachsorge, dem Bunten Kreis bis hin zu Fenkid®. Trotz Fortschritten in den Kliniken und Neonatologien sowie bei Nachsorgeprogrammen wird darauf hingewiesen, dass noch Verbesserungen anzustreben sind, einerseits in der Begleitung von Eltern, die verunsichert sind, aber noch keine Symptome entwickelt haben und andererseits in der Zeitspanne der Begleitung, die bis zur Adoleszenz dauern sollte. In der Schweiz wird aus der Neonatologie ein Programm vorgestellt.

- ▶ *Daraus folgt, dass die Projekte in Bayern (D) auf eine grosse Akzeptanz bei Eltern und den Fachleuten stossen. Trotz den vielen laufenden Projekten und den positiven Resultaten, ist es den Fachpersonen ein Anliegen, weiter zu forschen, um die Qualität der Projekte weiter zu entwickeln, um mehr Eltern so früh als möglich zu erfassen*

und zu begleiten. In der Schweiz sind keine Nachsorgeprojekte, die in den Alltag weiterführen, bekannt.

Im Jahr 2006 wird in der Schweiz darauf aufmerksam gemacht, dass sich seit 1999 die Zielgruppe in der HFE verändert hat. Bis ins Jahr 2012 sind aber berufspolitisch keine Anpassungen an diese Entwicklung erfolgt. Zu dieser neuen Zielgruppe gehören unter anderem auch die Frühgeborenen mit einem frühen Förderbedarf. Im Jahr 2013 wird das erste Mal eine Zusammenarbeit HFE mit der Neonatologie erwähnt. Bis heute wird in der Schweiz keine ab Geburt ausgerichtete heilpädagogische Unterstützung flächendeckend angeboten. Der erste Kontakt mit der HFE entsteht erst, wenn Störungen bei den Frühgeborenen manifest geworden sind. Diese Kinder werden dann bis zur Einschulung durch die HFE begleitet. Berufs- und bildungspolitische aber auch praktische Gründe können Ursache dafür sein, dass in der Schweiz noch keine Projekte entstanden und implementiert worden sind. Seit 2014 sind erste Projekte in Planung. Bereits im Jahr 2009 wird in Deutschland auf Studien verwiesen, die belegen, dass im Allgemeinen Kinder erst sehr spät für die Frühförderung angemeldet werden. Der grösste Teil dieser Kinder sind älter als drei Jahre. Wichtig ist, dass die Eltern mit einem Frühgeborenen schon zu Beginn von verschiedenen Angeboten, unter anderem der Frühförderung, Kenntnis haben. Die Fachpersonen sollten über höhere fachliche Anforderungen, mit spezifischen Fachkenntnissen in der Elternberatung, verfügen. Bayern (D) hat begonnen, Eltern mit Frühgeborenen so früh als möglich zu erfassen und zu begleiten. Seit 2013 sind an acht zentralen Orten Vernetzungsprojekte im Entstehen.

- ▶ *Demzufolge wird in der Schweiz die Gruppe der Elternschaft von Frühgeborenen erst wahrgenommen, wenn sich Störungen beim Kind manifestiert haben. Es werden keine Konzepte erwähnt, die sich mit den Übergängen (Schwangerschaft bis hin zur Adoleszenz des Kindes) auseinandersetzen und die Familien in ihrer Situation präventiv begleiten. In Deutschland ist das Bewusstsein dafür gestiegen. Es sind wichtige Vernetzungsprojekte entstanden und diese werden weiterhin ausgebaut.*

5.3 Schlussfolgerung

Aufgrund der Interpretation der Ergebnisse wird die Schlussfolgerung formuliert, sowie die daraus resultierenden Konsequenzen für die HFE hergeleitet.

5.3.1 Schlussfolgerung aus den Ergebnissen

Die Ergebnisse des Datenmaterials bestätigen, dass sich Eltern mit einer Frühgeburt, von Beginn der erschwerten Schwangerschaft bis hin zur Adoleszenz ihres Kindes, mit verschiedensten Problemen konfrontiert sehen. Die individuellen Bedürfnisse der Frühgeborenen und ihrer Familien und deren Belastungserleben werden von den Fachpersonen, aufgrund des heutigen Wissenstandes und Erfahrungswerte, oft unterschätzt. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Eltern und ihr Frühgeborenes, im Hinblick auf eine positive Entwick-

lung beiderseits, unbedingt begleitet werden müssen. Die stetige Zunahme der Frühgeburten und die daraus folgende erschwerte Situation für die betroffenen Eltern und Kinder müssen von den Fachpersonen und Politikern ernst genommen werden, denn sie haben finanzielle, soziale und gesundheitspolitische Auswirkungen auf die Gesellschaft.

In der Theorie sowie im Datenmaterial wird auf Schwierigkeiten beginnend bei der erschwerten Schwangerschaft und der zu frühen Geburt bis hin zur Adoleszenz hingewiesen. In der ganzen Analyse stehen Elternschaft mit extrem frühgeborenen Kindern sowie die Relevanz der langzeitigen Begleitung im Fokus. Den späten Frühgeborenen wird erst jetzt, aufgrund ihrer diskreten Besonderheiten in der Entwicklung und deren Auswirkungen, vermehrt Beachtung geschenkt.

Um die Belastungen auf Grund der verkürzten Schwangerschaft, der Ängste, der physischen und psychischen Erschöpfung und des zu organisierenden Alltags zu reduzieren, wird schon in der Schwangerschaft eine professionelle Begleitung unbedingt empfohlen. Diese wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Mutter-/Vaterrolle, der mütterlichen und väterlichen Kompetenz und die Eltern-Kind-Interaktion aus. Um das aktuelle Belastungserleben der Mütter/Väter zu reduzieren, kann es sich hier um eine psychologische oder psychiatrische Unterstützung und später bei der Eltern-Kind-Interaktion um eine pädagogische Begleitung, zum Beispiel HFE, handeln. Eine gute Begleitung, eine gelingende Mutter-Kind-Interaktion sowie günstige familiäre Rahmenbedingungen gelten als Schutzfaktoren für die Familie. Diese helfen wiederum, das Belastungserleben der Eltern/Familie zu reduzieren und ermöglichen, dass in den ersten ein oder zwei Lebensjahren des Kindes eventuelle Entwicklungsverzögerungen aufgeholt werden und/oder das Risiko von Misshandlung reduziert wird. Als Folge werden bei den Eltern negative Erlebnisse durch die Frühgeburt und die daraus entstandenen Schwierigkeiten durch positive Erfahrungen korrigiert und überwunden. Deshalb müssten diese Begleitung(en) schon während der Spitalzeit beginnen und je nach Bedarf bis zum Schuleintritt oder weiter geführt werden.

Empirische Daten belegen, dass sich ein grosser Teil der Eltern im ersten Lebensjahr nach der Entlassung weiterhin als belastet bis sehr belastet fühlt. Sie erleben in dieser Zeit Angst und Symptome einer Depression, welche je nach Belastungssituation zu- oder abnehmen. Bei traumatischen Erlebnissen werden von den Betroffenen, wenn überhaupt, Hilfeangebote erst sehr spät angenommen. Folglich stehen bis heute viele Eltern weiterhin unter einer hohen Belastung und erhalten keine belastungsreduzierende Unterstützung.

Dieselbe Schwierigkeit stellt sich in der Frühförderung bei der Erfassung und Betreuung der Eltern mit ihren Frühgeborenen. Aus den empirischen Daten geht hervor, dass diese Kinder erst sehr spät angemeldet werden. Der grösste Teil der Kinder ist bei der Anmeldung trotz eindeutigen Beratungs- und Förderbedarf älter als drei Jahre. Gründe dafür könnten sein, dass bei der Entlassung die Kinder schon medizinisch-therapeutisch versorgt werden, der

Förderbedarf bei Elternschaft mit Frühgeborenen nicht erkannt oder unterschätzt wird, die Eltern keinen Bedarf haben oder dass Frühgeborene noch keine Symptome/Auffälligkeiten zeigen. Eltern von Frühgeborenen sind eventuell über die Möglichkeiten von weiteren Nachsorgeprojekten nicht informiert. Eine späte Anmeldung kann dazu führen, dass die Eltern durch die erhöhte Belastung während der ersten Jahre eine Verunsicherung in der Eltern-Kind-Interaktion entwickeln und sich dadurch ein mehr kontrollierendes und weniger sensitives Verhalten angeeignet haben. Dies wirkt sich wiederum auf das Verhalten und die kognitive Entwicklung des Kindes aus, was zu sekundären Komplikationen führen kann. Um diese zu vermeiden, ist es wichtig, die Eltern mit ihrem Kind so früh als möglich zu erfassen und zu begleiten. Dadurch werden belastende Situationen reduziert und eine positive Eltern-Kind-Interaktion angebahnt. Infolgedessen ist es sinnvoll, dass die HFE schon im Spital niederschwellig Kontakt zu allen Eltern herstellt und diese, je nach Bedarf, kontinuierlich und vor allem in den Übergangphasen (Spital/Entlassung, Einschulung, etc.), wo wiederum eine grosse Verunsicherung im Familiensystem entsteht, beraten und begleiten kann.

Im Bereich der Forschung sind sich die Fachpersonen einig, dass die Eltern mit einem Frühgeborenen eine eigene Gruppe mit eigenen Bedürfnissen darstellt. Sie kann nicht mit anderen Gruppen oder mit Eltern reifgeborener Kinder verglichen werden. Die Untersuchungsmethoden und –instrumente sind nicht auf diese Gruppe ausgerichtet. So wird die frühe Erfassung von subtilen Auffälligkeiten verhindert, was zu sekundären Komplikationen und so zu einer späten und oft nicht adäquaten Diagnose führt. Es besteht ein erheblicher Forschungsbedarf in der Nachsorge. Es gilt, mehr Informationen zu langfristigen sozialen Interaktionen Frühgeborener mit ihren Eltern zu sammeln, um die Unterschiedlichkeit zur Gesamtpopulation zu erfassen und so gezielte Interventionsansätze zu entwickeln.

In Bayern (D) wird schon seit längerer Zeit diese „neue“ Gruppe wahrgenommen. Es sind verschiedene Vernetzungsprojekte entstanden und werden nun an acht zentralen Orten ausgebaut. In der Schweiz sind im Jahr 2014 Projekte geplant.

5.3.2 Konsequenzen für die HFE

Im Datenmaterial werden zu einem sehr grossen Teil die Vernetzungsprojekte in Bayern (D) beschrieben. Da die Schweiz an sechster Stelle in der „Statistik Frühgeburtenrate in Europa 2004“ (vgl. 2.1.3) steht, müssen diese Projekte mit den neuen Erkenntnissen und der daraus folgenden Weiterentwicklung ernst genommen werden. In der Schweiz sind seit 2014 Projekte in Planung. Es ist aber nicht klar, um was für Projekte es sich handelt und was für einen Stellenwert die HFE in diesen Projekten hat. Ausgehend vom medizinischen, psychologischen oder heilpädagogischen Bereich finden sich spezifisch im schweizerischen Datenmaterial sehr wenige Informationen über Elternschaft von Frühgeborenen. Obwohl in der Zielgruppe der HFE unter Anderen schon lange „Frühgeborene mit frühem Förderbedarf“ erwähnt werden, ist nicht zu erkennen, dass in der HFE die Elternschaft von Frühgeborenen

eine eigene Gruppe repräsentiert. Aufgrund der Entwicklung der statistischen Angaben der Frühgeburtenrate (vgl. 2.1.3) und den Schlussfolgerungen (vgl. 5.3.1) wird klar ersichtlich, dass diese Gruppe in Zukunft politisch, medizinisch, therapeutisch, pädagogisch und gesellschaftlich immer mehr Raum beanspruchen wird. Die HFE (vgl. 2.4) bietet als Nachsorge-massnahme die nötigen Voraussetzungen, Eltern mit einem Frühgeborenen von Geburt bis zur Einschulung zu begleiten. Sie hat einen präventiven Charakter und wirkt als schützender Faktor in der Familieneinheit.

Eltern mit ihren Frühgeborenen gehören zum Klientel der HFE (vgl. 2.4.3) und haben Anrecht auf Begleitung und Förderung. Um den Stellenwert und die Möglichkeiten der HFE für diese neue Gruppe „Eltern von Frühgeborenen“ in der Gesundheitspolitik vertreten zu können, muss sie zuerst einmal als diese von der HFE anerkannt werden. Über diese Anerkennung muss von den Leitern der HFE-Dienste und vom Berufsverband diskutiert und dann darüber entschieden werden. Dies hat zur Folge, dass diese neue Gruppe in der „Statistik der HFE der Deutschschweiz und der angrenzenden Gebiete“ aufgenommen wird. Die Akzeptanz der neuen Gruppe hat in der HFE Auswirkungen auf die Entwicklung von Konzepten bezüglich der Betreuung der Elternschaft von Frühgeborenen, auf die Sensibilisierung und Ausbildung der Heilpädagogischen Früherzieherinnen sowie auf die Zusammenarbeit und Verhandlungen mit dem medizinischen Bereich und der Gesundheitspolitik. Je differenzierter die Erfassung der Daten in der Statistik ist, desto aussagekräftiger ist diese und dient als Grundlage für die Verhandlungen im medizinischen Bereich sowie in der Gesundheitspolitik. Diese Akzeptanz hat weitere Auswirkungen auf die Praxis der HFE. Die Gruppe „Eltern von Frühgeborenen“ wird so früh und so niederschwellig als möglich erfasst und begleitet. Dies bedingt eine hohe Flexibilität in der Stundenplanung, im Begleitmodus und in der Administration. Die HFE ist sich bewusst, dass eine psychologische Begleitung belastungsreduzierend wirkt und somit die Eltern an eine Fachperson weiterweist. Weiter ist eine Spezialisierung im Bereich Frühgeburt der HFE indiziert.

6 Fazit

In diesem Kapitel wird die Methode dieser Arbeit reflektiert. In einem nächsten Schritt wird geprüft, ob die Fragestellung „Werden in der Fachliteratur der Heilpädagogischen Früherziehung Aspekte von Elternschaft von Frühgeborenen aufgegriffen?“ beantwortet werden konnte. Dieses Kapitel schliesst mit der persönlichen Würdigung der Verfasserin ab.

6.1 Methodenkritik

Wichtig am qualitativen Ansatz der Inhaltsanalyse ist die genaue und exakte Beschreibung der qualitativen Techniken, so dass sie für jeden verständlich und handhabbar werden. Die Vorgehensweisen und die qualitativen Techniken müssen offen gelegt und systematisiert werden. (vgl. Mayring, 2002, S. 65). In der qualitativen Inhaltsanalyse ist die saubere Formulierung der deduktiven Kategoriendefinitionen eine grosse Herausforderung (vgl. Kuckartz, 2012, S. 61). Bei der Anwendung von Hauptkategorien gilt grundsätzlich das Gütekriterium der Reliabilität, das heisst, die verschiedenen Codierenden sollten ein hohes Mass an Übereinstimmung bei den Codierungen erreichen. Deshalb ist aus Gründen der Qualität das Arbeiten mit mehreren Codierenden vorzuziehen (vgl. Kuckartz, 2012, S. 61). Bei inhaltsanalytischen Reliabilitätsbestimmungen wird üblicherweise so vorgegangen, dass die gesamte Analyse von mehreren Personen durchgeführt und die Ergebnisse verglichen werden (Mayring, 2010, S. 117).

Da die Arbeit von einer einzelnen Person geschrieben worden ist, kann in diesem Vorgehen, trotz konstantem Austausch mit verschiedenen beratenden Fachpersonen, die Gefahr von Fehlern zwar nicht ausgeschlossen, aber reduziert werden. Aufgrund des eingeschränkten Austausches verkleinert sich automatisch die Möglichkeit von verschiedenen Perspektivenannahmen mehrerer Personen (Codierenden). Die Entwicklung der Kategorienbildung, des Kodierleitfadens und die Entstehung eventuell neuer induktiver Kategorien werden aus der Sicht der Verfasserin beschrieben. Sie interpretiert mit ihrem erworbenen Wissenstand und ihren Möglichkeiten die Ergebnisse und zieht ihre eigenen Schlussfolgerungen. Die Reliabilität schränkt sich somit auf ihre Arbeitsweise und mögliche Objektivität ein.

Der Forschungsansatz der Inhaltsanalyse mit der deduktiven und induktiven Kategorienbildung hat sich für dieses Thema sehr bewährt. Es konnte in einer bestimmten Zeitspanne und einem klar definierten Literaturkorpus ein Vergleich zwischen Theorie und Praxis aufgezeigt werden. Anhand von induktiven Kategorien wurden neue Schwerpunkte gesetzt. Diese Vorgehensweise gibt einen Einblick, was in den letzten zehn Jahren zu diesem Thema geschrieben wurde. Mit dieser Vorgehensweise wird aber nur das ersichtlich, was in den Fachzeitschriften abgedruckt worden ist. Die Entscheidung über die Veröffentlichung der Texte hängt wiederum von der Redaktion der Zeitschriften sowie der berufsbildungs- und politi-

schen Aktualität des Themas ab. Diese Methode zeigt einerseits eine Entwicklung auf und andererseits ist nur erfassbar, was in der Fachzeitschrift herausgegeben worden ist.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Durch die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse kann die Forschungsfrage: „Werden in der Fachliteratur der Heilpädagogischen Früherziehung Aspekte der Elternschaft von Frühgeborenen aufgegriffen?“ mit ja beantwortet werden.

Im Datenmaterial der vier Fachzeitschriften konnten sechs Aspekte (Hauptkategorien) definiert werden. Vier Hauptkategorien (Schwangerschaft und Geburt, Elternrolle, psychische Reaktionen – Traumatisierung und Alltag) beschreiben die ganze Spannweite der Elternschaft von Frühgeborenen, beginnend bei der Schwangerschaft bis hin zur Adoleszenz des Kindes. Dabei wird festgehalten, dass sich die Eltern mit ihrem Frühgeborenen in einer physisch und psychisch belasteten Situation befinden und darin bis zur Stabilisierung des Systems von Fachpersonen begleitet werden müssen. Diese Begleitung kann in der Schwangerschaft beginnen und bis hin zur Adoleszenz dauern.

Durch die Analyse des Datenmaterials sind zusätzlich zwei induktive Hauptkategorien entstanden, welche Aussagen einerseits zu Angeboten und andererseits grundsätzlich zur Frühgeburt machen. Beide dieser Aspekte haben einen Einfluss auf die Elternschaft. Es wird ersichtlich, dass unter der Hauptkategorie „Angebote“ in der Kategorie „Nachsorgeprojekte“ diese ausschliesslich aus dem Raum Bayern (D) stammen. Aus der Schweiz ist bekannt, dass im Jahr 2014 verschiedene Projekte gestartet haben. Die zweite Kategorie „Frühförderung“ hält fest, dass nach wie vor Eltern mit Frühgeborenen zu spät in der Frühförderung angemeldet werden, obwohl diese Gruppe schon seit 1999 als neue Gruppe beschrieben wird. In der Hauptkategorie „Rund um die Frühgeburt“ wird bestätigt, dass die Elternschaft mit Frühgeborenen eine eigene Gruppe mit eigenen Bedürfnissen repräsentieren, dass die Fachleute oft Elternschaft von Frühgeborenen aufgrund ihres Wissenstandes unterschätzen, und dass noch ein erheblicher Forschungsbedarf besteht.

Anhand der erhobenen Daten wird ersichtlich, dass mehr als dreiviertel der Autoren aus Deutschland stammen. Ein grosser Teil der Aussagen der 1. – 4. Hauptkategorien decken sich mit denen der Theorie. In der 5. Hauptkategorie „Angebote“ beschäftigt sich die Kategorie „Nachsorgeprojekte“ ausschliesslich mit Nachsorgeangeboten aus Bayern (D). Um in der Schweiz mehr über die Nachsorge für die Eltern mit Frühgeborenen in Erfahrung zu bringen, müssen neue Fragestellungen erarbeitet werden. Diese setzen sich einerseits mit den geplanten Projekten in der Schweiz im Zusammenhang mit der HFE und andererseits mit der momentanen gesundheits- und berufspolitischen Positionierung der schweizerischen Dienste der HFE bezüglich Elternschaft von Frühgeborenen auseinander. In der Kategorie „Frühförderung“ wird der Zeitpunkt der Aufnahme der Frühgeborenen mit ihren Eltern, die einen grossen Förderbedarf ausweisen thematisiert. Aufgrund der dort gemachten Aussage ent-

steht eine Folgefrage, die sich mit der Aufnahme der Frühgeborenen in den schweizerischen Diensten der HFE und grundsätzlich mit der Auseinandersetzung dieser neuen Gruppe beschäftigen müsste. In der 6. Hauptkategorie „Rund um die Frühgeburt“ stellt sich eine weitere Folgefrage, die sich aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse explizit mit dem heutigen Stand der Forschung der Frühgeburt befassen sollte.

6.3 Persönliche Würdigung

Für diese Forschungsarbeit stand mein persönliches Interesse im Vordergrund, welches durch meine Tätigkeit in der HFE entstand. Die intensive Auseinandersetzung im Rahmen der qualitativen strukturierten Inhaltsanalyse beginnend mit dem Theorieteil „Frühgeburt“, hat mir ein breites Wissen und Einblick ins Thema Elternschaft von Frühgeborenen gegeben. Dies hat es mir ermöglicht ein neues Verständnis für die Eltern, als auch für ihr Kind zu entwickeln. Die Ergebnisse haben mir gezeigt, dass in der Medizin, in der Therapie sowie in der HFE ein grosser Handlungsbedarf besteht. Weiter hat die Analyse bestätigt, dass es sich bei diesen Eltern mit ihren Frühgeborenen in der HFE um eine neue Gruppe mit eigenen Bedürfnissen handelt, die schon so früh als möglich erfasst und begleitet werden muss.

Für mich persönlich war diese Arbeit eine grosse Herausforderung. Es war ein sehr lehrreicher, intensiver und spannender Prozess, mich in die Welt des wissenschaftlichen Arbeitens zu begeben und so mein Fundament an fachlichem Wissen zu stärken. Der Höhepunkt dieser Arbeit war die Entstehung der induktiven Hauptkategorien und Kategorien, welche meine Hypothesen in der Ausgangslage untermauern konnten.

7 Ausblick

Diese Arbeit ist in sich abgeschlossen. Aber es stellen sich aufgrund der Ergebnisse Folgefragen, die zur Entwicklung von Nachsorgeangeboten für Eltern von Frühgeborenen in der Schweiz gestellt werden müssen. Diese beziehen sich auf die medizinischen und therapeutischen Angebote aber auch auf das Angebot der HFE.

Mit dieser Arbeit hoffe ich, einen Beitrag zur Sensibilisierung für die Bedürfnisse der Eltern von Frühgeborenen sowie zu deren frühen Erfassung geleistet zu haben.

8 Verzeichnisse

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: P07 Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert (ICD-10-GM-2014)	11
Abbildung 2: Frühgeburtenrate in Europa 2004 (BFS, 2010b, S. 2)	13
Abbildung 3: Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse (in Anlehnung an Mayring, 2010, S. 93 und S.99)	34

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schweregrad der Frühgeburt (in Anlehnung an BFS, 2014; EFCNI, 2012)	10
Tabelle 2: Risikofaktoren (vgl. EFCNI, 2012, S. 6)	14
Tabelle 3: Entwicklungschancen bei extrem Frühgeburt (in Anlehnung an Sarimski et al., n.d.a., S. 8f).....	18
Tabelle 4: Übergang zur Elternschaft (in Anlehnung an Gloger-Tippelt, 1988, S. 114).....	21
Tabelle 5: Abklärung und Diagnostik (in Anlehnung an Eisner-Binkert et al., 2008, S 73)	29
Tabelle 6: Die vier Aufgabenfelder der HFE (in Anlehnung an Eisner-Binkert et al., 2008, S. 73f)	30
Tabelle 7: Auszug vom Kodierleitfaden - 4. Hauptkategorie: Alltag (AT)	39
Tabelle 8: Auszug aus dem Kategorienraster.....	41
Tabelle 9: Hauptkategorie Schwangerschaft/Geburt	42
Tabelle 10: Hauptkategorie Elternrolle	43
Tabelle 11: Hauptkategorie Psychische Reaktionen - Traumatisierung.....	43
Tabelle 12: Hauptkategorie Alltag	44
Tabelle 13: Hauptkategorie Angebote	44
Tabelle 14: Hauptkategorie Rund um die Frühgeburt.....	45

8.3 Literaturverzeichnis

Autor unbekannt. (2000). *Es kam alles ganz anders*. Heidelberg: City Druck.

Berger, M., Freiberger, E., Kalckreuth, B., Knott, M., Wiesler, C. & Windhaus, E. (2006). Leitlinien Regulationsstörungen, psychische und psychosomatische Störungen im Säuglings- und frühen Kindesalter. *Analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie*, 132 (4), 545-576.

Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF). (2011). *Heilpädagogische Früherziehung im Feld der Frühen Förderung*. Zugriff am 20. Juli 2014 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/positionspapier_hfe_im_feld_der_fruehen_foerderung_endfassung_farbig.pdf

Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF). (n.d.). *Forum*. Zugriff am 19. Oktober 2014 unter <http://www.frueherziehung.ch/>

Bieber, K., Burgener, A., Jeltsch-Schudel, B., Lang, B., Mösle-Hüppi, S. & Schlienger, I. (1989). *Früherziehung ökologisch*. Luzern: Edition SZH.

Bind, C. (2007). *Frühgeborene und ihre Eltern in der Klinik*. Augsburg: Senger Druck.

Brisch, K.H. (2011). Eltern-Säuglings-/Kleinkind-Therapie bei früher Traumatisierung. In R. Kissgen & N. Heinen (Hrsg.), *Familiäre Belastungen in früher Kindheit* (S. 291-311). Stuttgart: Klett-Cotta.

Brisch, K.H. (2013). *Sichere Bindungsentwicklung unter erschwerten Bedingungen*. Zugriff am 16. April 2014 unter http://www.google.ch/url?sa=t&rct=i&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.harlekin-nachsorge.de%2Fdocuments%2Fvortrag_drbrisch_140613.pdf&ei=5lhOU-eACMSJ7Aay9lGoCw&usq=AFQjCNElrPsGYtcpeEh8Gjx9fVbNGNoJgw&sig2=goUJM38jj44epTmFdTYTdw&bvm=bv.64764171,d.ZGU&cad=rja

Bundesamt für Statistik Schweiz. (2010a). *Gesundheit der Neugeborenen 2008. Frühgeburtten in der Schweiz: 7,5 Prozent der Kinder kommen zu früh zur Welt*. Zugriff am 11. Juli 2014 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/tools/search.html>

Bundesamt für Statistik Schweiz. (2010b). *Gesundheit der Neugeborenen 2008. Frühgeburtten, Mehrlingsschwangerschaften und Wachstumsretardierung*. Zugriff am 11. Juli 2014 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=3881>

Bundesamt für Statistik Schweiz. (2012). *Totgeburten und Säuglingssterblichkeit 2003 -2010. Hohe Säuglingssterblichkeit für gewisse Gruppen von Neugeborenen*. Zugriff am 11. Juli 2014 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/tools/search.html>

Bundesamt für Statistik Schweiz. (2014). *Definitionen. Gestationsalter*. Zugriff am 11. Juli 2014 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/11/def.html>

- Burgener Woeffrey, A. (2014). *Entwicklungsgefährdung früh erkennen. FegK 0-6: Ein Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarf. Handbuch*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Cierpka, M., Frey, B., Scholtes, K. & Köhler, H. (2012). Von der Partnerschaft zur Elternschaft. In M. Cierpka (Hrsg.), *Frühe Kindheit 0-3 Jahre* (S. 116-124). Berlin: Springer.
- Dinger, J. (2013). Betreuung von Frühgeborenen an der Grenze zur Lebensfähigkeit. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 11-28). Göttingen: Hogrefe.
- Edition SZH/CSPS. (n.d.). *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. Zugriff am 30. September 2014 unter <http://www.szh.ch/zeitschrift>
- European foundation for the care of newborn infants. (2012). *Vergleichender EU Report. Too Little, Too Late?* Zugriff am 11. Juli 2014 unter http://www.efcni.org/fileadmin/Daten/Web/Presse/pdf/de/german_translation_of_benchmarking_report.pdf
- Eisner-Binkert, B. & Kofmel, S. (2008). Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz: Entwicklung und Perspektiven. In P. Friedsam & J. Figura (Hrsg.), *Frühförderung und vorschulische Bildung. Sonderheft* (S. 68-79). Berlin: Eigenverlag.
- Gloger-Tippelt, G. (1988). *Schwangerschaft und erste Geburt*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gross-Letzelter, M. (2010). *Frühchen-Eltern: ein sozialpädagogisches Forschungsprojekt*. Lengerich: Pabst.
- Hänsenberger-Aebi, F. (2011). *Sehr kleine Frühgeborene und ihre Mütter*. Burgdorf: Eigenverlag.
- Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. (2014). *Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, andernorts nicht klassifiziert*. Zugriff am 11. Juli 2014 unter <http://www.icd-code.de/suche/icd/code/P07.-.html?sp=SP07.0>
- Israel, A. (2008). *Früh in der Welt*. Frankfurt am Main: Brandes & Aspel.
- Jotzo, M. & Schmitz B. (2002). *Traumatisierung der Eltern durch die Frühgeburt des Kindes*. Zugriff am 11. Juli 2014 unter <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-2002-33383>
- Jotzo, M. (2012a). Elterliche Traumatisierung nach Früh-/Risikogeburt: Erkennen, verstehen, damit umgehen. In B. Gebhard, B. Hennig & Chr. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung exklusiv – kooperativ – inklusiv* (S. 79-86). Stuttgart: Kohlhammer.
- Jotzo, M. (2012b). Eltern Früh- und Risikogeborener. In M. Cierpka (Hrsg.), *Frühe Kindheit 0-3 Jahre* (S. 366-372). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Jotzo, M. (2013). Trauma Früh- und Risikogeburt. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 112-139). Göttingen: Hogrefe.

- Jotzo, M. & Reichert, J. (2013). Psychoneonatologie – Ein Epilog. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 266-276). Göttingen: Hogrefe.
- Kribs, A., Jerchel, S. & Heinen, N. (2011). Psychische Belastung von Eltern Frühgeborener. In R. Kissgen & N. Heinen (Hrsg.), *Familiäre Belastungen in früher Kindheit* (S. 53-92). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse* (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Müller-Rieckmann, E. (2006). *Das frühgeborene Kind in seiner Entwicklung* (4. überarbeitete Aufl.). München: Reinhardt.
- Reinhardt-Verlag. (n.d.). *Frühförderung interdisziplinär. Über die Zeitschrift*. Zugriff am 30. September 2014 unter http://www.reinhardt-verlag.de/de/zeitschrift/4443/Fruehfoerderung_interdisziplinaer/
- Reinhardt-Verlag. (n.d.). *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN). Über die Zeitschrift*. Zugriff am 30. September 2014 unter http://www.reinhardt-verlag.de/de/zeitschrift/5126/Vierteljahresschrift_fuer_Heilpaedagogik_und_ihre_Nachbarggebiete_VHN_p
- Rüdiger, M. (2013). Frühgeburt: Von der medizinischen Behandlung zur Begleitung. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 29-37). Göttingen: Hogrefe
- Sarimski, K. (2000). *Frühgeburt als Herausforderung*. Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2011). Behinderung als Risikofaktor für Komorbidität. In R. Kissgen & N. Heinen (Hrsg.), *Familiäre Belastungen in früher Kindheit* (S. 93-109). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Sarimski, K. (2012). *Beratung und Frühförderung bei drohender schwerer Behinderung*. Heidelberg: Edition S.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.
- Sarimski, K. & Porz, F. (n.d.a). *Frühgeborene in den ersten Lebenswochen* (2. aktualisierte Aufl.). Zugriff am 16. Juli 2014 unter https://www.uk-essen.de/fileadmin/Kinderklinik/Downloads/Fruehgeborene_in_den_ersten_Lebenswochen.pdf
- Sarimski, K. & Porz, F. (n.d.b). *Frühgeborene nach der Entlassung*. Zugriff am 16. Juli 2014 unter https://www.uk-essen.de/fileadmin/Kinderklinik/Downloads/Fruehgeborene_nach_der_Entlassung.pdf

- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2007a). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 23. Juli 2014 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2007b). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 23. Juli 2014 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf
- Schnoor, H. (2005). Die Bedeutung der Interaktion zwischen Mutter und Kind. In J. Kühl (Hrsg.), *Autonomie und Dialog – kleine Kinder in der Frühförderung* (2. Aufl.) (S. 62-69). München: Reinhardt.
- Steinhardt, A. & Zöllner, N. (2013). Elternberatung in der Neonatologie – Stationäre frühe Hilfen. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 140-153). Göttingen: Hogrefe.
- Streit, U., Nantke, S. & Jansen, F. (2013). Prävention langfristig ungünstiger Entwicklungen bei Frühgeborenen nach dem IntraActPlus-Konzept. In J. Reichert & M. Rüdiger (Hrsg.), *Psychologie in der Neonatologie* (S. 167-177). Göttingen: Hogrefe.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung* (4. überarbeitete Aufl.). München: Reinhardt.
- Weiß, H., Neuhäuser, G. & Sohns, A. (2004). *Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie*. München: Reinhardt.
- Wiemann, I. (2011). Biographie mit Adoptiv- und Pflegekindern. In C. Hölzle & I. Jansen (Hrsg.), *Ressourcenorientierte Biographiearbeit* (2. durchgelesene Aufl.) (S. 108-122). Wiesbaden: VS Verlag.
- Wustmann, C. (2011). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (3. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Ziegenhain, U., Fries, M., Bütow, B. & Derksen, B. (2006). *Entwicklungspsychologische Beratung für junge Eltern* (2. Aufl.). Weinheim: Juventa.

8.4 Literaturkorpus

- Berger, R. (2011). Starthilfe für Frühgeborene und ihre Eltern im Übergang von der Klinik nach Hause und in den ersten Monaten. *Frühförderung interdisziplinär*, 30 (3), 172-177.
- Bonfranchi, R. (2005). Gedanken über zukünftige Entwicklungen der Klientel in der Heil- und Sonderpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10 (2), 10-16
- Brüggemann, K. (2006). Feinfühligkeitstraining und interaktionsorientierte Eltern-Kind-Interventionen in der Frühgeborenen-Nachsorge. *Frühförderung interdisziplinär*, 25 (2), 92-99.
- Burgener Woeffray, A. & Eisner-Binkert, B. (2006). Vom ungeklärten Verhältnis der Heilpädagogischen Früherziehung zu entwicklungsgefährdeten Kindern im Vorschulalter. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12 (2), 10-16.
- Burgener Woeffray, A. & Jenny-Fuchs, E. (2014). Passt – angepasst – unpassend – verpasst *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 83 (2), 94-98.
- Carlitscheck, J. (2011). Frühgeburt –Familienzentrierte Betreuung in der Neonatologie: Situationsanalyse und Zukunftsperspektiven. *Vierteljahreszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 80 (1), 78-79.
- Draxler, A. (2011). Familienfördernde Angebote für Frühgeborene und ihre Eltern aus einer Familienbildungseinrichtung. *Frühförderung interdisziplinär*, 30 (3), 167-171.
- Draxler, A. (2013). Fenkid-Eltern-Kind-Kurse. *Frühförderung interdisziplinär*, 31 (1), 47-50.
- Eisner-Binkert, B. (2009). HFE ist 40 Jahre alt – und noch immer voller Energie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15 (5), 6-11.
- Felderhoff-Müser, U. (2011). Langzeitergebnisse kleiner Frühgeborener im Überblick. *Frühförderung interdisziplinär*, 30 (3), 137-143.
- Fries, M., Behringer, L. & Ziegenhain, U. (2005). Beziehungs- und bindungsorientierte Intervention in der Frühförderung am Beispiel der Entwicklungspsychologischen Beratung. *Frühförderung interdisziplinär*, 24 (3), 115-123.
- Gehrmann, A., Köhler-Sarimski, U., Roos, R. & Sarimski, K. (2010). Belastungserleben von Müttern ehemals sehr früh geborener Kinder und Zufriedenheit mit der Unterstützung in einem interdisziplinären Nachsorgeprojekt. *Frühförderung interdisziplinär*, 29 (3), 99-111.
- Gross-Letzelter, M. & Baumgartner, M. (2011). Unterstützungsbedarf von Eltern von Frühgeborenen und Konsequenzen für die multidisziplinäre Zusammenarbeit. *Frühförderung interdisziplinär*, 30 (3), 162-166.
- Hänsenberger-Aebi, F. (2007). Sehr kleine Frühgeborene. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 76 (4), 285-293.
- Hänsenberger-Aebi, F. (2013). Mütter von Frühgeborenen kommen zu Wort. *BVF-Forum*, 82, 31-38.
- Hauser, M. (2013). „Frühe Intervention“ - für Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko. *BVF-Forum*, 82, 39-43.

- Herpertz-Dahmann, B., Konrad, K. & Freitag, C. (2010). Autismus heute. *Frühförderung interdisziplinär*, 29 (1), 3-12.
- Hintermair, M. (2012). Kindeswohlgefährdung bei kleinen hörgeschädigten Kindern? *Frühförderung interdisziplinär*, 31 (2), 89-96.
- Höck, S. (2009). Harl.e.kin-Nachsorge. *Frühförderung interdisziplinär*, 28 (3), 130-132
- Jäkel, J. & Wolke, D. (2011). Erziehungsverhalten von Eltern ehemaliger Frühgeborenen. *Frühförderung interdisziplinär*, 30 (3), 151-156.
- Kissgen, R. & Suess, G.J. (2005). Bindungstheoretisch fundierte Intervention in Hoch-Risiko-Familien: Das Steep-Programm. *Frühförderung interdisziplinär*, 24 (3), 124-133.
- Lienhard, P. & Bischofsberger H.-R. (2012). Warum gibt es immer mehr Schülerinnen und Schüler mit der Diagnose „geistige Behinderung“? *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*. 81 (2), 161-164
- Lütolf, E.M. (2010). Multiproblemfamilien in der HFE. *BVF-Forum*, 72, 22-27.
- Machul, D. (2005). Psychosozialer Unterstützungsbedarf von Eltern frühgeborener Kinder auf Neonatologischen (Intensivtherapie-) Station. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 74 (4), 342-348.
- Meier Rey, C. (2013). Gemeinsame Aus- und Weiterbildungstage. *BVF-Forum*, 82, 17-21.
- Naggel, M. & Höck, S. (2009). Der Anamnesebogen der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern. *Frühförderung interdisziplinär*, 28 (1), 23-35.
- Nelle, M. & Stoffel, L. (2013). Herausforderung Neonatologie. *BVF-Forum*, 82, 22-30.
- Papousek, M. (2006). Adaptive Funktionen der vorsprachlichen Kommunikations- und Beziehungserfahrungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 25 (1), 14-25.
- Pillhofer, M. & Ziegenhain, U. (2010). Kindsmisshandlung. *Frühförderung interdisziplinär*, 29 (4), 183-184.
- Reuner, G., Hassenpflug, A. & Pietz, J. (2011). Langzeitentwicklung von Späten Frühgeborenen: Schullaufbahnen und therapeutische Förderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 30 (3), 144-150.
- Schöllhorn, A. & Ziegenhain, U. (2012). Entwicklungspsychologische Beratung (EPB). *Frühförderung interdisziplinär*, 31 (2), 97-101.
- Schott, C., Broghammer, N. & Poets, C. (2011). Fortschritte in der Neonatologie – vom Sicherstellen des Überlebens hin zu einer guten Lebensqualität. *Frühförderung interdisziplinär*, 30 (3), 128-136.
- Sroufe, L.A., Coffino, B. & Carlson, E. A. (2011). Die Rolle früher Erfahrungen für die kindliche Entwicklung. *Frühförderung interdisziplinär*, 30 (4), 184-185.
- Thurmair, M. (2013). Netzwerke Frühe Hilfen und der Beitrag von Frühförderstellen. *Frühförderung interdisziplinär* 32 (4), 206-221.

- Weiß, H. (2008). Entwicklungsgefährdete Kinder in Armut und Benachteiligung – der Beitrag der Frühförderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 77 (3), 212-225.
- Weiß, H. (2013). Interdisziplinäre Frühförderung und Frühe Hilfen: Kooperationspartner in präventiven Netzwerken für entwicklungsgefährdete Kinder und deren Familien. *Frühförderung interdisziplinär*, 32 (2), 67-81.
- Wollwerth de Chuquisengo, R. (2012). Integrative Eltern-Säuglings-/Kleinkind-Beratung (IESK-B). *Frühförderung integrativ*, 31 (1), 39-42.
- Ziegenhain, U. & Fegert, J.M. (2009). Interdisziplinäre Kooperation und Vernetzung für eine verbesserte Prävention im Kinderschutz. *Frühförderung interdisziplinär*. 28 (2), 71-81.

9 Anhang (vgl. separates Dokument)

Anhang 1: Kodierleitfaden.....	3
Anhang 2: Kategorienraster.....	10
Anhang 3: Lebenslauf	

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Anhang zur Masterarbeit

**Elternschaft von Frühgeborenen
in der Heilpädagogischen Früherziehung**

Eingereicht von: Vera Krähenbühl
Begleitung durch: Matthias Lütolf
1. Dezember 2014

Inhaltsverzeichnis

Kodierleitfaden - Elternschaft von Frühgeborenen in der Heilpädagogischen Früherziehung.....3

Kategorienraster - Elternschaft von Frühgeborenen in der Heilpädagogischen Früherziehung...10

Lebenslauf

Kodierleitfaden

Elternschaft von Frühgeborenen in der Heilpädagogischen Früherziehung

1. Hauptkategorie: Schwangerschaft - Geburt (SG)

Nr.	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
SG1	Schwangerschaft	Physische Erschöpfung und psychische Erschöpfung	„...dass der stationäre Aufenthalt der werdenden Mutter eine professionelle Betreuung erfordert“. KE 3	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die psychische und physische Erschöpfung im Zusammenhang mit der Schwangerschaft thematisiert werden.
SG2	Geburt	Angst, Stress, Unsicherheit, Trennung, Angst um Kind, Kampf um jeden Tag	„Eine zu frühe Geburt stellt eine ausserordentliche Stressbelastung dar und beeinflusst die langfristige Entwicklungsprognose“. KE 7	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die Definition im Zusammenhang mit der Geburt thematisiert wird.

2. Hauptkategorie: Elternrolle (ER)

Nr.	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
ER1	Elterliches Selbstbild	Kontrollüberzeugungen, Kompetenzerleben und Selbstvertrauen in die Elternrolle, Ängste und Wahrnehmungsverzerrung	„Bei Müttern frühgeborener Kinder stimmen die Vorstellung über das Kind und die Vorstellung über die eigene Rolle als Mutter nicht überein“. KE 15	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die Definition im Zusammenhang mit dem elterlichen Selbstbild thematisiert wird.
ER2	Eltern-Kind-Interaktion	Intuitive Verhaltensbereitschaft, Sensitivität, Bindungs- und Beziehungsentwicklung Ko-Regulation, Vulnerabilitätsüberzeugung, kontrollierend	„Die gegenseitige Kontaktaufnahme fällt grundsätzlich schwer. Insgesamt scheinen Beziehungen zwischen Müttern und ihren sehr kleinen Frühgeborenen problematischer zu sein als Interaktionen zwischen Müttern und Reifgeborenen“. KE 23	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die Definition im Zusammenhang mit der Eltern-Kind-Interaktion thematisiert wird.
ER3	Erwartungsverletzung	Angst, Trauer, Schuld, Scham, Verzweiflung, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Versagen, Fremdheit, Sorge, Angst, Überforderung gegenüber Kind und sich selber, emotionale Krise, Selbstwert	„Mütter erleben emotionale Krisen mit Trauer, Vorwürfe, Schuld oder sogar Neid auf Reifgeborene“. KE 49	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die Definition eine Erwartungsverletzung beschreibt.

3. Hauptkategorie: Psychische Reaktionen - Traumatisierung (PR)

Nr.	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
PR1	Erheblich emotionale Belastung	Psychische emotionale Belastung, Anspannung	„Eine Frühgeburt ist eine sehr grosse physische und psychische Belastung für die Mutter“. KE 52	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die psychische emotionale Belastung thematisiert wird.
PR2	Postpartale Angststörung und postpartale Depression	Stimmungsveränderung, Unruhe, Nervosität, Konzentrations- und Schlafstörungen. Anforderungen nicht gerecht werden, schlechte Mutter zu sein, Kind nicht richtig zu lieben, Interesselosigkeit, Traurigkeit, Gereiztheit. Ein- und Durchschlafstörungen, Antriebsmangel, Verlust von Freude und Interesse an sich, Kind und Umfeld	„Müttern während der stationären Betreuung ihres Kindes auf der neonatologischen Intensivstation und vor der Entlassung werden regelmässig deutlich erhöhte Raten von ängstlichen und depressiven Symptomen berichtet“. KE 68	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen explizit die Symptome (Definition) der postpartalen Angststörung und Depression thematisiert wird.
PR3	Akute /chronische Posttraumatische Belastungsstörung	Betäubt, erstarrt, dissoziative Symptome, im Film sein, daneben stehen, Informationswahrnehmung und –verarbeitung, Merkfähigkeit eingeschränkt. Gefühlsschwankungen, Angst, Trauer, Verzweiflung, Schuld- und Versagensgefühle, Gereiztheit, Erregbarkeit, Aggressivität, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, starke Unsicherheit im Umgang mit dem Baby, quälende Erinnerungen an Ereignisse im Zusammenhang mit FG, Albträume mit heftigen Angstgefühlen begleitet	„Frühgeburtlichkeit beinhaltet für die Eltern Verunsicherungen, psychische und soziale Belastungen bis hin zu traumatischen Erfahrungen“. KE 74	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die akute und chronische Posttraumatische Belastungsstörung thematisiert wird.

4. Hauptkategorie: Alltag (AT)

Nr.	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
AT1	Physische und psychische Belastung	Elternrolle übernehmen, Abhängig von medizinischen Folgeproblemen, Kontroll- und Therapietermine, finanziell, beruflich	„Das Gleiche gilt für die Belastung in der alltäglichen Eltern-Kind-Interaktion“. KE 83	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die Definitionen im Bezug auf die alltägliche Belastung thematisiert werden.
AT2	Gesundheitszustand der Eltern	Gesundheit	„Ob es durch die Geburt eines unreifen Frühgeborenen ebenfalls zu temporären oder sogar langfristigen Störungen der körperlichen Gesundheit bei Eltern kommt, ist bis dato nicht geklärt“. KE 97	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die Gesundheit im Bezug auf den Gesundheitszustand der Eltern thematisiert werden.
AT3	Familie (Geschwisterkinder und Partnerschaft)	Paare, Partner, Ehemann, Geschwisterkinder	„Nachdem das Kind sich deutlich gut entwickelt, kommen die Beziehungsprobleme des Paares in aller Heftigkeit zur Sprache“. KE 100	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die Paare, Ehepartner und/oder Geschwister thematisiert werden.
AT4	Erhöhte Fürsorge	Fürsorge, Betreuungsbedarf	„Der erhöhte Betreuungsbedarf dieser Kinder und ihrer Familien hört nicht mit der Entlassung aus der Klinik auf“. KE 106	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen der Betreuungsbedarf oder die Fürsorge thematisiert werden.
AT5	Übergang - Vorbereitung Entlassung neu	Unsicherheit, Übergang, Entlassung	„Denn die Übergangsphase von der Klinik nach Hause stellt für die meisten Familien mit einem frühgeborenen oder perinatal erkrankten Kind eine Zeit neuerlicher Verunsicherung dar“. KE 110	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die Unsicherheit in Bezug auf den Übergang oder die Vorbereitung auf die Entlassung thematisiert werden.

5. Hauptkategorie: Angebote (A)

Nr.	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
A1	Angebote / Nachsorge	Angebote für Eltern mit Frühgeborenen.	„Die Harl.e.kin-Nachsorge ist ein Nachsorgeangebot für Eltern von früh- oder risikogeborenen Kindern in der Zeit direkt nach der Klinikentlassung“. KE 181	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen Angebote für Eltern mit Frühgeborenen während und nach dem Klinikaufenthalt thematisiert werden.
A2	Frühförderung	Wird die Frühförderung als ein mögliches Angebot der Nachsorge benannt.	„Für die Frühförderung relevante Beispiele sind Familien mit frühgeborenen Kindern“. KE 212	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die Frühförderung im Zusammenhang mit Frühgeburt thematisiert wird.

6. Hauptkategorie: Rund um die Frühgeburt (FG)

Nr.	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
FG1	Allgemeine Aussagen			In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, die relevant erscheinen, aber keiner Hauptkategorie zugeordnet werden können.
FG2	Erfassung der Situation der Frühgeburt	Frühgeborene sind anders.	„Frühgeborene zeigen abhängig vom individuellen biologischen Risiko andere Verhaltensmuster als reif geborene Kinder und benötigen spezifische elterliche Verhaltensweisen für eine optimale Entwicklung“. KE 251	In dieser Kategorie werden Textstellen aufgeführt, in denen die Wahrnehmung der Situation Frühgeburt thematisiert wird.

Kategorienraster

Elternschaft von Frühgeborenen in der Heilpädagogischen Früherziehung

1. Hauptkategorie: Schwangerschaft - Geburt (SG)

SG1 Schwangerschaft

KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
1	03/11	Gross- Letzelter, Baumgartner	162	FI	Auch ohne vorherige negative Ereignisse kann eine Schwangerschaft sehr belastend verlaufen.
2			162		Es kann bereits in der Schwangerschaft ein Hilfebedarf bestehen. 10% der befragten Frauen hatten bereits zuvor eine Frühgeburt.
3			162		Diese Fragebogenergebnisse belegen, dass der stationäre Aufenthalt der werdenden Mutter eine professionelle Betreuung erfordert.
4	09/13	Hänsenberger-Aebi	31	BVF	Schwangerschaften können während Monaten völlig unauffällig verlaufen und dann plötzlich eine dramatische Wende nehmen. Den Eltern bleibt kaum Zeit, sich auf das oft traumatisierende Geschehen einzustellen.
5			31		Die zu frühe Geburt kann sich aber auch bereits während der Schwangerschaft abzeichnen und die Eltern dadurch weniger überraschen: Allerdings prägen dann meist grosse Unsicherheiten den Wechsel mit Hoffen auf einen positiven Ausgang der Schwangerschaft die Wartezeit bis zur Geburt.

SG2 Geburt

KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
6	01/06	Papousek	20	FI	Fehlt die frühe wechselseitige Anpassungsphase zwischen dem Baby und seinen Eltern, wird das anfängliche Kennenlernen, die Orchestrierung und Abstimmung der intuitiven Kompetenzen auf die individuellen Besonderheiten des Neugeborenen erschwert. Frühe Trennungen sind oft unvermeidbar, z. B. bei notwendiger Isolation auf der Intensivstation nach Frühgeburtlichkeit.
7	03/11	Jäkel, Wolke	152	FI	Eine zu frühe Geburt stellt eine außerordentliche Stressbelastung dar und beeinflusst die langfristige Entwicklungsprognose.
8	09/13	Hänsenberger-Aebi	31	BVF	Die eigentliche Geburt – oft erfolgt sie mit Kaiserschnitt – wird unterschiedlich erlebt. Das gegenseitige Kennenlernen von Eltern und Kind erfolgt jedoch fast immer unter sehr erschwerten Bedingungen. Nicht selten sehen die Mütter ihr Kind erstmals auf einer Photographie.
9			32		Obschon von Seiten der Medizin und der Pflege alles versucht wird, um Mutter und Kind so rasch als möglich einen Kontakt zu ermöglichen, kann es bis zur Erstbegegnung Stunden oder gar Tage dauern.
10	09/13	Meier Rey	19	BVF	Für die Mütter waren die ersten Tage nach der Geburt von Unsicherheit geprägt. Es ging um die Frage, ob das Kind überlebt?
11			19		Es spielt eine Rolle, ob die Mutter sich auf eine frühe Geburt vorbereiten kann oder ob sie notfallmässig gebären muss.

2. Hauptkategorie: Elternrolle (ER)

ER1 Elterliches Selbstbild

KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
12	04/07	Hänsenberger-Aebi	288	VHN	Die Fremdbetreuung des Kindes bewirkt oft eine emotionale Zerrissenheit der Mutter. Wohl sichert sie das Überleben des Kindes, erschüttert aber das Vertrauen in die eigene mütterliche Kompetenz.
13	03/11	Draxler	170	FI	beraten und kann so ihre Sorgen äußern, sich nach und nach entlasten. Dies hilft ihr, sich in ihrer Mutterrolle zu finden.
14	03/11	Schott, Broghammer, Poets	129	FI	Entscheidende Voraussetzung hierfür ist, dass die Eltern autonom, sicher und ohne Angst ihr Kind betreuen und mit ihm kommunizieren können. Oft gelingt dabei auch das Einbinden des Vaters besonders gut, weil dieser durch Känguruhen von Anfang an einen engen Kontakt zu seinem Kind aufbauen kann.
15	09/13	Meier Rey	19	BVF	Bei Müttern frühgeborener Kinder stimmen die Vorstellung über das Kind und die Vorstellung über die eigene Rolle als Mutter nicht überein.
16	09/13	Hänsenberger-Aebi	32	BVF	Manchmal versuchen sie gar, sich emotional noch nicht zu stark auf dieses Wesen einzulassen.

ER2 Eltern-Kind-Interaktion

KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
17	01/06	Papousek	21	FI	Die Probleme einer verspäteten Kontaktaufnahme können entmutigen und die Entfaltung der elterlichen Kompetenzen nachhaltig beeinträchtigen, sie lassen sich aber in der Regel mit der Zeit überwinden.
18	02/06	Brüggemann	93	FI	Die unerwartet frühe Geburt, die – je nach Gestationsalter des Frühgeborenen verschieden lange – Trennung von den Eltern aufgrund intensivmedizinischer Versorgung, die Sorge um Entwicklung und Gesundheit des Kindes können die Beziehungsentwicklung auf Seiten der Eltern gefährden.
19			94		Brisch (2004) fand bei Frühgeborenen mit extrem niedrigem Geburtsgewicht entsprechend, dass hier weniger das Bindungsmodell der Mutter, als vielmehr der neurologische Status des Kindes ausschlaggebend für die Bindungsqualität ist.
20	04/07	Hänsenberger-Aebi	288	VHN	Die räumliche Trennung vom Kind infolge der lebensrettenden medizinischen Maßnahmen hemmt die intuitive Bereitschaft der Mutter, sich dem Kind zuzuwenden.
21			288		Die Angst, das Frühgeborene könnte doch noch sterben, erschwert es der Mutter vielfach, sich bereits stark an ihr Kind zu binden.

22	04/07	Hänsenberger-Aebi	289	VHN	In Anbetracht der in der Fachliteratur und in Studien erwähnten Belastungsfaktoren erstaunt es nicht, dass in Studien ein oft auffälliges Interaktionsverhalten zwischen Müttern und sehr kleinen Frühgeborenen festgestellt wird.
23			289		Die gegenseitige Kontaktaufnahme fällt grundsätzlich schwer. Insgesamt scheinen Beziehungen zwischen Müttern und ihren sehr kleinen Frühgeborenen problematischer zu sein als Interaktionen zwischen Müttern und Reifgeborenen.
24			289		Eine zu frühe Geburt beeinträchtigt den Umgang der Mutter mit ihrem Kind.
25			290		Der Aufbau der Beziehung zwischen einer Mutter und einem sehr früh geborenen Kind beginnt unter erschwerten Bedingungen.
26	01/11	Carlitscheck	78	VHN	Und drittens aus der Überzeugung, dass die Eltern der wesentliche protektive Faktor für eine positive Entwicklung des Kindes während und besonders nach der Klinikzeit sind.
27	03/11	Gross-Letzelter, Baumgartner	162	FI	Wichtig für diese erste Phase ist es, dass sich die Schuldgefühle nicht verfestigen und ein positiver Umgang mit dem Kind und ein guter Bindungsaufbau zum Kind möglich sind.
28	03/11	Jäkel, Wolke	151	FI	Für die Arbeit mit Frühgeborenen ist es wichtig, deren spezifische Bedürfnisse zu kennen und Eltern-Kind-Interaktionen nicht nur anhand allgemeiner Erziehungsmodelle zu beurteilen. Eltern von Frühgeborenen mit kognitiven oder Verhaltensproblemen verhalten sich „intuitiv“ stärker kontrollierend, um das Verhalten ihrer Kinder zu strukturieren und deren Aufmerksamkeitsregulation zu fördern.
29			151		Im Vergleich zu reif geborenen Säuglingen sind Frühgeborene weniger ansprechbar (Forcada-Guex, Pierrehumbert, Borghini, Moessinger & Muller-Nix, 2006; Muller-Nix et al., 2004), während das Verhalten ihrer Mütter als stärker kontrollierend und weniger sensitiv beschrieben wird.
30			151		Daten aus der Bayerischen Entwicklungsstudie zeigen, dass Mütter ehemaliger Frühgeborener die kindliche Ausdauer im Grundschulalter mit einer Kombination aus hoher Sensitivität und hoher verbaler Kontrolle am Besten fördern.
31			152		Erhöhte emotionale Belastung, die sich auf das Interaktionsverhalten auswirken. Diese Interaktionsmuster sind im Vergleich zu Reifgeborenen häufig als nachteilig für die Entwicklung Frühgeborener beurteilt worden.
32			152		Eine Kombination aus hoher mütterlicher Sensitivität und Kontrolle gilt jedoch als förderlich für die Entwicklung von Risikokindern.
33			152		Eltern von Frühgeborenen verhalten sich möglicherweise intuitiv stärker kontrollierend, um die Aufmerksamkeitsregulation ihrer Kinder zu fördern.
34			152		Familiäre Faktoren, wie die Qualität der Eltern-Kind-Interaktionen (Forcada- Guex et al., 2006) und eine kognitiv anregende Umgebung (Bradley et al., 1995; Weisglas- Kuperus, Baerts, Smrkovsky & Sauer, 1993), können die Entwicklungsprognose von Kindern mit geringem bis mittlerem neonatalem Risiko positiv beeinflussen.

35	03/11	Jäkel, Wolke	153	FI	Insgesamt waren Mütter sehr früh geborener Kinder kontrollierender und weniger sensitiv als Mütter reif geborener Kinder. Jedoch waren beide Gruppen ähnlich sensitiv und kontrollierend, wenn wir für kognitive Fähigkeiten kontrollierten.
36			154		Eine Kombination hoher mütterlicher Sensitivität mit hoher Kontrolle war für die Ausdauer ehemaliger sehr früh Geborener im Grundschulalter förderlich, hatte auf das Verhalten reif geborener Kinder jedoch keinen positiven Einfluss.
37			154		Hohe elterliche Sensitivität hat positive Effekte für die kindliche Entwicklung. Gleichzeitig verhalten sich Eltern von Frühgeborenen mit kognitiven Problemen intuitiv stärker kontrollierend, um das Verhalten ihrer Kinder zu strukturieren und deren Aufmerksamkeitsregulation zu fördern.
38			154		Unsere Ergebnisse zeigen positive Effekte dieses adaptiven Elternverhaltens im Schulalter und erlauben Rückschlüsse auf spezifische Entwicklungsmechanismen.
39	03/11	Schott, Broghammer, Poets	130	FI	Außerdem kann die Mutter ihr frühgeborenes Kind im Perinatalzentrum viel früher besuchen und eine Bindung zu ihm aufbauen.
40	04/11	Sroufe, Coffino, Carlson	186	FI	Früh geborene Säuglinge mit förderlichen Eltern aus der Mittelschicht tendieren in den ersten ein oder zwei Lebensjahren dazu, eventuelle Entwicklungsverzögerungen aufzuholen (Sigman et al., 1981), da diese Eltern offenbar in unterstützenden Kontexten ein erhöhtes responsives Verhalten gegenüber den hilfsbedürftigen Säuglingen zeigen. Frühe negative Ereignisse wie die Frühgeburt können – wie dieses Beispiel zeigt – später durch positive Erfahrungen korrigiert werden.
41	09/13	Hänsenberger-Aebi	33	BVF	Sobald es Gesundheit von Mutter und Kind erlaubt, werden die Eltern in die Betreuung und Pflege der Kinder einbezogen.
42	09/13	Meier Rey	18	BVF	, dass eine intensivmedizinische Betreuung auf der Neonatologie ...Angst, Unsicherheit und fehlendes Wissen im Umgang mit Frühgeborenen beeinflussen die Eltern-Kind-Interaktion.
43			20		Es erfolgt oft eine frühe Trennung zwischen Mutter und Kind, da das Kind im Spital bleiben muss.

ER3 Erwartungsverletzung					
KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
44	04/05	Machul	342	VHN	Ein großer Teil der Eltern erlebt die Umstände der Frühgeburt als emotional belastend.
45	02/06	Brüggemann	94	FI	Dies wird in Zusammenhang mit der Angst der Eltern um das Überleben des Kindes gesehen, die im Laufe der Intensivbehandlung (z. T. mehrfach) zwischen Hoffnung und Verzweiflung pendeln kann.
46	03/11	Draxler	169	FI	denn dies hat, wie Studien schon lange aufzeigen, besonders bei Müttern nach einer Frühgeburt stark gelitten.
47	03/11	Gross-Letzelter, Baumgartner	162	FI	Nach der Geburt können auch Schuldgefühle der Mutter psychologische Gespräche notwendig machen. Die vertiefte Aufarbeitung nicht nur dieser Problematik liegt im Aufgabenbereich von PsychologInnen.
48			162		Wie die Interviews zeigen, kann die Realität der Geburt, die oftmals nichts mit den Vorstellungen einer natürlichen Geburt in angenehmer Atmosphäre zu tun hat, sondern in einem Operationssaal mit vielem Personal stattfindet, bei den Müttern und auch bei den Vätern große Enttäuschung auslösen.
49	09/13	Meier Rey	18	BVF	Im Spital existiert keine Privatsphäre für Mutter und Kind. Mütter erleben emotionale Krisen mit Trauer, Vorwürfen, Schuld oder sogar Neid auf reifgeborene Kinder.
50			32		... das Zurücklassen des eigenen Kindes von ihnen emotional dennoch oft als Scheitern, Versagen, ja gar als Verrat am eigenen Kind empfunden.
51			32		Sie zweifeln, ob so ein fragiles Kind überhaupt überleben kann.

3. Hauptkategorie: Psychische Reaktionen - Traumatisierung (PR)

PR1 Emotionale Belastung

KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
52	04/07	Hänsenberger-Aebi	288	VHN	Eine Frühgeburt ist eine sehr große physische und psychische Belastung für die Mutter.
53			290		andererseits weil die Mutter durch die Situation ohnehin stark belastet ist.
54	03/10	Gehrmann, Köhler-Sarimski, Roos, Sarimski	99	FI	Zum Befragungszeitpunkt beschreiben sich knapp 15% der Mütter als hoch belastet. Das sind nicht mehr, als nach den Normierungsdaten des Fragebogens (PSI-SF) bei Müttern reifgeborener Kinder zu erwarten wäre.
55			100		Eine sehr unreife Geburt bedeutet somit nicht nur – bis heute – ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung von Entwicklungsstörungen beim Kind, sondern stellt auch für die Eltern eine erhebliche emotionale Belastung und Gefährdung ihrer psychosozialen Stabilität dar.
56			100		Der Grad der psychischen Belastung variiert dabei mit dem gesundheitlichen Zustand der Kinder und der Unterstützung, die die Mütter auf der Station und innerhalb ihrer Familie erleben.
57			100		Alleinerziehende Mütter, Mütter von Kindern, die erneut hospitalisiert werden mussten, sowie Mütter, die in der ersten Zeit wenig Gelegenheit hatten, bei ihren Kindern zu sein, waren aber auch im weiteren Verlauf anhaltend hoch belastet.
58			100		während sich die Mütter von Kindern mit höherem Risiko als weiterhin deutlich mehr belastet beschrieben.
59			109		eine psychologische Beratung erhalten haben, hinsichtlich ihrer eigenen psychischen Belastung und ihrer Belastung in der Mutter-Kind- Interaktion günstiger beschreiben als die Mütter, die eine Beratung durch Arzt und Pflegekraft erhalten haben. Das weist darauf hin, dass eine psychologische Beratung belastungsreduzierend wirkt und effektiv dazu beiträgt, dass die Mütter die besonderen Herausforderungen des Alltags besser meistern (auch wenn sie mit schwierigen Temperamentsmerkmalen des Kindes konfrontiert sind), während eine Beratung durch Arzt und Pflegekraft ohne psychologische Beteiligung weniger erfolgreich bei der Belastungsreduzierung ist.
60			110		Bedeutsamer für das aktuelle Belastungsempfinden ist, ob das Kind eine Retardierung in der kognitiven Entwicklung (Spiel) zeigt oder Ess- bzw. Schlafverhaltensprobleme vorliegen.
61			110		, dass eine intensivmedizinische Betreuung auf der Neonatologie ein hohes Ausmass an emotionaler Belastung erzeugt.
62	01/11	Carlitscheck	78	VHN	Zum einen aus der Anerkennung der besonderen, zumeist belastenden Situation, in der sich die Eltern eines frühgeborenen Kindes befinden.
63	03/11	Gross- Letzelter, Baumgartner	162	FI	Eltern von Frühgeborenen sind im Krankenhaus großen Belastungen ausgesetzt. 87% der Befragten geben psychische Belastungen an.

64	03/11	Gross- Letzelter, Baumgartner	162	FI	Frühgeburt stationär im Krankenhaus. Von diesen Müttern geben 92% an, dass sie während des eigenen Krankenhausaufenthaltes psychisch belastet waren.
65			162		Da die Mütter im Krankenhaus unter extremer Anspannung stehen, mag es sinnvoll sein, später erst diese Fragen verarbeitend aufzugreifen. Dies kann sogar noch nach Monaten oder Jahren erfolgen.
66			162		69% der Eltern an, dass sie die Unsicherheiten, die sie bzgl. der/ des Frühgeborenen hatten, als sehr belastend empfanden.
67	03/11	Jäckel, Wolke	151	FI	Eltern Frühgeborener leiden häufig unter erhöhten emotionalen Belastungen (Moore, Taylor, Klein) ...

PR2 Postpartale Angststörung und Depression

KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
68	03/10	Gehrmann, Köhler-Sarimski, Roos, Sarimski	100	FI	Müttern während der stationären Betreuung ihres Kindes auf der neonatologischen Intensivstation und vor der Entlassung werden regelmäßig deutlich erhöhte Raten von ängstlichen und depressiven Symptomen berichtet.
69			100		Ihre Depressionswerte nahmen in den ersten sechs Monaten nach Entlassung ab.
70	04/10	Lütolf	22	BVF	Frau B. leidet nach der Frühgeburt des zweiten Kindes (ein Mädchen, welches zwei Monate zu früh auf die Welt kam) an einer postnatalen Depression.
71	04/11	Sroufe, Coffino, Carlson	186	FI	wenn sich bei den Eltern der Faktor Stress, die soziale Unterstützung oder Depressionen verändern, ist dies häufig auch mit einer Veränderung der frühkindlichen Entwicklungspfade verbunden.

PR3 Akute / chronische Postraumatische Belastungsstörung

KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
72	02/06	Brüggemann	94	FI	während Brisch et al. (2003) neben neurologischen Komplikationen, die mit sehr niedrigem Geburtsgewicht einhergehen, auch mögliche Traumaerfahrungen, die bei den Eltern durch die angstbesetzte Frühgeburt reaktiviert werden, in Betracht ziehen.
73	01/09	Naggel, Höck	27	FI	erinnern. Wenn zum Beispiel die Geburtsumstände durch die Frühgeburtlichkeit traumatisch waren,..
74	09/13	Meier Rey	20	BVF	Frühgeburtlichkeit beinhaltet für die Eltern Verunsicherungen, psychische und soziale Belastungen bis hin zu traumatischen Erfahrungen.
75	03/11	Draxler	170	FI	Mit ihren speziellen Fragen zur Bewältigung des Traumas Frühgeburt kommen die Mütter erst relativ spät (meist besuchen sie schon einen Eltern-Kind-Kurs) in die Sprechstunden der Beratungsstelle. Vielfach suchen sie eine kurzzeitige Begleitung durch eine krisenhafte Zeit.

4. Hauptkategorie: Alltag (AT)

AT1 Physische und psychische Belastung					
KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
76	03/05	Fries, Behringer, Ziegenhain	121	FI	Sie waren immer noch sehr belastet von der Sorge um das Überleben ihres Kindes angesichts der extremen Frühgeburtlichkeit.
77	10/05	Bonfranchi	25	SZH	Ausserdem ist der Betreuungsaufwand mit grossen psychischen und materiellen Belastungen verbunden.
78	03/10	Gehrmann, Köhler-Sarimski, Roos, Sarimski	99	FI	Zum Befragungszeitpunkt erlebten sich knapp 15% der Mütter als hoch belastet im Vergleich zu Müttern von Kindern vergleichbaren Alters, die keine Entwicklungsrisiken oder -störungen aufweisen.
79			100		Während die Belastung in der alltäglichen Interaktion mit den Kindern unverändert als höher empfunden wurde als bei reifgeborenen Kindern. Die Mütter der Babys mit hohem Risiko äusserten zu allen Untersuchungszeitpunkten mehr negative Auswirkungen auf die Familie: finanzielle Probleme, Belastungen der Beziehungen innerhalb der Familie und persönliche Erschöpfung. Dies liess sich bei einer Untersuchung von 219 Müttern extrem früh geborener Kinder auch noch nachweisen, als die Kinder bereits im Schulalter waren.
80			100		Diese psychische Belastung endet nicht mit dem Zeitpunkt der Entlassung nach Hause. Prospektive Verlaufsstudien zur Entwicklung des Belastungserlebens bei Müttern frühgeborener Kinder zeigen bei vielen, aber keineswegs allen Müttern eine allmähliche psychische Stabilisierung.
81			104		wie stark sie sich im ersten Lebensjahr nach der Entlassung belastet fühlten. 33% der Mütter beschreiben sich rückblickend als sehr belastet, weitere 30% als belastet.
82			105		aktuellen Belastung, d. h. die Mütter von Kindern mit niedrigerem Geburtsgewicht oder kürzerer Schwangerschaftsdauer geben – zum Befragungszeitpunkt heute – keine systematisch höhere Belastung an als Mütter von Kindern mit geringerem biologischen Risiko. Tendenziell – aber nicht signifikant – größer ist der Anteil von hoch belasteten Müttern unter denen, deren Kinder in ihrer Spielentwicklung verzögert sind ($\chi^2 = 5.40$; $p = .07$) und deren Ernährung und Gewichtszunahme unbefriedigend sind ($\chi^2 = 5.51$; $p = .06$). Signifikant größer ist er bei den Kindern, deren Schlafverhalten problematisch ist.
83			108		Das Gleiche gilt für die Belastung in der alltäglichen Eltern-Kind-Interaktion.
84	04/07	Hänsenberger-Aebi	288	VHN	Auch bleibt das Kind noch mehrere Wochen im Spital, nachdem die Mutter bereits entlassen worden ist.
85	03/11	Draxler	164	FI	64% der Befragten belasten zu Hause Unsicherheiten gegenüber dem Frühgeborenen.

86	03/11	Draxler	168	FI	Gerade für Mütter nach einer Frühgeburt ist der Schritt in eine Einrichtung der Familienbildung kaum ein leichtes Unterfangen. Vermuten sie dort doch hauptsächlich „glückliche Mütter mit zufriedenen und normalen Kindern“.
87			169		Da Eltern mit einem Frühgeborenen im ersten Lebensjahr viele Termine haben, erfordert das einen hohen Kraftaufwand, zusätzlich zu der für alle Paare anstrengenden Phase des Familie Werdens.
88			169		Daher ist es besonders für Frühgeborene- Mütter/Väter immer schwierig, sich abends nochmals mit oder ohne Baby zum Besuch einer Selbsthilfegruppe aufzuraffen.
89			170		Sie ist gezwungen, für die Betreuung ihres Kindes ihr Geschäft aufzugeben.
90			170		Durch die geschwächte Konstitution des Kindes finden Termine oft ad hoc in den Krisenphasen statt. Verbindlichere Termine mit Psychotherapeuten kann die Mutter in dieser Zeit nicht eingehen, sie will in der vertrauten Beziehung zu der Beraterin bleiben.
91	09/13	Hänsenberger-Aebi	32	BVF	Wenige Tage nach der Geburt werden die meisten Mütter dann nach Hause entlassen, ihr Kind bleibt jedoch in der Klinik zurück.
92			34		Die Organisation des häuslichen Alltags fordert neben den nach Möglichkeit täglichen Besuchen in der Klinik alle Eltern:
93			34		...oft sehr langen Anfahrtswege in die Klinik fordern Zeit und Kraft.
94			34		Viele Mütter haben das Gefühl, ihren eigenen Ansprüchen weder zu Hause noch in der Klinik zu genügen.
95			35		Nicht nur die elterliche Alleinverantwortung für ihr Kind kann Eltern belasten; oft sind es auch das Wahrnehmen und Koordinieren zahlreicher Therapietermine.
96	09/13	Meier Rey	19	BVF	Schwierig war es für die Mütter, selber heimkehren zu können und das Kind weiterhin in Spitalpflege zu lassen.

AT2 Gesundheitszustand der Eltern

KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
97	03/11	Felderhoff-Müser	141	FI	Ob es durch die Geburt eines unreifen Frühgeborenen ebenfalls zu temporären oder sogar langfristigen Störungen der körperlichen Gesundheit bei den Eltern kommt, ist bis dato nicht geklärt.

AT3 Familie (Geschwisterkinder und Partnerschaft)					
KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
98	03/11	Draxler	169	FI	Da Eltern mit einem Frühgeborenen im ersten Lebensjahr viele Termine haben, erfordert das einen hohen Kraftaufwand, zusätzlich zu der für alle Paare anstrengenden Phase des Familie Werdens.
99			170		Das (Aufgabe der Erwerbstätigkeit) bringt sie oft über ihre physischen und psychischen Grenzen hinaus. Zwischenzeitlich leidet ihr Ehemann unter einer Angststörung, und das belastet die Beziehung zusätzlich.
100			170		Nachdem das Kind sich deutlich gut entwickelt, kommen die Beziehungsprobleme des Paares in aller Heftigkeit zur Sprache.
101	09/13	Hänsenberger-Aebi	34	BVF	Möglicherweise gibt es Geschwisterkinder, welche Aufmerksamkeit verlangen, die Hausarbeit bleibt liegen, ...
102			34		die Gespräche mit dem Partner drehen sich oft um das frühgeborenen Kind,

AT4 Erhöhte Fürsorge					
KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
103	03/05	Fries, Behringer, Ziegenhain	121	FI	Ein FG Kind.....Im Gespräch erfährt die Therapeutin, dass sich die Mutter vor jeder Mahlzeit fürchtet.
104	10/05	Bonfranchi	26	SZH	Interessant ist auch das Untersuchungsergebnis, dass 4,5% der zu frühgeborenen Kinder nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilien leben. Aufgrund der Schwere der Behinderung nicht mehr in der Ursprungsfamilie betreut werden konnten.
105	02/09	Ziegenhain, Fegert	77	FI	Kind stellt deutlich erhöhte Fürsorgeanforderungen, die die Möglichkeiten der Familie zu übersteigen drohen (z. B. Frühgeburtlichkeit, chronische Erkrankung, deutliche Entwicklungsverzögerung).
106	03/11	Schott, Broghammer, Poets	134	FI	Der erhöhte Betreuungsbedarf dieser Kinder und ihrer Familien hört nicht mit der Entlassung aus der Klinik auf.
107	02/12	Hintermair	93	FI	Bei den erhöhten Fürsorgeanforderungen werden vor allem Extrembelastungen der Eltern durch die besonderen Ausgangssituationen des hörgeschädigten Kindes (Frühgeburt, Zwillingsg Geburt, z. T. erhebliche zusätzliche Handicaps des Kindes) aufgezählt.
108	04/10	Pillhofer, Ziegenhain	184	FI	Außerdem steigt für Kinder, die aufgrund einer Erkrankung, Behinderung oder Frühgeburt erhöhte Betreuungsanforderungen an die Eltern stellen, das Misshandlungsrisiko.

AT5 Übergang - Vorbereitung zur Entlassung

KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
109	03/09	Höck	130	FI	Wiederaufnahmen, telefonische Beratungsbitten ...) und nach Rückmeldungen von den betroffenen Familien ein deutlicher Bedarf an umfassender Übergangsbetreuung von der hochprofessionellen und stark strukturiert-gestützten Betreuung des Klinikkontextes in die häusliche Umgebung beschrieben.
110	03/11	Berger	172	FI	Denn die Übergangsphase von der Kinderklinik nach Hause stellt für die meisten Familien mit einem frühgeborenen oder perinatal erkrankten Kind eine Zeit neuerlicher Verunsicherung dar.
111	03/11	Schott, Broghammer, Poets	134	FI	Neue umfassende Behandlungsstrategien konzentrieren sich nicht nur auf die o. g. Aspekte während des stationären Aufenthalts, sondern auch auf die Zeit danach.
112	03/11	Gross- Letzelter, Baumgartner	162	FI	In der Krankenhauszeit ist vor allem gewünscht, dass jemand „da“ ist, eine neutrale GesprächspartnerIn, die aber auch bei den aktuellen Problemen helfen kann. Dazu gehören die Alltagsorganisation, eventuelle Geschwisterbetreuung, die Weitergabe von Informationen, von Hilfeangeboten, die Unterstützung bei Behördenangelegenheiten.
113			164		Ein gutes Entlassungsmanagement kann als schützender Faktor für die Familieneinheit gesehen werden, da die Eltern erst in die Situation hineinwachsen und sich den spezifischen Anforderungen einer Frühgeburt stellen müssen.
114			164		So ist es wichtig, die Eltern über anfänglich erschwerte Interaktion und Einstellung ihres Kindes auf sein neues Zuhause aufzuklären, damit sie es als Problem wahrnehmen. Dadurch wird der Weg für adäquate Umgangsformen frei und die Eltern erleben die anfänglichen Schwierigkeiten nicht als persönliches Versagen.
115	03/11	Draxler	170	FI	Das Kind ist noch in der Klinik und wird in wenigen Tagen entlassen. Die Familie nutzt unsere Beratung, um sich über die ersten Wochen zu Hause mit dem besonderen Baby und den Geschwistern (die Kinder des Mannes) zu informieren. Die Frau ist sehr unsicher zum Thema Stillen und zum Umgang der großen Kinder mit dem Baby.
116	09/13	Meier Rey	19	BVF	Wie die Bewältigung des Alltags nach der Entlassung aus der Klinik gelingen wird, ist ein weiterer verunsichernder Faktor.
117	09/13	Hänsenberger-Aebi	35	BVF	Für die Eltern bedeutet dies aller Vorfreude zum Trotz den Wechsel von einer sehr intensiv betreuten Klinikzeit in die Alleinverantwortung.

5. Hauptkategorie: Angebote (A)

A1 Angebote – Nachsorge

KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
118	03/05	Fries, Behringer, Ziegenhain	121	FI	Es wird anhand einer Interaktionssequenz gemeinsam erarbeitet, wie Eltern über die Entfaltung der Beziehung ihr Kind angemessen unterstützen können.
119			121		Spezifisches Angebot für die Entwicklungspsychologische Beratung, das entsprechend der Besonderheiten von früh-, risikogeborenen...und den Möglichkeiten der Beziehungs- und Bindungsförderung speziell konzipiert ist.
120	04/05	Machul	342	VHN	Die Reduktion elterlicher Belastungen und frühkindlicher Entwicklungsrisiken und die Stärkung protektiver Faktoren (Ressourcen) sind Ziele einer multiprofessionellen Unterstützung der Eltern während des Klinikaufenthaltes ihrer Kinder.
121			342		Grundlage für die Zusammenstellung entsprechender Angebote ist eine genaue Kenntnis des elterlichen Unterstützungsbedarfs.
122			342		Nicht nur der expertendefinierte Bedarf, sondern auch die subjektive Bedürfnislage der Eltern bzw. der Familien sollten hierbei berücksichtigt werden, um Akzeptanz und Effektivität der Unterstützungsangebote zu gewährleisten. Eine Vernachlässigung des zweitgenannten Aspektes führte in der Vergangenheit zu negativen Interventionseffekten.
123			342		weil eine kategoriale Beschreibung des elterlichen Bedarfs speziell in neonatologischen Kliniken bislang fehlt.
124			342		Ein großer Teil der Eltern erlebt die Umstände der Frühgeburt als emotional belastend; viele Eltern wünschen sich eine professionelle Unterstützung bei der Bewältigung der neuen und komplexen Anforderungssituation.
125	02/06	Brüggemann	92	FI	In der Frühgeborenen-Nachsorge ist neben den neurologischen Kontrollen und der Entwicklungsdiagnostik eine Einschätzung der Eltern-Kind-Beziehung zu berücksichtigen.
126			94		Sind nach der Geburt die Möglichkeiten der Beteiligung der Eltern an der Pflege auf der Station begrenzt bzw. nicht gegeben, kann dies die Wahrnehmung der Mutter stören, dass sie das Kind als ihr Kind ansehen.
127			97		Zum einen ist das Ziel der Elternberatung Frühgeborener nicht „die Rekonstruktion psychischer Strukturen wie in der psychotherapeutischen Behandlung“, sondern die Neuordnung der „repräsentationalen Welt“ und die Lösung von Blockaden der intuitiven elterlichen Kompetenzen.
128			98		Unabhängig von der eher theoretischen Betrachtung der Bindungsentwicklung von Frühgeborenen ermöglicht es das Feinfühligkeitstraining, eine Brücke zwischen unmittelbarer Eltern-Kind-Interaktion und Repräsentanzen der Eltern herzustellen:

129	01/09	Naggel, Höck	27	FI	zu schmerzhaft, um darüber zu sprechen, und die Eltern sind gekommen, weil ihr jetzt vier Jahre alter Sohn nicht schlucken kann, werden sie die peinigenden Ängste um das Leben ihres Kindes und ihre Verzweiflung damals jetzt nicht spüren. Und wir bekommen auf die Frage nach der...
130			27		Nützliche Informationen allemal. Jedoch nicht so bedeutsam, als wenn sich die Eltern in der dritten Stunde, wenn sie Vertrauen gefasst haben, unter Tränen und wütend erinnern, wie das damals war.
131	03/09	Höck	130	FI	Das Angebot der Harl.e.kin-Nachsorge setzt überlappend an den jeweiligen Schnittstellen an: zwischen neonatologischen und häuslichen Bedingungen; zwischen Prävention und Intervention; zwischen kind-, eltern-, und netzwerkbezogenem Betreuungsbedarf und zwischen Klinik, Frühförderung, SPZ und Hausarztbetreuung.
132			132		Die bisherigen Rückmeldungen zeigen aber eine hohe Akzeptanz bei Ärzten und Schwestern, sowie Mitarbeiterinnen der Frühförderung, aber vor allem bei den Familien mit Früh(st)- und Risikoneugeborenen, erfreulich hoch auch bei Familien mit psychosozialen Risikokonstellationen.
133	03/10	Gehrmann, Köhler-Sarimski, Roos, Sarimski	99	FI	Aus den Angaben der Eltern lässt sich schließen, dass eine Kombination ärztlicher, psychologischer und pflegerischer Nachsorge besonders dann indiziert ist, wenn Mütter hoch belastet sind, Fütter- und Essprobleme oder Schlafprobleme den Alltag belasten und/oder eine nachhaltige Entwicklungsbeeinträchtigung des Kindes droht.
134			99		Mehr als 80 % der Mütter waren zufrieden mit der Unterstützung bei praktischen Fragen des Alltags, schätzten die Wirkung der Beratung sehr positiv ein und fühlten sich im persönlichen Kontakt mit dem Beratungsteam angenommen.
135			100		Angesichts dieser empirischen Hinweise auf den Unterstützungsbedarf der Eltern frühgeborener Kinder haben sich in den letzten Jahren zunehmend mehr Kliniken um eine Verbesserung der Nachsorge und Entwicklungsbegleitung sehr früh geborener Kinder und ihrer Eltern bemüht.
136			100		konnten z. B. zeigen, dass eine psychologische Beratung zur Traumaprävention während der stationären Betreuungsphase zu einer signifikanten Verringerung der Rate von emotionalen Belastungszeichen führte. Zwar wiesen 36 % der Mütter, die in einer kontrollierten Vergleichsstudie eine solche Beratung erhielten, zum Zeitpunkt der Entlassung noch Zeichen einer hohen emotionalen Belastung durch die Traumatisierung auf; ihr Anteil war jedoch um mehr als die Hälfte reduziert gegenüber Müttern, die keinen Zugang zu einer solchen Beratung hatten.
137			101		Beide Studien können als empirische Belege für die Effektivität einzelner Elemente eines Konzepts der Elternbegleitung gelten.

138	03/10	Gehrmann, Köhler-Sarimski, Roos, Sarimski	101	FI	Ein vielversprechendes Konzept dieser Art ist das Nachsorgeprojekt des „Bunten Kreises“ in Augsburg. Es beruht auf dem Konzept des „Case-Managers“, zu dessen Aufgaben die Stärkung der Feinfühligkeit der Mutter in der Wahrnehmung ihres Kindes und der Eltern-Kind-Beziehung ebenso gehört wie der Aufbau eines funktionierenden sozialen Netzwerks nach der Entlassung und die Koordination aller Behandlungsmaßnahmen.... Fachkräfte für die psychosoziale Betreuung zur Stabilisierung der Eltern und Geschwister einbezogen.
139			108		Unter den vier Gruppen geben die Mütter, die eine Beratung durch Arzt und Pflegekraft erhalten haben, eine aktuell höhere psychische Belastung an. Mütter, die eine Beratung durch Arzt und Psychologin oder durch alle drei Berufsgruppen erhalten haben, äußern aktuell eine geringere Belastung.
140			110		Aus den Daten lässt sich auch schließen, dass ein kombiniertes Beratungsangebot unter Beteiligung einer Psychologin erfolgreicher zur Belastungsreduzierung beiträgt als eine Beratung durch einen Arzt und eine Pflegekraft.
141			110		Die erhaltenen Hilfen im Nachsorgekonzept wurden jedoch von der weit überwiegenden Mehrheit der Mütter als sehr positiv eingeschätzt. Das gilt sowohl für die alltagsbezogenen Hilfen, die Antworten zu Entwicklungsfragen, die Wirkungen der Beratung insgesamt als auch die persönliche Qualität des Beratungskontakts.
142			110		Von Müttern, die sich selbst als hoch belastet beschreiben, nicht höher als in der Normalpopulation. Das bestätigt die Ergebnisse aus prospektiven Langzeitstudien, die einen deutlichen Abfall der subjektiven Belastung gegenüber der Zeit während der stationären Versorgung der Kinder und in der ersten Zeit nach der Entlassung dokumentieren.
143			110		kein systematischer Zusammenhang zum Grad des biologischen Risikos der Kinder, d. h. die Mütter von Kindern mit niedrigem Geburtsgewicht oder kürzerer Schwangerschaftsdauer gaben zu diesem Zeitpunkt keine stärkere Belastung mehr an als Mütter von Kindern mit geringerem Risiko.
144			111		Harl.e.kin“ lässt sich aus den Angaben der Mütter eine Bestätigung für den niedrighschwelligen, interdisziplinären und interinstitutionellen Ansatz entnehmen, bei dem Fachkräfte aus Klinik und Frühförderstelle gemeinsam eine Entwicklungsbegleitung für sehr früh geborene Kinder und ihre Eltern organisieren. Aus den Erfahrungen der Eltern lässt sich schließen, dass die Kombination ärztlicher, psychologischer und pflegerischer Nachsorge besonders dann indiziert ist, wenn Mütter hoch belastet sind, Fütter- und Essprobleme und/oder Schlafprobleme den Alltag belasten und/oder eine nachhaltige Entwicklungsbeeinträchtigung droht und eine Entscheidung über geeignete Therapieverfahren erfolgen soll. Verbesserungswürdig erscheinen die fachliche Beratung zu sozialrechtlichen Hilfen sowie die Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu anderen Eltern frühgeborener Kinder.
145	01/11	Carlitscheck	78	VHN	Dabei zeigt die Entwicklungsrichtung von einer vormals rein medizinisch orientierten Kindzentrierung hin zu einer biopsychosozialen Familien- und Kontextzentrierung.

146	01/11	Carlitscheck	78	VHN	Zum anderen aus der Anerkennung der Bedeutung des neonatologischen Fachpersonals – Ärztinnen und Ärzte wie Pflegekräfte – als potenzielle Ressource für die Eltern während der Klinikzeit.
147			78		Die Perspektive der Eltern, ihre Bedürfnisse und Ressourcen wie auch ihre Zufriedenheit mit der familienzentrierten Betreuung wurden insbesondere im deutschen Kontext bisher kaum thematisiert.
148	03/11	Schott, Broghammer, Poets	128	FI	Hierzu gehört vor allem die Förderung einer adäquaten Eltern-Kind-Interaktion, die emotionale, mentale, soziale und verhaltensbezogene Aspekte einschließt.
149			128		Zusammen mit immer umfassenderen Nachsorgeprogrammen verhelfen diese Maßnahmen den Frühgeborenen und ihren Familien zu einer verbesserten Lebensqualität im späteren Leben im Anschluss an den stationären Aufenthalt.
150			129		Wichtig ist hierbei, dass die Klinik, die das Frühgeborene initial versorgt hat, auch nach der Entlassung vertrauensvoller Ansprechpartner für die Familie und ihr Kind ist, da letzteres insbesondere in den ersten Lebensjahren besonderen Risiken ausgesetzt ist.
151			129		Von besonderer Bedeutung ist es daher, die hoch technisierte Versorgung von Frühgeborenen mit Maßnahmen, die die physiologische Entwicklung des Kindes unterstützen, mit einer frühzeitigen Einbindung der Familie in seine Versorgung zu kombinieren, um so zu ermöglichen, dass das Frühgeborene sowohl körperlich als auch seelisch gesund in eine auf seine Versorgung optimal vorbereitete Familie entlassen werden kann.
152			134		Ein Baustein in der Verbesserung der Lebensqualität Frühgeborener, der nicht vernachlässigt werden darf, ist die sog. Nachsorge.
153			134		Mit dem Aufbau und der Vernetzung von Nachsorgeeinrichtungen wurden in den letzten Jahren Anstrengungen für eine verbesserte Nachsorgeorganisation und Unterstützung der ehemaligen Frühgeborenen und ihrer Familien unternommen.
154			135		Ein besserer und nahtloser Übergang aus der Klinik in das häusliche Umfeld sorgt für einen kontinuierlichen Fortgang der medizinischen und sozialen Betreuung. Hier liegen auf Dauer weitere Chancen, Verbesserungsmöglichkeiten für diese Patienten und ihre Familien zu erreichen.
155	03/11	Draxler	164	FI	Je nach Gesundheitszustand des Kindes und der Intensität der Belastungen der Eltern ist der Unterstützungsbedarf unterschiedlich.
156			168		Aus dieser Not macht die Beratungsstelle eine Tugend, indem sie diese Mütter ganz speziell umsorgt und sie in ihre Normalität hinein begleitet.
157			168		Insbesondere in den „Fenkid®“-Gruppen erfahren Frühgeborene und ihre Eltern eine motivierende Umgebung, die sie zu ganz erstaunlichen Entdeckungen führt.
158			168		Hierher kommen auch die Paare mit zu früh geborenen Babys.

159	03/11	Draxler	168	FI	Reichhaltige Erfahrungen zeugen davon, dass, wenn eben nicht alles „gut“ begonnen hat, wie etwa mit Frühgeburt, in psychischen Krisen bzw. Depressionen oder durch problematische Schwangerschaften vielerlei Arten, es doch noch auf einen guten Weg führen kann. Hierzu braucht es die Vernetzung von Klinik – Nachsorge – Familienbildung.
160			169		In den Kursen finden sie eine neue Handlungssicherheit, was natürlich ihren Kindern zugute kommt.
161			169		Für Eltern mit einem frühgeborenen Kind wird ein inklusives Setting angeboten, das Ängste reduziert und die Handlungssicherheit für ein normales und erfülltes Leben aufbaut.
162			169		Mit dem Fokus auf den ganz persönlichen Entwicklungsweg, den jedes Kind nimmt, macht es diesen Eltern Mut, sich auf eine Gruppe einzulassen. Sie geraten hier nicht unter Leistungsdruck, wie es in manchen offenen Müttertreffs erlebt wird. Sie finden einen Raum vor, in dem sie ihr Kind zwanglos unter anderen Kindern beobachten können.
163			169		Das gilt natürlich auch für Mütter und Väter nach einer Frühgeburt. Ebenso, wie eine positive Still Erfahrung für viele eine heilsame, bindungsstärkende Erfahrung ist, stärkt auch die gemeinsame Zeit mit anderen Eltern und die gemeinsame Auseinandersetzung über die wichtigen Themen des neuen Familienlebens das Selbstwertgefühl.
164			169		In diesem Setting trafen sich beispielsweise über mehrere Jahre monatlich Mütter nach ihrer Frühgeburt, die dabei von einer Familientherapeutin, welche auch selbst Frühchenmutter war, begleitet wurden.
165			169		Was viele Eltern mit einem Frühgeborenen anspricht und in die Beratungsstelle führt, ist der Wunsch nach einer Teilnahme an den „Fenkid®“-Kursen.
166			170		Das Kind ist noch in der Klinik und wird in wenigen Tagen entlassen. Die Familie nutzt unsere Beratung, um sich über die ersten Wochen zu Hause mit dem besonderen Baby und den Geschwistern (die Kinder des Mannes) zu informieren. Die Frau ist sehr unsicher zum Thema Stillen und zum Umgang der großen Kinder mit dem Baby.
167			170		Die Beraterin bereitet mit der Klientin den Übergang in eine Paartherapie vor.
168			171		Sie bittet um Beratung zu ihrer jetzigen Lebenssituation mit dem Kind. Im letzten Kindergartenjahr wächst der Leistungsdruck auf das Kind enorm, dem dieses mit Einnässen begegnet, so die Einschätzung der Fachleute.
169			171		Die Mutter ist mit ihrem Kinderarzt und der Frühförderung in sehr gutem Kontakt.
170	03/11	Letzelter-Gross, Baumgartner	164	FI	Durch den frühzeitigen Kontakt und die regelmäßigen Hausbesuche einer Fachkraft mit den Eltern von Frühgeborenen kann die Eltern-Kind-Beziehung schon in der frühen Lebensphase des Kindes gestärkt, die Eltern im Umgang mit ihrem Kind unterstützt und mögliche Ängste und Unsicherheiten abgebaut werden. Ziel ist es, die Erziehungskompetenz der Eltern zu stärken und die Entwicklung des Kindes zu fördern.

171	03/11	Letzelter-Gross, Baumgartner	164	FI	Die Kontinuität einer Begleitung sollte nach dem Krankenhausaufenthalt des Frühgeborenen weitergehen und es könnte auch in der...
172			164		Aber auch Eltern, die unsicher im Umgang mit dem Frühgeborenen sind, die Belastungen durch den Alltag und persönliche Probleme haben, brauchen Hilfestellungen.
173			164		Der Wunsch der Eltern nach KinderärztInnen, die Erfahrungen mit Frühgeborenen haben, zeigt sich in den Interviews. Die Eltern wollen eine gute kinderärztliche Betreuung in räumlicher Nähe, zu der sie jederzeit hinkönnen, nicht nur zu speziellen Untersuchungen.
174			164		Der auf Station begonnene Prozess, den Eltern wieder die Verantwortung für ihr Kind zu übertragen, bricht nicht ab.
175			165		Eine wichtige Methode, die innerhalb der Nachsorgeprogramme Anwendung finden sollte, ist dabei die soziale Vernetzung.
176			165		Insofern können frühe sachliche Informationen, Begleitung der Eltern und ein kontinuierliches Gesprächsangebot mögliche psychosoziale Risiken mildern.
177			165		Denn Ziel dieser Zusammenarbeit sollte es sein, das Wissen jeder einzelner Berufsgruppe zu nutzen, um eine gute Versorgung und Begleitung des Kindes zu gewährleisten und dadurch optimale Voraussetzungen für die Lebensqualität des Frühgeborenen und seiner Eltern zu erreichen.
178			165		Außerdem kann das Klinikpersonal bereits bei der Behandlung von Frühgeborenen wichtige Grundsteine zur Verminderung von Störungen und zum Aufbau von positiven Verhaltensweisen der Eltern und der Kinder beitragen.
179	03/11	Berger	172	FI	Oberstes Ziel der Harl.e.kin-Nachsorge ist die Stärkung der elterlichen Kompetenzen in der häuslichen Betreuung ihres Kindes, im Weiteren, einen positiv getönten, verständnisvollen Kontakt zum Kind aufzubauen, damit eine feinfühlig Interaktion als Basis für eine gute kindliche Entwicklung entstehen kann, trotz der erfahrenen Belastungen von Kind und Eltern.
180			172		Die Betreuungsdauer und –intensität, ebenso die fachliche Schwerpunktsetzung können im Verlauf der Harl.e.kin-Nachsorge sehr flexibel an den familiären Bedarf angepasst werden.
181			172		Die Harl.e.kin-Nachsorge ist ein Nachsorgeangebot für Eltern von früh- oder risikogeborenen Kindern in der Zeit direkt nach der Klinikentlassung.
182			172		Das Besondere der Harl.e.kin-Nachsorge ist, dass von Anfang an eine vertraute Kinderkrankenschwester der Kinderklinik und eine fachkompetente Mitarbeiterin der örtlichen Frühförderstelle die Eltern/Mutter begleiten.
183			172		Dadurch können sowohl Fragen zur Pflege des Kindes als auch Unsicherheiten im Kontakt und Spiel, Fragen zur Entwicklung und übergreifenden Themen in der neuen Lebenssituation aufgegriffen werden.
184			176		Die Harl.e.kin-Schwestern lassen die medizinische Kompetenz der Kinderklinik in der Pflege von Frühgeborenen zu Hause einfließen.

185	03/11	Berger	177	FI	Ziel ist, belastete Familien mit früh- und risikogeborenen Kindern präventiv und protektiv auf ihrem Weg in einen stabilen, wieder normalisierten Alltag zu begleiten, um deren Entwicklungsressourcen zu nützen.
186	03/11	Felderhoff-Müser	137	FI	Geburtshelfer und Neonatologen befassen sich in immer stärkerem Maße mit der Prävention bzw. der Möglichkeit der Reduzierung möglicher neurologischer Folgeschäden nach extremer Frühgeburtlichkeit.
187			140		Unter enger Einbeziehung der Eltern werden die Kinder durch sehr aufwendig geschulte NIDCAP-Pflegekräfte systematisch beobachtet, stimuliert und daraus Empfehlungen für die Bezugspersonen abgeleitet. (Das bekannteste Programm dazu ist das von Heidelise Als in Boston entwickelte Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program – NIDCAP).
188			141		Die bisher vom gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) festgelegte neurologische Nachuntersuchung mit Bayley Scales II im Alter von 24 Monaten ist nicht ausreichend. Gerade für die Diagnostik von Verhaltensauffälligkeiten und kognitiven Störungen ist dies noch deutlich zu jung.
189			141		Daher ist ein strukturiertes und möglichst engmaschiges Nachsorgeprogramm von sehr kleinen Frühgeborenen mindestens bis zum Schulalter, besser aber bis zur Adoleszenz, in entwicklungsneurologischen Spezialambulanzen. Dies gewährleistet frühzeitige Diagnosestellung von neurologischen Defiziten, Verhaltensauffälligkeiten und emotionalen Störungen und die Einleitung von Frühfördermaßnahmen, adäquaten Therapien und die Organisation von entsprechenden Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Familien.
190			141		Präventive psychologische Interventionsstrategien und Programme, um den Übergang in die häusliche Umgebung zu erleichtern (z. B. bunter Kreis), haben sich als positiv erwiesen.
191			141		Die Rolle der sozialmedizinischen Nachsorge, am besten mit fließendem Übergang von der stationären in die ambulante Betreuung, muss für die kompetente Betreuung kleiner Frühgeborener unbedingt flächendeckend ausgebaut werden in Verbindung mit präventiven psychologischen Interventionsstrategien und Programmen (z. B. Bunter Kreis).
192			154		Individuell adaptive Interaktionsmuster sollten in Familien von Frühgeborenen mit hohem biologischem Risiko stärker gefördert werden.
193	03/11	Reuner, Hassenpflug, Pietz	150	FI	dass auch Späte Frühgeborene vulnerabler als Termingeborene für diskrete kognitive Leistungsstörungen sind. Um den Umfang und die Art dieser Schwächen zu erfassen, therapeutische Maßnahmen zielgerichtet zu planen und schlussendlich die Belastung für Familien und Gesundheitssystem zu optimieren, ist eine sorgfältige Nachuntersuchung der Späten Frühgeborenen unbedingt erforderlich. (am Schluss).
194	03/11	Jäkel, Wolke	154	FI	Gleichzeitig ist es ebenso wie bei reif geborenen Kindern wichtig, Eltern ehemaliger Frühgeborener darin zu unterstützen, ihren Kindern mehr Freiräume zu geben, sobald diese ihr Verhalten besser selbst regulieren können.

195	04/13	Thurmair	210	FI	Zusammen mit den etablierten „Bunten Kreisen“ und anderen Netzwerken verbessern sie durch enge und konzeptionell verankerte Kooperationen die Situation von Familien mit Frühgeborenen; die Erfahrungen sind sehr positiv, die Netzwerke bedürfen aber spezifischer Ressourcen.
196	09/13	Hänsenberger-Aebi	33	BVF	Pflegende und Ärzte unterstützen die Eltern beim Beziehungsaufbau mit ihrem Kind.
197	09/13	Meier Rey	18	BVF	Ein bis zwei Wochen nach dem Austritt wird mit den Eltern telefonisch Kontakt aufgenommen. Sie werden nach dem Befinden der Familie mit dem Kind zuhause befragt. (COPE).
198			17/18		Inselspital Bern, stellten das Projekt COPE – Entwicklungsfördernde Konzept für Familien mit einem frühgeborenen Kind vor. - Verbesserte elterliche psychische Gesundheit, verbesserte Eltern-Kind-Interaktionen, - Anschliessend folgen Vorbereitungen auf das Elternsein zuhause.
199			19		Die Mütter wünschen sich weiter eine Begleitung durch eine „Drittperson“ während des Spitalaufenthaltes und danach.

A2 Frühförderung					
KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
200	02/06	Burgener Woeffray, Eisner-Binkert	10	SZH	.. Die Veränderung der Zielgruppe hinsichtlich Kindern aus unterschiedlichsten Problemlagen: frühgeborene Kinder.... Dieses erweiterte Spektrum an Anforderungen vermöchte sich seither noch nicht in einer eigentlichen Neuformulierung des Auftrages und in einer Weiterentwicklung von Organisationskonzepten sowie der institutionelle Form der HFE niederzuschlagen.
201	04/07	Hänsenberger-Aebi	285	VHN	erfolgt der Kontakt zwischen Frühgeborenem und Heilpädagogischer Früherziehung häufig erst, wenn Störungen bereits manifest geworden sind.
202			285		Auch die Heilpädagogische Früherziehung betont seit geraumer Zeit die Bedeutung der Interaktion für ihre Arbeit. Weil aber Wissensgrundlagen zum frühesten Interaktionsverhalten von sehr kleinen Frühgeborenen fehlen, ist eine interaktionsfokussierte Begleitung hier schwer anzubieten.
203			286		Eine interaktionsfokussierte Frühförderung unterstützt Eltern darin, Ausdrucks- und Kommunikationsweise ihrer Kinder besser zu verstehen und jeweils angemessen darauf zu reagiere.
204					So wird denn auch in Fachpublikationen auf die signifikante Zunahme von Behinderungen bei überlebenden sehr kleinen Frühgeborenen hingewiesen (z.B. Inder u. a. 2005; Rose 2005; Wüsthof/Böning 2005). Etliche dieser Kinder müssen dann im Vorschul- oder Schulalter wegen kognitiver oder sprachlicher Entwicklungsrückstände oder Verhaltensauffälligkeiten therapeutisch oder (heil-) pädagogisch – z.B. durch die Heilpädagogische Früherziehung – unterstützt werden.

205	04/07	Hänsenberger-Aebi	291	VHN	Dass in der Schweiz bisher während der frühesten postnatalen Entwicklungsphase sehr kleiner Frühgeborener kaum interdisziplinäre Projekte zwischen Medizin und Heilpädagogik – dies ganz im Gegensatz etwa zur Zusammenarbeit zwischen Medizin und Psychologie – durchgeführt wurden, mag auch damit zusammenhängen, dass heilpädagogisch motivierte Begleitungen in einem klinischen Umfeld nicht einfach zu organisieren sind, administrativen Bewilligungsaufwand erfordern und auch (noch) nicht finanziert werden. Möglicherweise fehlen aber auch Ideen, wie eine solche heilpädagogische Begleitung gestaltet werden könnte.
206	03/08	Weiß	214	VHN	Auch in der Schweiz haben sich (faktische) Veränderungen in der Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung dahingehend ergeben, dass vermehrt auch frühgeborene Kinder, Kinder aus sozialen Brennpunkten sowie traumatisierte Migrations- und Flüchtlingskinder einen frühen Förderbedarf aufweisen.
207	03/09	Höck	130	FI	Seitens der Frühförderung wird immer wieder berichtet, dass Familien mit ehemaligen Frühgeborenen und eindeutigem Beratungs- und Förderbedarf erst sehr spät, d. h. jenseits des ersten, häufig sogar des dritten Lebensjahres zu ihnen kommen, wobei ein erheblicher Teil zwar im ersten Lebensjahr medizinische Therapie erhielt, dies aber häufig auf den motorischen Bereich beschränkt blieb und elternbezogene Angebote kaum vorkamen.
208			132		Für die Fachkraft aus dem Bereich der Frühförderung bleiben weiterhin – neben der persönlichen Eignung – höhere fachliche Anforderungen mit spezifischen Fachkenntnissen in Elternberatung, Gesprächsführung, mit Erfahrungen mit abweichender kindlicher Entwicklung, mit Vernetzungserfahrung, mit hochspezialisierter Kompetenz in interaktionsorientierter videogestützter Beratung (EPB), sowie die Verankerung im System der Interdisziplinären Frühförderung mit konkreter Frühförder-Arbeit.
209	05/09	Eisner-Binkert	8	SZH	Personenkreis für HFE erweitert hat und in Zukunft erweitern.... Und frühgeborene Kinder.
210	03/11	Gross-Letzelter, Baumgartner	164	FI	Manche Eltern weisen nicht den Bedarf einer intensiven Begleitung auf, sondern benötigen eher eine Anlaufstelle für eventuell auftretende Sorgen. Deshalb sollten alle Eltern von Frühgeborenen um die Möglichkeit einer Frühberatung wissen. Diese kann von weitergebildeten KinderärztInnen, KinderpsychologInnen oder Frühpädagogen geleistet werden, die in Kinderkliniken, sozialpädiatrischen Zentren oder Frühförderstellen arbeiten und über Erfahrungen mit Frühgeborenen verfügen.
211	01/12	Wollwerth de Chuquisengo	42	FI	Die IESK-B wird immer häufiger im Arbeitskontext der Frühförderung angewendet. Die Erfahrung der Frühförderstellen zeigt, dass Kinder mit Behinderungen, genetischen Syndromen oder Frühgeburt ebenfalls unter Regulationsproblemen wie exzessivem Schreien, Schlaf- oder Fütterstörungen leiden.
212	02/12	Schöllhorn, Ziegenhain	98	FI	Entsprechend der bisherigen Erfahrungen profitieren vor allem Familien, die gesundheitlich und/oder psychosozial belastet sind, insbesondere jugendliche und psychisch erkrankte Mütter, von diesem Beratungsangebot. Für die Frühförderung relevante Beispiele sind Familien mit frühgeborenen Kindern.

213	02/13	Weiß	70	FI	Soweit eine drohende Behinderung durch biologische Risiko- oder Vulnerabilitätsfaktoren bedingt ist, wie prä-, peri- und postnatale Faktoren, z. B. Frühgeburt, Geburtskomplikationen, (chronische) Erkrankungen, neuropsychologische Defizite, ist die Indikation zur IFF ebenfalls unstrittig.
214			71		Evaluationen zur Altersstruktur der frühgeförderten Kinder zeigen einen eindeutigen Häufigkeitsschwerpunkt bei den Kindern ab 3 Jahren. In der FranzL-Studie zur Lage der IFS in Bayern lag dieser Anteil bei 77, 1%, unter 3 Jahren bei 22,8% und unter 1 Jahr bei 4,9% (Arbeitsstelle Frühförderung Bayern 2010, 2f). In der bundesweiten ISG-Studie betrug der Anteil der über 3-Jährigen 8 %, unter 3 Jahren 19% und unter 1 Jahr 1%.
215	04/13	Thurmair	210	FI	Vor allem im Bereich der Frühgeborenen sind deshalb an mittlerweile acht zentralen Orten in Bayern Vernetzungsprojekte zwischen Perinatalzentren, der Nachsorge und den Frühförderstellen auf den Weg gebracht worden, die sog. „Harl.e.kin“-Vernetzungsprojekte.
216	09/13	Hauser	40	BVF	Zielgruppe sollten diejenigen Kinder mit ihren Eltern sein, welche eine längere Zeit auf der Neonatologie im Kinderspital verbringen müssen.
217	09/13	Hänsenberger-Aebi	36	BVF	Schweizerischen Familien mit Frühgeborenen Kindern wird allerdings noch keine ab Geburt ausgerichtete heilpädagogische Unterstützung flächendeckend angeboten – erste Projekte sind in Planung.
218	02/14	Burgener Woeffray, Jenny-Fuchs	95	VHN	Vor etwas mehr als 15 Jahren machten sich dann (auch) in diesem Arbeitsfeld der Heil- und Sonderpädagogik zunehmend neue Zielgruppen bemerkbar: frühgeborene Kinder, Kinder aus sozialen Brennpunkten mit beeinträchtigenden....

6. Hauptkategorie: Rund um die Frühgeburt (FG)

FG1 Allgemeine Aussagen

KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
219	10/05	Bonfranchi	25	SZH	Von ausgehend, dass ein grosser Teil behinderter Kinder sich aus der Gruppe der sehr früh geborenen und untergewichtigen Säuglingen rekrutiert.
220			25		... Kinder mit einem sehr geringen Geburtsgewicht, die möglicherweise noch vor einigen Jahren infolge einer schlechter entwickelten Geburtshilfe und Neonatalmedizin nicht am Leben geblieben wäre.
221			25		Viele Kinder bezahlen ihren Frühstart ins Leben mit dem Preis einer Behinderung oder zumindest einer Beeinträchtigung.
222	09/13	Hänsenberger-Aebi	36	BVF	Frühgeborene Kinder bilden die grösste Gruppe der entwicklungsgefährdeten Kinder.

FG2 Erfassung der Situation Frühgeburt

KE	Datum	Autor	Seite	Zeits.	Text
223	03/05	Kissgen, Suess	132	VHN	Dass Modifikationen erfolgreich sein können, zeigen Beispiele zu modifizierten Anwendungsformen bei Kindern drogenabhängiger Mütter sowie bei frühgeborenen Kindern und ihren Müttern.
224	04/05	Machul	342	VHN	Frühgeborene reagieren anders als reifgeborene Kinder und werden öfter als diese von ihren Eltern als „schwierig“ wahrgenommen.
225			342		Längsschnittstudien belegen ein erhöhtes biologisches Entwicklungsrisiko und eine Vulnerabilität gegenüber zusätzlichen psychosozialen Entwicklungsrisiken.
226			342		Günstige familiäre Rahmenbedingungen (auch ausreichende frühgeburtsspezifische Kenntnisse und Handlungskompetenzen der Eltern) können im Sinne von Schutzfaktoren die durch die Frühgeburt bedingten biologischen Entwicklungsrisiken der Kinder kompensieren.
227			342		Für Kinder und Eltern ist eine Frühgeburt ein einschneidendes Ereignis mit kurz-, mittel- und langfristigen Folgen.
228	10/05	Bonfranchi	26	SZH	der Problematik der Frühchen in der Gesellschaft noch weitgehend unbekannt ist.
229	02/06	Brüggemann	92	FI	Es zeigt sich unter anderem, dass unter den bindungsorientierten Frühfördermaßnahmen das Feingefühlstraining im Vergleich zu repräsentanz-bezogenen Maßnahmen deutlich häufiger untersucht ist, dass aber in Bezug auf die Frühgeborenen-Nachsorge noch erheblicher Forschungsbedarf besteht. Aufgrund der bisher vorliegenden Ergebnisse werden Anwendungshinweise für bindungsorientierte Frühfördermaßnahmen entwickelt.

230	02/06	Brüggemann	93	FI	dass noch unklar ist, ob es einen vergleichbaren Zusammenhang zwischen elterlicher Feinfühligkeit und späterer Bindung bei Frühgeborenen gibt wie bei Reifgeborenen.
231			94		Eine gesicherte Aussage über die Bindungsentwicklung extrem Frühgeborener ist zum jetzigen Stand aber noch nicht möglich.
232			94		Daher ist auch unklar, ob Interventionen, die man anhand der Bindung Reifgeborener entwickelte, überhaupt den Erfordernissen der Bindungsentwicklung bei extrem Frühgeborenen entsprechen und ob die gleichen Mechanismen wie bei Reifgeborenen in der Entwicklung einer sicheren Bindung gelten, ob es also einen ähnlichen Zusammenhang zwischen Feinfühligkeit der Eltern und Bindung gibt.
233	04/07	Hänsenberger-Aebi	285	VHN	Gerade bei organischer Risikobelastung wird immer wieder auf die kompensatorische Wirkung gelingender Mutter-Kind-Interaktionen hingewiesen.
234			285		Zunehmend gehören auch sehr früh Geborene ¹ , die dank Intensivmedizin überlebt haben, zu ihrer Zielgruppe.
235			285		Obschon Studienergebnisse das oft auffällige Interaktionsverhalten zwischen Müttern und ihren sehr kleinen Frühgeborenen belegen.
236			286		Gerade nach organischer Risikobelastung wie einer Frühgeburt gehören gelungene Interaktionen zwischen Mutter und Kind zu den wichtigsten Schutzbedingungen für die weitere Entwicklung des Neugeborenen.
237			286		Allerdings finden sich in der Fachliteratur kaum detaillierte Angaben und Hilfen zur Beobachtung oder gar Beurteilung des frühesten Interaktionsverhaltens von Frühgeborenen. In den meisten Studien ⁴ waren die Kinder zum Zeitpunkt der Untersuchung zudem bereits mehrere Monate alt.
238			287		Einigkeit herrscht aber darin, dass extreme Frühgeburtlichkeit ein hohes Risiko für die weitere Entwicklung des Kindes darstellt. Entsprechend häufig machen sich bei sehr kleinen Frühgeborenen gesundheitliche Probleme und Entwicklungsauffälligkeiten bemerkbar. Von schweren zentralen Störungen im Sinne von Behinderungen wird bei dreissig (Bradford 2003; Wüsthof/Böning 2005) resp. vierzig Prozent (Bucher u. a. 2003) aller sehr kleinen Frühgeborenen ausgegangen.
239	01/10	Herpertz-Dahlmann, Konrad, Freitag	6	FI	Des Weiteren sprechen viele Befunde dafür, dass sehr kleine Frühgeborene (Geburtsgewicht unter 1000 g), die heute eine höhere Überlebenschance haben, von einem höheren Risiko für autistische Störungen betroffen sind.
240			11		Bevor keine adäquaten Screening-Methoden entwickelt sind, sollten Risikokinder (Kinder von einem Elternteil mit Autismus, Geschwisterkinder, ehemalige Frühgeborene) eine besondere Aufmerksamkeit erfahren.
241	04/07	Hänsenberger-Aebi	291	VHN	Ausgehend von bestehendem, umfassendem Wissen zu Interaktionskompetenzen termingeborener Kinder lassen sich Ähnlichkeiten oder Abweichungen im Verhalten sehr kleiner Frühgeborener erkennen und einordnen.

242	01/11	Carlitscheck	78	VHN	Andererseits existiert jedoch bislang noch keine einheitliche Definition „familienzentrierter Betreuung“, auf die sich Wissenschaft, Fachleute und Fachgesellschaften festgelegt haben und nach der sich praktisch tätige Fachleute richten können.
243			78		Darüber hinaus wurden die vor allem im USamerikanischen sowie skandinavischen und in geringer Zahl im deutschen Raum formulierten Standards bisher nur unzureichend in Bezug auf ihre praktische Umsetzung untersucht. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass allgemein eine Verschiebung vom Fokus medizinisch-pflegerischer Standards zugunsten familienzentrierter Standards attestiert wird, deren konsequente Umsetzung in der Alltagspraxis jedoch fraglich bzw. heterogen ist, so dass eine anzunehmende Diskrepanz besteht.
244	03/11	Felderhoff-Müser	140	FI	In einer Studie zur 2-Jahresentwicklung von extrem Frühgeborenen ohne CP und schwerwiegende neurologische Störung, war neben der Dauer der Intubation die elterliche Ausbildung ausschlaggebend.
245			141		Leider wird die Diagnosestellung und adäquate Therapie von Entwicklungsstörungen oft herausgezögert. Gerade die Detektion von subtilen Auffälligkeiten bereitet große Schwierigkeiten und kann durch die kinderärztliche Versorgung im Routinebetrieb oft gar nicht geleistet werden.
246	03/11	Jäckel, Wolke	151	FI	Viele Interventionsansätze für Frühgeborene konzentrieren sich auf frühe Eltern-Kind-Interaktionen und basieren auf Programmen, die ursprünglich für gesunde Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen entwickelt wurden.
247			151		Wir benötigen mehr Informationen zu langfristigen sozialen Interaktionen Frühgeborener mit ihren Eltern, um gezielte Interventionsansätze entwickeln zu können.
248			151		Frühgeborene unterscheiden sich von reif geborenen Kindern, da sie abhängig vom individuellen biologischen Risiko Probleme in kognitiven Leistungen, Sozialverhalten und Verhaltensregulation zeigen.
249			151		Im Vergleich zu reif geborenen Säuglingen sind Frühgeborene weniger ansprechbar.
250			152		Diese Interaktionsmuster sind im Vergleich zu Reifgeborenen häufig als nachteilig für die Entwicklung Frühgeborener beurteilt worden. Allerdings sollten wir hinterfragen, inwieweit allgemeine Modelle elterlichen Erziehungsverhaltens hier gültig sind.
251			152		Frühgeborene zeigen abhängig vom individuellen biologischen Risiko andere Verhaltensmuster als reif geborene Kinder und benötigen spezifische elterliche Verhaltensweisen für eine optimale Entwicklung.
252			153		Einige Interventionen berichten positive Effekte gesteigerter mütterlicher Sensitivität für die kognitive und soziale Entwicklung ...Die Mehrzahl dieser Interventionen konnte jedoch nur kurzfristige Verbesserungen erzielen.

253	03/11	Jäckel, Wolke	153	FI	Zum anderen müssen wir gezielt die langfristigen sozialen Interaktionen sehr früh Geborener mit ihren Eltern untersuchen, um herauszufinden, inwieweit sich diese von der Gesamtpopulation unterscheiden und welche Faktoren die kindliche Entwicklung beeinflussen.
254			154		Für die Arbeit mit Frühgeborenen ist es sehr wichtig, deren besondere Bedürfnisse zu kennen.
255	03/11	Reuner	148	FI	Späte Frühgeborene finden erst in jüngster Zeit verstärkt Beachtung und werden bislang kaum systematisch nachuntersucht.
256			148		Die Analyse der Langzeitentwicklung von LP mit GA 34 – 36 SSW ohne wesentliche medizinische Komplikationen aus Heidelberg erbringt ähnliche Ergebnisse und verweist auf diskrete, aber durchaus alltagsrelevante Besonderheiten in der Entwicklung von LP mit verlängerten Schullaufbahnen und intensiverer (medizinisch verordneter) Förderung.
257			149		obwohl sämtliche Studien zur Langzeitentwicklung von Frühgeborenen vor allem das hohe Risiko für kognitive Entwicklungsstörungen hervorheben.
258	03/11	Schott, Broghammer, Poets	128	FI	betreffen sie dies in letzter Zeit auch die zunehmende Wahrnehmung der individuellen Bedürfnisse der Frühgeborenen und ihrer Familien.
259			134		Mehrfach konnte gezeigt werden, dass sich ehemalige Frühgeborene, die zwischen der 34. und 37. SSW geboren wurden, nicht hinsichtlich des eigenen Körperempfindens, der Kontaktaufnahme innerhalb ihrer Peergroup und der Schulleistungen von gleichaltrigen Reifgeborenen unterscheiden.
260			134		Dagegen weisen ehemals sehr kleine Kinder (very low birth weight, d. h. < 1500 g) nach wie vor mehr Verhaltensprobleme, einen reduzierten IQ, Lern- und Schulschwierigkeiten als Kinder mit normalem Geburtsgewicht auf.
261	03/11	Berger	173	FI	auch Eltern von Frühgeborenen > 32. SSW, deren Belastungserleben in der Vergangenheit oft unterschätzt wurde (Gawehn, 2011).
262	04/11	Sroufe, Coffino, Carlson	186	FI	Ein Beispiel hierfür ist eine Beobachtung von Sameroff & Chandler in den 70er Jahren, dass in Familien der Mittelschicht aufwachsende Frühgeborene keine negativen Entwicklungsfolgen zeigen.
263	02/12	Lienhard, Bischofsberger	161	VHN	Auch haben wir belegt, dass vermehrt Kinder mit einer komplexen Symptomatik (Entwicklungsverzögerungen, kombinierte Lern- und Verhaltensprobleme) die Diagnose „geistig behindert“ erhielten und dass Frühgeborene überproportional oft von diesen diffusen, komplexen Störungsbildern betroffen sind.
264	09/13	Meier Rey	20	BVF	Frühgeborene Kinder sind anders.
265	09/13	Nelle, Stoffel	22	BVF	zu früh geborene Babys sind nach wie vor Hoch- /Risikopatienten und bedürfen einer spezialisierten Behandlung.